

Studiengang Master Logopädie

Masterthesis

Dynamic Assessment

Evaluation eines Dynamic Assessment-Verfahrens zur Überprüfung des
rezeptiven und produktiven Wortschatzes bei mehrsprachigen Kindern
im Alter von 4;0 bis 5;11 Jahren durch logopädische Fachpersonen

Eingereicht von: Luzia Keller

Begleitperson: Prof. Dr. rer. biol. hum. Britta Massie

Datum der Abgabe: 14.04.2025

Abstract

Mehrsprachigkeit hat sich zu einem zentralen Thema in der Logopädie entwickelt. Durch die Globalisierung wird Mehrsprachigkeit zunehmend zur Alltagsrealität. Die Sprachdiagnostik im Kontext Mehrsprachigkeit stellt Logopäd:innen vor eine komplexe Herausforderung. Verschiedene Faktoren führen bei kulturell und linguistisch diversen Kindern zu einem höheren Risiko der Fehlversorgung. In den letzten Jahren hat das Konzept des Dynamic Assessments vermehrt an Bedeutung gewonnen, da es eine alternative Herangehensweise zur traditionellen statusdiagnostischen Testung bietet.

In der Praxis existiert bisher noch kein bekanntes einheitliches Verfahren im Bereich Sprachdiagnostik bei Kindern, welches das Dynamic Assessment Format nutzt. Im Rahmen der Masterarbeit wird ein zuvor eigens entwickeltes Dynamic Assessment-Verfahren zur Erhebung des rezeptiven und produktiven Wortschatzes mehrsprachiger Kinder im Alter zwischen 4;0 und 5;11 Jahren von Logopäd:innen evaluiert.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Proband:innen zahlreiche Beobachtungen machen, um zwischen einem Sprachtherapiebedarf und Sprachförderbedarf zu unterscheiden, welche ebenfalls mit der Fachliteratur übereinstimmen. Allerdings fühlen sich die Logopäd:innen ohne allgemeingültige Interpretationshinweise nicht vollständig sicher, um das Dynamic Assessment-Verfahren in ihrem Berufsalltag gewinnbringend nutzen zu können. Es ist daher zentral, das Thema Dynamic Assessment im deutschsprachigen Raum bekannter zu machen und allgemeingültige Beurteilungskriterien dafür zu entwickeln.

Schlüsselwörter: Dynamic Assessment – Diagnostik - Sprachentwicklungsstörung – Sprachtherapiebedarf - Sprachförderungsbedarf - Mehrsprachigkeit

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
1.1 Ausgangslage	4
1.2 Problemstellung	4
1.3 Fragestellungen und Hypothesen	5
1.4 Zentrale Konzepte	5
Sprachförderbedarf	5
Sprachtherapiebedarf	6
2. Theoretische Grundlagen	7
2.1 Mehrsprachigkeit	7
2.2 Diagnostik bei Mehrsprachigkeit	9
2.3 Dynamic Assessment	12
2.3.1 Test-Teach-Retest	15
2.3.2 Graduated Prompting	16
2.3.3 Einsatzmöglichkeiten des Dynamic Assessments	18
2.3.4 Aktuelle Forschungslage im deutschsprachigen Raum	20
3. Methodik	29
3.1 Überarbeitung des Entwicklungsgegenstands	29
3.2 Untersuchungsdesign und Vorgehen	32
3.3 Stichprobe	33
3.4 Konstruktion des Fragebogens	33
3.5 Datenerhebung	37
3.6 Datenauswertung	37
4. Ergebnisse	38
5. Diskussion	44
6. Schlussfolgerungen und Ausblick	49
Literaturverzeichnis	52
Abbildungsverzeichnis	56
Tabellenverzeichnis	56
Anhang	57

1. Einleitung

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit dem Thema „Dynamic Assessment“, in deren Rahmen ein eigens erstelltes Dynamic Assessment-Verfahren von logopädischen Fachkräften evaluiert wird. Ziel ist es, die Durchführbarkeit des erstellten Verfahrens zu überprüfen und weitere Erkenntnisse im Bereich des dynamischen Testens zu gewinnen.

1.1 Ausgangslage

Im Rahmen des Masterstudiums in Logopädie wurde ein Studienprojekt G (Keller, 2024) zum Thema Dynamic Assessment verfasst. Im Zuge dessen wurde ein Dynamic Assessment-Verfahren entwickelt, um den rezeptiven und produktiven Wortschatz von mehrsprachigen Kindern im ersten Kindergartenjahr zu überprüfen. Ziel dieses Verfahrens war, Hinweise zur Unterscheidung zwischen einem Sprachförderbedarf und Sprachtherapiebedarf zu erhalten. Das erstellte Verfahren wurde anschliessend an einer kleinen Stichprobe von N=4 sukzessiv-bilingualen Kindern evaluiert. Um Hinweise zur Unterscheidung zwischen einem Sprachtherapiebedarf und Sprachförderbedarf zu erhalten, wurden je zwei Kinder mit einer Spracherwerbsstörung und zwei mit einer physiologischen Sprachentwicklung ausgewählt. Die erhaltenen Ergebnisse zeigten, dass dieses Dynamic Assessment-Verfahren Hinweise zur Unterscheidung zwischen einem Sprachtherapiebedarf und Sprachförderbedarf liefert und dazu beitragen kann, die richtige Unterstützung für jedes Kind zu identifizieren.

1.2 Problemstellung

Die bisherigen Erkenntnisse aus dem Studienprojekt G (Keller, 2024) zeigen, dass das Dynamic Assessment-Verfahren Hinweise zur Unterscheidung zwischen einem Sprachtherapiebedarf und Sprachförderbedarf liefert. Das erstellte Dynamic Assessment-Verfahren wurde bisher jedoch nur an einer kleinen Stichprobe von N=4 Kindern getestet, was die Generalisierbarkeit der Ergebnisse stark einschränkt. Zudem wurde es bisher nicht durch andere logopädische Fachkräfte evaluiert, welche die Umsetzbarkeit und Effektivität des Verfahrens in unterschiedlichen Kontexten beurteilen könnten. Die Aufgabe besteht nun darin, die Praktikabilität und Akzeptanz des Verfahrens im logopädischen Alltag zu evaluieren. Ausserdem soll die Evaluierung mit einer grösseren Stichprobe zur Erzeugung von allgemeingültigen Beurteilungskriterien für Dynamic Assessment-Verfahren beitragen, an welchen es aktuell in der Literatur und Forschung noch fehlt. Eine grosse Schwierigkeit besteht bei diesem Vorhaben aktuell darin, dass das Thema Dynamic Assessment unter Logopäd:innen in der Schweiz noch nicht allzu verbreitet ist und es generell an spezifischen Testinstrumenten dafür fehlt.

1.3 Fragestellungen und Hypothesen

1. Ist das erstellte Dynamic Assessment Verfahren zur Erhebung des rezeptiven und produktiven Wortschatzes bei mehrsprachigen Kindern im ersten Kindergartenjahr für andere Logopäd:innen durchführbar?
2. Liefert das erstellte Dynamic Assessment Verfahren zur Erhebung des rezeptiven und produktiven Wortschatzes bei mehrsprachigen Kindern im ersten Kindergartenjahr Hinweise zur Unterscheidung zwischen Sprachtherapiebedarf und Sprachförderbedarf?
3. Welche Erfahrungen erhalten Logopäd:innen bei der Durchführung des erstellten Dynamic Assessment Verfahrens?

Daraus werden folgende Hypothesen abgeleitet:

1. Je öfter man das Dynamic Assessment- Verfahren durchführt, desto sicherer wird man in der Unterscheidung zwischen einem Sprachförderbedarf oder Sprachtherapiebedarf.
2. Die Durchführung des Dynamic Assessment- Verfahrens bei sukzessiv-bilingualen Kindern im Alter zwischen 4;0 bis 5;11 Jahren unter Berücksichtigung der vier Vorgehensweisen Test-Teach-Retest und Graduated Prompting in Kombination mit Modifiability Scales und Bewertung der kindlichen Wortaneignungsstrategien ist für den Erhalt von Hinweisen zur Unterscheidung zwischen einem Sprachförderungsbedarf oder einem Sprachtherapiebedarf entscheidend.
3. Die Anzahl der beobachteten Wortaneignungsstrategien in der jeweiligen Kategorie liefert Hinweise zur Therapieplanung im Falle eines vorliegenden Sprachtherapiebedarfs.

1.4 Zentrale Konzepte

Sprachförderbedarf

In der frühkindlichen Bildung und in Schulen kommen verschiedene Massnahmen zur sprachlichen Bildung und Sprachförderung zum Einsatz. Das Ziel dabei ist, die Sprachfähigkeiten von Kindern zu verbessern. Diese Angebote sind in die Bildungs- und Lehrpläne integriert. Zwar weisen sie in Teilen Ähnlichkeiten zu Methoden der Sprachtherapie bei Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen auf, unterscheiden sich jedoch grundlegend in ihren Annahmen und Vorgehensweisen. Ein zentraler Unterschied besteht darin, dass sprachliche Bildungs- und viele Sprachfördermassnahmen auf der Annahme basieren, dass die Kinder über eine ungestörte Sprachverarbeitung und Sprachlernfähigkeit verfügen („S3-Leitlinie Therapie von Sprachentwicklungsstörungen“, 2022).

Sprachtherapiebedarf

Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen zeigen im Gegensatz zu Kindern mit einem Sprachförderungsbedarf spezifische sprachbezogene Verarbeitungsbeschränkungen und können daher von Sprachförderungsangeboten nicht in gleicher Masse profitieren. Sie benötigen gezielte sprachtherapeutische Behandlung in der Therapie durch spezialisierte Fachkräfte und individuell angepasste und modifizierte Massnahmen. Die Basis dafür bildet eine sorgfältige und individuelle (Sprach-)Diagnostik („S3-Leitlinie Therapie von Sprachentwicklungsstörungen“, 2022).

2. Theoretische Grundlagen

In den folgenden Kapiteln werden die theoretischen Grundlagen zu den Themen Sprachdiagnostik bei Mehrsprachigkeit und Dynamic Assessment dargelegt.

2.1 Mehrsprachigkeit

Der Begriff Mehrsprachigkeit oder Bilingualität wird in der internationalen Fachliteratur sowie in verschiedenen Disziplinen kontrovers diskutiert und uneinheitlich definiert. Aufgrund der Komplexität und der Dynamik des Mehrspracherwerbs wird die Begriffsbestimmung häufig anhand ausgewählter, jedoch unterschiedlicher Parameter vorgenommen (Scharff Rethfeldt, 2018).

Zu diesen Parametern zählt Scharff Rethfeldt (2018) unter anderem:

- Die Anzahl der beteiligten Sprachen, beispielsweise zweisprachig.
- Das Alter beim Beginn des Erwerbs einer weiteren Sprache, beispielsweise simultan oder sukzessiv.
- Die Häufigkeit und Dauer von Sprachkontakten.
- Der Grad der Sprachbeherrschung, zum Beispiel auf der Ebene der Bildungssprache.
- Die sprachlichen Teilleistungen, wie etwa akzentfreie Aussprache oder Wortschatzumfang.
- Der Sprachmodus, zum Beispiel Schriftsprache.
- Die lebensweltlichen Funktionen und Anwendungsbereiche der Sprachen, zum Beispiel im Alltag.

Diese unterschiedlichen Aspekte und Kriterien verdeutlichen die Vielschichtigkeit der Begriffsdefinition von Mehrsprachigkeit (Scharff Rethfeldt, 2018). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich bei Mehrsprachigkeit um einen komplexen und dynamischen Prozess handelt. Dieser unterliegt neben einem Kontinuum von rezeptiven und expressiven Sprachfähigkeiten in den einzelnen Sprachen massgeblich dem Einfluss des sozialen Umfeldes, der Interaktionspartner und dem individuellen Lebensentwurf sowie der Zeit (Scharff Rethfeldt, 2023).

Mehrsprachigkeit und Sprachentwicklungsstörungen

Auf dieser Grundlage wird der Begriff Sprachentwicklungsstörung (SES) im Folgenden analog zum englischen Terminus Developmental Language Disorder (DLD) verwendet. Damit ersetzt er die vielfach kritisierten Bezeichnungen Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES), Umschriebene Sprachentwicklungsstörung (USES) sowie Spracherwerbsstörung (Scharff Rethfeldt, 2018).

Die ehemals genutzten diagnostischen Kriterien bleiben dabei berücksichtigt. Gleichzeitig wird der Begriff nicht auf Fälle angewendet, in denen mangelnde Kenntnisse in einer von der Schule

oder Gemeinschaft verwendeten Sprache auf unzureichende Exposition hinsichtlich Intensität und Häufigkeit zurückzuführen sind. Solche Situationen gelten als kontextabhängig und nicht als Störung, sofern die Sprachentwicklung in einer anderen Sprache altersgerecht erfolgt (Scharff Rethfeldt, 2018).

Diese Unterscheidung ist von zentraler Bedeutung, da Scharff Rethfeldt (2017) in einer Studie aufzeigen konnte, dass in der Praxis häufig noch nicht klar zwischen Förderbedarf und Therapiebedarf differenziert wird. Zahlreiche Studien belegen zudem, dass Kinder mit einer in Art und Ausmass sehr unterschiedlich ausgeprägten Sprachentwicklungsstörung aufgrund ihrer Sprachverarbeitungsdefizite nicht von Massnahmen der (vor-)schulischen Sprachförderung profitieren können. Sie benötigen stattdessen eine gezielte logopädische Therapie. Im Gegensatz dazu kann ein mehrsprachiges, sprachgesundes Kind zusätzliche Förderung benötigen, wenn es nicht ausreichend Gelegenheit erhält, Spracherfahrungen in der Schule verwendeten Sprache zu sammeln (Scharff Rethfeldt, 2018).

Herausforderungen in der Diagnostik bei Mehrsprachigkeit

Die in der klinischen Logopädie und Sprachheilpädagogik herangezogene Grundlagenforschung zur Sprachentwicklung und deren Störungen basiert überwiegend auf Studien mit monolingualen Kohorten. Mehrsprachige Kinder wurden dabei in der Vergangenheit häufig von solchen Untersuchungen ausgeschlossen. Daraus ergibt sich, dass Theorien, Modelle und diagnostische Methoden zur Feststellung von Sprachentwicklungsstörungen auf einsprachigen Normen und westlich geprägten kulturellen Standards beruhen (Scharff Rethfeldt, 2018). Diese primär monolinguale und monokulturelle Sichtweise auf gesunde Sprachentwicklung und deren Störungen ist jedoch vor dem Hintergrund der aktuellen Bevölkerungsstruktur in der Schweiz (Bundesamt für Statistik BFS, 2019) und des damit verbundenen Versorgungsauftrags unzureichend. Sie steht im Widerspruch zu einer diversitätsorientierten Logopädie, die den Bedürfnissen einer vielsprachigen Gesellschaft gerecht werden muss (Scharff Rethfeldt, 2018).

Die Diagnostik von Sprachentwicklungsstörungen im Kontext von Mehrsprachigkeit stellt Logopäd:innen vor Herausforderungen. Insbesondere die Erfassung des Sprachstands mehrsprachiger Kinder und die Bewertung ihrer heterogenen Entwicklungsverläufe erweisen sich weiterhin als komplex (Lüke, Starke & Ritterfeld, 2020). Derzeit fehlt ein einheitliches Diagnostikverfahren, das zuverlässig zwischen mehrsprachigen Kindern mit und ohne Sprachentwicklungsstörung unterscheidet (Chilla & Gagarina, 2018; Lüke et al., 2020). Hinzu kommt, dass im deutschsprachigen Raum diagnostische Verfahren überwiegend auf standardisierten, statusorientierten Tests basieren, die sich ausschliesslich an monolingualen Altersnormen orientieren (Winkes & Till, 2023).

Im Nachfolgenden wird die evidenzbasierte klinisch therapeutische Differenzialdiagnostik von Scharff Rethfeldt (2023) zur logopädischen Diagnostik bei mehrsprachigen Kindern vorgestellt, welche die diagnostische Kriterien so wie Herausforderungen und Überlegungen zur geeigneten Methodenwahl aufzeigt.

2.2 Diagnostik bei Mehrsprachigkeit

Ein regelgerechter Sprachentwicklungsverlauf erfordert das Zusammenspiel verschiedener intakter Funktionen, wie organischer und kognitiver Grundlagen, sowie förderliche emotionale und psychosoziale Bedingungen. Sprachentwicklungsstörungen müssen daher differenziert und umfassend abgeklärt werden (Scharff Rethfeldt, 2023). Die Diagnostik orientiert sich an der ICF („Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“, n. d.) und umfasst die Untersuchung funktionaler Störungen auf der Ebene der Körperstrukturen und -funktionen, die Analyse der Sprachverarbeitung und -speicherung sowie die Leistungsdiagnostik, wobei unterschiedliche Sprachkomponenten und -ebenen berücksichtigt werden (Scharff Rethfeldt, 2023).

Aufgaben der Sprachdiagnostik bei Mehrsprachigkeit

Eine Hauptaufgabe der Logopädie ist die Sprachdiagnostik von Kindern ungeachtet ihrer sprachlichen und kulturellen Herkunft. Die Logopädie hat die Aufgabe, basierend auf dem Wissen über die physiologische Sprachentwicklung, die Risiken einer auffälligen oder gestörten Sprachentwicklung sowie die altersbedingte und dynamische Symptomatik einer SES frühzeitig zu erkennen. Dazu gehört, das Störungsbild präzise zu beschreiben, die Diagnose mithilfe geeigneter Verfahren abzusichern und individuell angepasste therapeutische Ansätze abzuleiten. Darüber hinaus ist es ihre Aufgabe, angemessene Interventionen durchzuführen und deren Wirksamkeit kontinuierlich zu evaluieren (Scharff Rethfeldt, 2023).

Dabei ist wichtig, die sprachliche Vielfalt von Menschen anzuerkennen und mehrsprachige Ressourcen als Ausgangspunkt für Diagnose und Entwicklung einzubinden. Die Logopädie darf sich dementsprechend nicht allein auf die sprachliche Leistung und die Erfüllung schulischer Anforderungen ausrichten, sondern muss auch die Kommunikationsfähigkeit und damit verbundene alltägliche Handlungskompetenzen ganzheitlich bezogen auf Ressourcen, Partizipation und Lebensqualität berücksichtigen (Scharff Rethfeldt, 2023).

Die logopädische Diagnostik zielt darauf ab, potenziellen Versorgungsfehlern vorzubeugen, alle relevanten Aspekte der individuellen Sprachentwicklung zu berücksichtigen und optimale Voraussetzungen für die sprachliche Entwicklung des Einzelnen zu schaffen. Dabei ist es grundsätzlich unangebracht und unzulässig, die als optimal geltenden Bedingungen für

monokulturell und monolingual aufwachsende Kinder automatisch auf kulturell und sprachlich diverse Kinder zu übertragen (Scharff Rethfeldt, 2023).

Fehldiagnosen

Die Sprachdiagnostik im Kontext Mehrsprachigkeit stellt Logopäd:innen vor eine komplexe Herausforderung. Verschiedene extrinsische und intrinsische Faktoren führen bei kulturell und linguistisch diversen Kindern zu einem höheren Risiko der Fehlversorgung (Scharff Rethfeldt, 2023). Paradis (2005) unterteilte die Fehldiagnosen in zwei Gruppen. Kinder der Gruppe «Missed Identity» (Unterdiagnose) haben im Vergleich zu einsprachigen Kindern oft einen schlechteren Zugang zur logopädischen Versorgung. Dies liegt daran, dass eine Sprachentwicklungsstörung bei ihnen häufig zu spät oder gar nicht diagnostiziert wird. Daneben gibt es auch die Gruppe «Mistaken Identity» (Überdiagnose). Bei einer Überdiagnose wird ein unauffälliger Verlauf des Mehrspracherwerbs fälschlicherweise als therapiebedürftig angesehen, da die Bewertung anhand von Massstäben des monolingualen Spracherwerbs erfolgt (Scharff Rethfeldt, 2023).

Um eine differenziertere und adäquatere Diagnosestellung zu ermöglichen, empfehlen Kapantzoglou, Restrepo, Gray & Thompson (2015) sowie Scharff Rethfeldt & Heinzelmann (2023) bei mehrsprachigen Kindern auf eine rein „Entweder-Oder“-Klassifikation zu verzichten, um Fehldiagnosen zu vermeiden. Kapantzoglou et al. (2015) schlagen stattdessen eine Einteilung in drei Kategorien vor:

1. Kinder mit durchschnittlichen Sprachfähigkeiten
2. Kinder mit geringen grammatischen Fähigkeiten
3. Kinder mit geringen grammatischen Fähigkeiten und zusätzlich schwachen Leistungen im phonologischen Arbeitsgedächtnis

Differenzialdiagnostik bei Mehrsprachigkeit

Die logopädische Diagnostik bei mehrsprachigen Kindern sollte nach Scharff Rethfeldt (2023) grundsätzlich als modell- und hypothesengeleitetes Vorgehen erfolgen. Eine umfassende Diagnostik sollte mehrere Informationsquellen berücksichtigen und verschiedene Methoden nutzen. Diese sind Elternbefragungen, Beobachtung des Kindes in authentischen Interaktionskontexten, Sprachproben und Dynamic Assessment. Es existiert dabei kein einzelnes Verfahren, das eine qualifizierte und seröse Diagnose stellen würde. Es muss vielmehr ein individuelles Sprachentwicklungsprofil erstellt werden, anhand dessen eine klinische Entscheidung abgeleitet werden kann und eine Interventionsplanung und Prognose ermöglicht (Scharff Rethfeldt, 2023). Auch Lüke, Starke & Ritterfeld (2020) empfehlen für eine Sprachentwicklungsdiagnostik bei Mehrsprachigkeit eine Anamnese, die Beurteilung der linguistischen Kompetenzen in der nicht deutschen sowie der deutschen Sprache, die

Erfassung der Fähigkeiten des phonologischen Arbeitsgedächtnisses und Erfassung des Lernprozesses im Rahmen einer dynamischen Diagnostik.

Induktiver Ansatz

In der logopädischen Diagnostik bei monolingualen Kindern werden spezielle Erkenntnisse zu klinischen Merkmalen einer Sprachentwicklungsstörung üblicherweise durch Deduktion gewonnen. Grundlage hierfür bilden ausgewählte Spracherwerbstheorien und Modelle des Spracherwerbs. Die Ableitung einer validen Diagnose wird dabei als Ergebnis eines hypothetisch-deduktiven Vorgehens interpretiert. Dieses Vorgehen umfasst eine konfirmatorische Validierung der deduktiven Informationsbewertung, bei der auch

Abbildung 1: Induktiver Ansatz nach Scharff Rethfeldt (2023)

Abweichungen der sprachlichen Fähigkeiten von einer sprachgesunden Bezugsnorm (mindestens -1 SD) berücksichtigt werden. Im Rahmen einer Sprachdiagnostik bei mehrsprachigen Kindern empfiehlt Scharff Rethfeldt (2023) daher ein induktives Vorgehen, auch induktives Reasoning genannt. Die Diagnosestellung bei Mehrsprachigkeit erfolgt daher konventionell und explorativ, da eine direkte Validierung anhand von statistischen Bezugsnormen schwierig ist. Die Gründe dafür liegen im geringen Wissen hinsichtlich des Konstrukts einer klinisch relevanten SES bei individuell variabler Sprachexposition und

Sprachkombination sowie kulturellen Einflussfaktoren auf den Sprachentwicklungsverlauf. Logopäd:innen, die den Prinzipien des induktiven Ansatzes folgen, stützen sich auf eine breite und vielfältige Palette an Informationsquellen, um Hypothesen zu individuellen klinischen Fragestellungen zu bilden und zu überprüfen. Sie kombinieren unterschiedliche Methoden zu verschiedenen Zeitpunkten und berücksichtigen dabei die Unsicherheiten, die mit kultursensitiver Ambiguität einhergehen. Dabei reflektieren sie kritisch ihre eigene klinische Expertise sowie persönliche und soziokulturell bedingte Einflüsse auf den Diagnoseprozess. Zudem erschliessen sie Zusammenhänge, indem sie die vielfältigen Einflussfaktoren des Mehrspracherwerbs unter Berücksichtigung des evidenzbasierten logopädischen Modells der Einflussfaktoren des Mehrspracherwerbs (Lo-MEM-Modell) analysieren (Scharff Rethfeldt, 2023).

Ablauf der Differentialdiagnostik

Unter Berücksichtigung des induktiven Ansatzes und den Empfehlungen der ICF („Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte“, n. d.) erfolgt eine sprachlich und kultursensitive logopädische Befunderhebung im ersten Schritt auf Grundlage des Bilingualen Patientenprofils (BBP) mit Multilingual und Interkulturell orientierter Anamnese (MIA). Das BBP ist eine strukturierte, leitfadengestützte Checkliste und fungiert als übergeordneter, zusammenführender Datenpool verschiedener Informationen zur sprachbiografischen Entwicklung und Erfassung der individuellen Mehrsprachigkeit. Wie in Abbildung 1 zu erkennen ist, werden Informationen aus einer Vielzahl an Quellen gesammelt, darunter Gespräche, gezielte Fragen, Beobachtungen sowie der Einsatz spezifischer Erhebungsverfahren und anschliessend dokumentiert (Scharff Rethfeldt, 2023).

2.3 Dynamic Assessment

Mehrsprachige Kinder weisen in der Spracherwerbsphase oft sprachliche Besonderheiten auf, die durch Interferenzen zwischen den Sprachen entstehen. Diese werden von sprachentwicklungsbedingten Störungen unterschieden, da sie zwar ähnliche Symptome aufweisen können, jedoch umgebungsbedingt sind. Im Gegensatz zu Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen benötigen sie keine therapeutische Unterstützung („S3-Leitlinie Therapie von Sprachentwicklungsstörungen“, 2022). Statusdiagnostische Verfahren erlauben keine Unterscheidung, ob ein Testergebnis durch innere (endogene) oder äussere (exogene) Faktoren, wie Umweltbedingungen, beeinflusst wird. Ein Kind kann zwar mit idealen Voraussetzungen für den Spracherwerb geboren werden, jedoch in einem Umfeld aufwachsen, das aufgrund eines mangelnden hochwertigen Sprachinputs, fehlender sozial-emotionaler Unterstützung oder ungeeigneten Unterrichts seine sprachliche Entwicklung verlangsamt. Dadurch erwirbt es seine Sprache(n) nicht in derselben Geschwindigkeit und

Qualität wie ein Gleichaltriger mit vergleichbaren Voraussetzungen in einer optimalen Umgebung (Ehlert, 2021a; Scharff Rethfeldt, 2023; Winkes & Till, 2023).

Vor diesem Hintergrund lautet eine Grundannahme des Dynamic Assessment, dass die herkömmliche Diagnostik für Kinder mit unterschiedlichen Bildungs- oder Kulturhintergründen oft nicht aussagekräftig ist. Zweitens sollte das Hauptinteresse nicht nur dem aktuellen Entwicklungsstand der Kinder gelten, sondern vielmehr ihrem zukünftigen Potenzial unter angemessenen Bildungs- oder Fördermassnahmen. Die dritte Annahme besteht darin, dass Diagnostik primär der Intervention dient, sodass die Ergebnisse direkte Konsequenzen für die Auswahl oder Anpassung von Fördermassnahmen haben sollten (Wagner & Compton, 2011).

In der Literatur existieren verschiedene Definitionen von Dynamic Assessment (Ehlert, 2021a; Winkes & Till, 2023). Hasson & Joffe (2007) definieren den Begriff «Dynamic Assessment» als eine Reihe von Methoden und Materialien zur Beurteilung des Lernpotenzials anstelle des statischen Leistungsniveaus, das durch herkömmliche Tests ermittelt wird. Das Ziel besteht darin, die maximale Leistung einer Person zu ermitteln, indem sie im Rahmen der Testung unterrichtet und die daraus resultierende Leistungssteigerung ermittelt wird. Die Gemeinsamkeit der verschiedenen Methoden liegt demnach darin, im Dynamic Assessment das Lernpotenzial einer Person messen zu wollen (Ehlert, 2021a).

Die oben erwähnten drei Grundannahmen des Dynamic Assessments lassen sich auf die Arbeiten der beiden Entwicklungspsychologen Lev S. Vygotskij (1896-1934) und Reuven Feuerstein (1921-2014) zurückführen, die folgenden spezifische Annahmen zur menschlichen Kognition gemacht haben: Es wird davon ausgegangen, dass kognitive Fähigkeiten veränderbar und entwicklungsfähig sind. Zudem beeinflussen sowohl äussere als auch innere Faktoren die kognitiven Fähigkeiten, die ein Mensch zeigt. Weiterhin nutzen Menschen ihr kognitives Potenzial im Alltag oft nicht vollständig aus. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Einflussfaktoren, welche die gezeigte kognitive Leistung überlagern können, ohne dabei die tatsächliche kognitive Kapazität widerzuspiegeln (Ehlert, 2021a).

Basierend auf diesen Annahmen unterscheiden sich die traditionelle Diagnostik und die dynamische Diagnostik grundlegend in ihrer Herangehensweise und Zielsetzung. Während die traditionelle Diagnostik darauf abzielt, den bisherigen Lernstand eines Kindes im Vergleich zu Gleichaltrigen zu erfassen, konzentriert sich die dynamische Diagnostik darauf, wie und wie viel ein Kind in neuen Lernsituationen lernt. Die traditionelle Diagnostik bildet den aktuellen Status quo sowie die Performanz des Kindes ab und basiert auf einer standardisierten Testdurchführung, bei der das Kind die Aufgaben ohne Hilfestellung lösen soll. Die Testleitenden bleiben dabei neutral, passiv und beobachten lediglich, ohne aktiv mit dem Kind zu interagieren. Die Auswertung erfolgt anhand der Anzahl korrekt oder inkorrekt gelöster

Items und die daraus abgeleitete Interventionsplanung richtet sich nach den betroffenen linguistischen Ebenen sowie weiteren kindlichen Bedürfnissen.

Im Gegensatz dazu betrachtet die dynamische Diagnostik nicht nur die Performanz, sondern auch das Lernpotenzial eines Kindes. Sie erfasst die Kompetenz unter Berücksichtigung von Hilfestellungen und reicht von standardisierten bis hin zu individuell angepassten Testdurchführungen, bei denen das Kind Aufgaben mit Unterstützung lösen soll. Die Rolle der Testleitenden ist hierbei aktiv und unterstützend, da die Interaktion mit dem Kind fester Bestandteil des Verfahrens ist. Die Auswertung fokussiert sich weniger auf richtig oder falsch gelöste Aufgaben, sondern vielmehr auf das Ausmass und die Art des Lernzuwachses sowie die notwendige Unterstützung zur Zielerreichung. Die Interventionsplanung basiert nicht nur auf den betroffenen linguistischen Ebenen, sondern berücksichtigt auch die individuellen Lernstrategien des Kindes sowie weitere relevante Aspekte wie kindliche Bedürfnisse (Ehlert, 2021a).

Das Dynamic Assessment basiert auf der Annahme, dass sich Lernprozesse bei Kindern mit typischer und divergenter Sprachentwicklung unterschiedlich gestalten. Kinder mit einer typischen Entwicklung zeigen während der Testung eine schnelle und nachhaltige Lernfähigkeit, benötigen weniger Unterstützung und können ihr Ergebnis durch gezielte Hilfestellung der Testleitung deutlich verbessern. Dies deutet auf ein hohes Lernpotenzial hin. Im Gegensatz dazu brauchen Kinder mit einer divergenten Sprachentwicklung erheblich mehr Unterstützung und verbessern ihre Leistungen nur in geringem Umfang. Diese Kinder gelten als entwicklungsdivergent und sind häufig auf langfristige und intensive Interventionen angewiesen (Ehlert, 2021a).

Damit eine dynamische Testung das Lernpotenzial und die Veränderbarkeit der Leistungen eines Kindes in der Interaktion mit der Testleitung erfassen kann, muss die Testsituation gleichzeitig als Lernsituation gestaltet sein. Ein Dynamic Assessment-Verfahren sollte daher mehrere zentrale Elemente beinhalten. Erstens muss es die Fähigkeit des Kindes beurteilen, das Prinzip hinter einem spezifischen Problem zu erfassen und dieses Wissen bei der Lösungsfindung anzuwenden. Zweitens sollte es den Umfang und die Art der erforderlichen Unterstützung durch die Testleitung bestimmen, die dem Kind hilft, das Problem zu lösen. Drittens muss festgestellt werden, inwieweit das Kind das erlernte Prinzip erfolgreich anwenden kann, insbesondere bei Aufgaben, die zunehmend schwieriger werden und sowohl mit als auch ohne Hilfestellung bearbeitet werden müssen. Viertens sollte das Verfahren unterschiedliche Präferenzen des Kindes für verschiedene Darstellungsformen eines Problems berücksichtigen (Ehlert, 2021a).

Um diese Ziele zu erreichen, setzt das Dynamic Assessment auf eine enge Interaktion zwischen Testleitung und Kind. Dabei wird gezielt mit Variationen in der Testdurchführung

gearbeitet. Die zwei häufigsten Ansätze sind der „Test-Teach-Retest“-Ansatz sowie der „Graduated Prompting“-Ansatz, die im Folgenden näher erläutert werden (Ehlert, 2021a).

2.3.1 Test-Teach-Retest

Der Test-Teach-Retest-Ansatz beinhaltet eine statische Vorher-Nachher-Testung mit eingeschlossener Lernphase. Dabei wird dem Kind die Zielstruktur mithilfe von verschiedenen individuellen und flexiblen Arten vermittelt. Im englischsprachigen Raum ist dieses Vorgehen auch unter dem Begriff «Test-Train-Retest» bekannt. Die Test-Phase dient dabei als Baseline und wird mithilfe eines statischen Testverfahrens durchgeführt (Ehlert, 2021a). In der Teach-Phase findet anschliessend eine gezielte lernanregende Intervention statt, die mehr oder weniger individuell an das Kind oder den Zielbereich angepasst wird (Ehlert, 2015). Dabei werden häufig die Prinzipien der sogenannten „Mediated Learning Experience“ verfolgt. Gemäss Feuerstein (1921 – 2014) erfolgt Lernen auf zwei Arten: durch direkten Stimuluskontakt und durch das sogenannte „Mediated Learning“. Letzteres bezeichnet das Lernen mithilfe einer kompetenten Person, die als Bindeglied zwischen den Lernenden und dem Stimulus fungiert. Im Rahmen seines Dynamic Assessments versteht Feuerstein dies als „Mediated Learning Experience“, bei der die Testleitenden mit den Getesteten in einen dialogischen Austausch treten. Ziel ist es, die Lernweise der Testperson zu verstehen, während gleichzeitig die kognitive Modifizierbarkeit angeregt und bewertet wird (Ehlert, 2021b).

Dem Kind werden also in der Teach-Phase die benötigten Kompetenzen zur Lösung der Testaufgaben auf verschiedene Arten vermittelt. Beispielsweise werden dem Kind in der Trainingsphase die Prinzipien der Testaufgabe(n) verdeutlicht. Ziel ist zudem, die kognitiven und emotionalen Anforderungen der Testitems so anzupassen, dass die getesteten Personen ihre metakognitiven Defizite,

Abbildung 2: Dynamic Assessment im Test-Teach-Retest-Format (Ehlert, 2021a)

beispielsweise in den Bereichen Aufmerksamkeit und Gedächtnis, ausgleichen und die Testitems erfolgreich bearbeiten können (Ehlert, 2015). Ein solches Vorgehen weist eine hohe Augenscheinvalidität auf, da der Testinhalt die zentralen Aspekte des zu messenden Konstrukts abbildet. Dadurch wird sichergestellt, dass das Zielkonstrukt tatsächlich erfasst wird. Die Reliabilität des Verfahrens kann jedoch beeinträchtigt sein, da der Prozess nicht konsistent wiederholbar ist. Eine Standardisierung der Teach-Phase könnte zwar die Reliabilität erhöhen, würde jedoch die Validität verringern, da zwar das Lernpotenzial erhoben wird, nicht jedoch die individuelle Leistung (Winkes & Till, 2023).

In der abschliessenden Retest-Phase werden die statischen Testungen aus der Test-Phase wiederholt, um den Lernzuwachs zu messen. Das Lernpotenzial wird durch die Differenz zwischen den Ergebnissen des Posttests und des Prätests erfasst (Ehlert, 2021a). Die absolute Höhe der Testergebnisse spielt dabei eine untergeordnete Rolle, denn auch bei einem niedrigen Testwert nach der Förderung kann ein Kind einen deutlichen Fortschritt im Vergleich zum Testwert vor der Förderung zeigen (Winkes & Till, 2023).

2.3.2 Graduated Prompting

Im Graduated Prompting-Ansatz wird nur einmalig getestet. Diese Vorgehensweise wird deshalb auch als „train-within-test“ bezeichnet. Der Testperson werden hierarchisch gesteigerte Hilfen zur Bearbeitung der Testaufgaben in standardisierter Abfolge und Form angeboten, welche in ihrem Grad der Explizitheit bis hin zur Vorgabe der richtigen Lösung zunehmen.

Der Testscore wird über die Anzahl und Art der benötigten Hilfestellung zur Itemlösung

Abbildung 3: Dynamic Assessment im Graduated Prompting-Format (Ehlert, 2021a)

gebildet (Ehlert, 2021a). Je weniger Unterstützung ein Kind zur Lösung einer Aufgabe benötigt, desto grösser ist sein Lernpotenzial. Umgekehrt deutet ein höherer Unterstützungsbedarf auf ein geringeres Lernpotenzial hin (Winkes & Till, 2023). Dieses Vorgehen dient dazu, die Zone der nächsten Entwicklung zu bestimmen, indem systematisch ermittelt wird, wie viel Anleitung erforderlich ist, damit das Kind neue, noch nicht eigenständig beherrschte Fähigkeiten zeigen kann. Im Rahmen des Graduated Prompting werden ausserdem verschiedene Aufgabentypen eingesetzt, um zu prüfen, inwieweit das Kind in der Lage ist, die erlernten Fähigkeiten auf neue, unbekannte Anforderungen zu übertragen. Dabei sollten die Aufgaben so gestaltet sein, dass zwischen „kein Transfer“, „naher Transfer“, „weiter Transfer“ und „sehr weiter Transfer“ unterschieden werden kann (Gutiérrez-Clellen & Peña, 2001).

Testung und Lernen sind beim Graduated Prompting-Ansatz zeitlich enger verknüpft, da beides innerhalb der Hilfehierarchie simultan abläuft (Ehlert, 2021a).

Einem Graduated Prompting-Format im Bereich Wortschatz liegt das Sprachproduktionsmodell nach Levelt (1989) zugrunde. In der unveröffentlichten Studie von Winkes und Till aus dem Jahr 2023 (Till, persönl. Mitteilung, 02.02.2024) und in der vorliegenden Masterarbeit wurde jeweils eine Hilfehierarchy für das Graduated Prompting erstellt, welche anhand des Levelt-Modells erklärt werden kann. Kann die Testperson die

Abbildung 4: Sprachproduktionsmodell von Levelt (Rupp, 2013)

Aufgabe nicht eigenständig lösen, erfolgt im ersten Schritt eine semantische Hilfestellung, gefolgt von einem phonologischen Hinweis. Grund dafür ist, dass die Verarbeitung zuerst auf der Lemma-Ebene erfolgt, weil die Bedeutung und grammatikalischen Eigenschaften des Wortes die Grundlage dafür bilden, welches Lexem anschliessend abgerufen wird.

2.3.3 Einsatzmöglichkeiten des Dynamic Assessments

Im Zusammenhang mit dem Dynamic Assessment gibt es verschiedene Vorgehensweisen, um sprachliches Lernen zu operationalisieren und zwischen einer physiologischen und divergenten Sprachentwicklung unterscheiden zu können. Das Ziel liegt dabei nicht in der Vermittlung der einzelnen Wörter, sondern bietet vielmehr Gelegenheiten, diese Wörter, Morpheme oder Konzepte zu hören und auf natürliche Weise aufzunehmen (Ehlert, 2021a). Für das dynamische Testen mit mehrsprachigen Kindern gilt es zu überlegen, ob Aufgaben bewusst sprachspezifisch (für das Deutsche) ausgewählt werden oder Fähigkeiten überprüft werden sollen, die weniger von sprachspezifischem Wissen abhängig sind. Dies sind beispielsweise Aufgaben aus den Bereichen der Erzählfähigkeit, der phonologischen Bewusstheit oder sprachunspezifische Lernstrategien (Ehlert, 2021b).

Das Sprachmaterial zur Erstellung eines Dynamic Assessments kann vielfältig ausgewählt werden. Es muss jedoch stets künstlich oder unbekannt sein, um sicherzustellen, dass das Lernen ausschliesslich auf die Exposition und das Training während des Experiments zurückzuführen ist. Eine Möglichkeit besteht darin, eine vollständig erfundene Sprache oder Grammatik ohne Bedeutung zu verwenden. Alternativ können Wörter einer künstlichen Sprache genutzt werden, die den phonotaktischen Regeln der Erstsprache der Teilnehmenden entsprechen und dabei erfundene Morpheme mit semantischer oder grammatischer Funktion enthalten. Eine weitere Variante ist die Verwendung von Realwörtern der Erstsprache, die mit künstlichen bedeutungstragenden Morphemen kombiniert werden. Ebenso können Wörter aus einer unbekanntem Sprache eingesetzt werden, die jedoch echte bedeutungstragende Morpheme enthalten. Schliesslich besteht auch die Möglichkeit, seltene oder niedrigfrequente Wörter in der Sprache der Getesteten zu verwenden, um deren Verarbeitung und Lernzuwachs zu untersuchen (Ehlert, 2021a).

Die Erstellung eines Dynamic Assessment-Verfahrens mit dazugehörigen Aufgaben und Interventionen lassen sich prinzipiell auf allen linguistischen Ebenen erstellen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, vorhandene Sprachtests in ein dynamisches Format zu bringen (Ehlert, 2021b).

Für die semantisch-lexikalische Ebene können beispielsweise semantische Lernstrategien beim situativen Lernen von unbekanntem (Pseudo-)Wörtern oder -morphemen eingesetzt werden. Mögliche Strategien sind dabei semantisches Schlussfolgern, Lernen durch Ausschlussverfahren, Bootstrapping oder Fast Mapping (Ehlert, 2021b).

Auf dieser linguistischen Ebene können auch bestehende standardisierte normierte Testverfahren wie beispielsweise die Patholinguistische Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen (PDSS) (Kauschke, Dörfler, Sachse & Siegmüller, 2023) dynamisch durchgeführt werden. Dafür eignet sich das Test-Teach-Retest-Format. In der Test-Phase kann der Teil zur Wortrezeption entsprechend dem Manual durchgeführt werden. In der

Teach-Phase kann dem Kind dann die Strategie „Lernen durch Ausschlussverfahren“ vermittelt werden. Dem Kind werden diejenigen Items dynamisch präsentiert, welche es im Pretest nicht korrekt identifizieren konnte. Mithilfe einer dreistufigen Mediationshierarchie werden die Zielitems erarbeitet (Ehlert, 2021a):

1. Stufe (Ausschlussprinzip): Das Kind erhält drei Bildkarten mit zwei von ihm bereits identifizierten Items und einem von ihm nicht identifizierten Item. Das Kind wird aufgefordert, das ihm unbekannte Item nach Namensnennung zu identifizieren.
2. Stufe (implizite Identifikation): Es werden zunächst die Namen der beiden bekannten Ablenker genannt und das Kind aufgefordert, diese zu zeigen. Anschliessend soll es wiederum das unbekannte Item identifizieren.
3. Stufe (explizite Identifikation): Vorgehen wie in Stufe 2, aber die identifizierten Karten werden jeweils umgedreht, sodass am Ende nur noch das unbekannte Item aufgedeckt auf dem Tisch liegt.

In einer abschliessenden Retest-Phase werden die Items aus der Test-Phase erneut geprüft, um anschliessend den Lernzuwachs zu messen.

Im Bereich Morphologie-Syntax können Aufgaben zur mündlichen Satzproduktion, Subjekt-Verb-Kongruenz, morphologischen Analyse von Wörtern oder Zweiwortäusserungen erstellt werden. Bei einer Aufgabe zur Satzproduktion kann eine Hilfhierarchie beispielsweise durch Nachfragen, Vorsprechen und Aufforderung zur Imitation erstellt werden (Ehlert, 2021b).

Auf morphologisch-syntaktischer Ebene können ebenfalls bereits bestehende Testverfahren in ein dynamisches Format gebracht werden. Der TROG-D zur Überprüfung des Grammatikverständnisses (Fox-Boyer, Bäumer, Müller, Merzbecher & Bishop, 2023) lässt sich ebenfalls im Test-Teach-Retest-Format durchführen. In der Test-Phase wird die Testung entsprechend dem Manual durchgeführt. In der Teach-Phase lassen sich mit dem Kind folgende Aspekte besprechen: Wie ist das Kind bei der Lösung der Testaufgaben vorgegangen? Lässt sich ein Muster in den Antworten erkennen? Hat das Kind vielleicht bei jeder Testaufgabe auf das Bild oben rechts gezeigt? Ist dem Kind bewusst, dass im Test auch unsinnige Aufgaben gestellt werden, die in der Realität nicht umsetzbar sind? Beispiele dafür sind: «Der Elefant wird vom Jungen geschoben.» oder «Der Mann gibt den Hund der Katze». Zusätzlich kann dem Kind auch hier die Strategie „Lernen durch Ausschlussverfahren« mithilfe einer mehrstufigen Mediationshierarchie vermittelt werden.

Zur phonologischen Bewusstheit eignen sich Aufgaben zur Manipulation von Wörtern, Synthese, Lautanalyse, Silbensegmentierung oder Reimen. Beim Suchen von Reimwörtern kann als Hilfhierarchie beispielsweise eine Schritt für Schritt Anleitung zum Prinzip des Reimens erstellt werden (Ehlert, 2021b). Diese könnte wie folgt aufgebaut werden:

Im ersten Schritt wird dem Kind das Prinzip des Reimens erläutert: Reimen bedeutet, dass zwei Wörter sich am Ende ganz ähnlich anhören – sie „klingen gleich“. In einem zweiten Schritt erfolgt das Erkennen von Reimen (passiv): Das Kind erkennt, ob sich zwei vorgesprochenen Wörter reimen oder nicht. Im nächsten Schritt findet eine Zuordnung von Reimwörtern statt: Das Kind findet das passende Reimwort zu einem gegebenen Wort. In einem letzten Schritt findet eigenen Reimen (aktiv) statt: Das Kind findet selbstständig ein Reimwort (Real- oder Pseudowort) zu einem vorgegebenen Wort.

Im Bereich der Erzählfähigkeit kann die Aufgabe im Erzählen einer Bildergeschichte liegen. In der Test-Phase soll das Kind selbstständig eine Bildergeschichte erzählen. In der Teach-Phase werden dem Kind beispielsweise die Story-Grammar-Elemente vermittelt (Ehlert, 2021b). Makrostrukturelemente wie Kulisse, verursachendes Geschehen, Lösungsversuch, Konsequenz und Schluss (Ringmann, 2014) werden mit dem Kind besprochen und Beispiele dafür erarbeitet. In der Retest-Phase soll das Kind anschliessend eine andere Geschichte ohne Hilfen erzählen.

Die schriftsprachlichen Fähigkeiten können mit Aufgaben zur Lesekompetenz oder zum Textverstehen gestaltet werden. Aufgaben zur schriftlichen Satzbildung und morphologischen Analyse von Wörtern bestehen beispielsweise aus der Bildung zweier verschiedener Sätze aus einem Set von Wortkarten. Die Hilfestellungen können als konkrete Fragen formuliert werden: Hast du alle Wörter gelesen? Mit welchem Wort könntest du beginnen? Kannst du eine Frage aus den Wörtern bilden? Kannst du die Wörter vertauschen? Hast du alle Wörter benutzt? In der Hilfehierarchy können daneben auch ein Teil der Antwort, ein Lückensatz oder der komplette Satz vorgegeben werden (Ehlert, 2021b).

2.3.4 Aktuelle Forschungslage im deutschsprachigen Raum

Die ersten Studien im Bereich Dynamic Assessment in der Sprachtherapie wurden in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts veröffentlicht, welche aus dem englischsprachigen Raum stammen (Ehlert, Lüdtke & Montanei, 2021). Die Entwicklung von deutschsprachigen Dynamic Assessment-Verfahren hinkt denjenigen aus dem englischen Sprachraum aktuell um Jahre hinterher und es gibt wenig bestehendes Material, auf das in der Praxis zurückgegriffen werden kann (Winkes & Till, 2023).

Aufgrund dieser Forschungslücke soll das erstellte Dynamic Assessment-Verfahren im Bereich Wortschatz für mehrsprachige Kinder aus dem Studienprojekt G (Keller, 2024) in der vorliegenden Masterarbeit evaluiert werden.

Im Folgenden werden Verfahren und Screenings zum Thema Dynamic Assessment im Bereich Sprache der letzten Jahre aus dem deutschsprachigen Raum aufgeführt:

1. Forschungsprojekt DYNAMIK – Dynamic Assessment bei Mehrsprachigkeit im Kindesalter von Hanna Ehlert (Laufzeit von 2013 bis 2019), Deutschland

Das Forschungsprojekt DYNAMIK hatte das Ziel, eine rechtzeitige, verlässliche und kulturell sensitive Einschätzung des Sprachentwicklungsstandes von mehrsprachigen Kindern im Vorschulalter zu ermöglichen. Im Rahmen des Projekts wurde der innovative Ansatz des Dynamic Assessment erstmals im deutschsprachigen Raum für die mündliche Kommunikation, mit einem Fokus auf der Grammatik, bei mehrsprachigen Kindern im Kindergartenalter angewendet. Die entwickelten Testaufgaben wurden mittels eines Gruppenvergleichs von mehrsprachigen Kindern mit und ohne SES evaluiert. Des Weiteren wurden Langzeitdaten im Rahmen einer Follow-up Testung nach sechs Monaten erhoben.

Die Ergebnisse des Projekts zeigten, dass das Dynamic Assessment besonders geeignet ist, um Sprachentwicklungsstörungen frühzeitig zu identifizieren, da es differenzierter und sensibler als statische Tests auf Lernprozesse eingeht. Zudem ermöglichte der Ansatz eine stärker individualisierte und kulturell angemessene Beurteilung von Kindern mit unterschiedlichen sprachlichen Hintergründen (Ehlert, 2019).

2. Pilotstudie von Ilektra Maragkaki & Marco Hessels (2016), Schweiz

Im Rahmen eines Pilotprojekts übersetzten Maragkaki und Hessels (2016) den Wortschatz-Untertest des «Dynamic Assessment of Preschoolers' Proficiency in Learning English» (DAPPLE) in die deutsche Sprache. Anschliessend wurde dieser an einer Gruppe von insgesamt 12 mehrsprachigen Kindern im Alter zwischen drei bis fünf Jahren getestet. Die Stichprobe bestand dabei aus sechs Kindern mit physiologischer sowie sechs mit divergenter Sprachentwicklung. Die Kinder wurden zusätzlich anhand eines standardisierten Wortschatztest beurteilt. Das Pilotprojekt wollte untersuchen, ob die Durchführung eines dynamischen Tests des rezeptiven Wortschatzes im Vergleich zu einem statischen Test des deutschen Wortschatzes eine bessere Differenzierung zwischen Gruppen zweisprachiger Vorschulkinder mit und ohne Sprachschwierigkeiten ermöglicht.

Als statisches Testinstrument wurde der Subtest des rezeptiven Wortschatzes (Kategorie Substantive) aus der Patholinguistischen Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen (PDSS) von Kauschke und Siegmüller (2012) gewählt.

Das Verfahren orientierte sich an der DAPPLE-Methode und kombinierte einen Pretest, eine dynamische Mediationsphase und Posttest. Zunächst wurde ein statischer Test durchgeführt, bei dem die Kinder das richtige Bild zu einem Wort auswählen mussten. Dabei wurde eine statische Punktzahl ermittelt. Sechs unbekannte Items wurden anschliessend in der dynamischen Phase erarbeitet, in der die Kinder auf drei standardisierten Mediationsstufen (Kontext, Sprache, Sprachkontext) Problemlösungsfähigkeiten einsetzen konnten, um neue Wortassoziationen zu bilden. Je nach benötigter Unterstützung erhielten sie eine dynamische

Punktzahl. Die Mediationsphase wurde durch einen ersten unmittelbaren expressiven Test und einen zweiten expressiven Posttest in Form eines Spiels abgeschlossen. Falls Kinder einige Items nicht benennen konnten, wurden sie gebeten, diese auf rezeptiver Ebene zu identifizieren. Da jedoch im DAPPLE-Papier keine Leistungsmessung für diesen Bereich erwähnt wurde, wurden diese Ergebnisse nicht analysiert.

Die Ergebnisse zeigten, dass beide Gruppen anfänglich ähnliche Rohwerte bei der statischen Aufnahme erzielten. Während der dynamischen Messung wurde jedoch aufgrund des Vorliegens einer Sprachstörung eine deutliche Differenzierung sichtbar. Diese Ergebnisse stimmten mit den Befunden der DAPPLE-Studie (Hasson, Camilleri, Jones, Smith & Dodd, 2013) überein und bestätigten die Annahme, dass die Integration einer kurzen dynamischen Intervention während der Beurteilung zweisprachiger Kinder ein präziseres Bild ihrer sprachlichen Fähigkeiten liefern kann als ausschliesslich statische Tests.

3. Speech Inspector Screening: Deutsch als Zweitsprache (SIS-DAZ) von Andrea Pamela Willi (2020), Schweiz

Das Speech Inspector Screening Deutsch als Zweitsprache (SIS-DAZ) dient der Überprüfung des Wortschatzes, Nachsprechen, Sprachverständnis, der Erzählfähigkeit, Artikulation und Grammatik mehrsprachiger Kinder. Zielgruppe des Verfahrens sind Kinder im Kindergartenalter mit den Erstsprachen Albanisch oder Bosnisch, Kroatisch und Serbisch. Das Verfahren umfasst Normwerte für Kinder im Alter von 4;6 bis 5;11 Jahre (Willi, 2020).

Das Screening enthält eine Zusatzaufgabe im Bereich Wortschatz, welche an das Screening DAPPLE (Camilleri, Hasson & Dodd, 2014) angelehnt wurde und beim Beobachten von Wortschatzlücken ergänzend durchgeführt werden kann. Die dynamische Überprüfung dieser Aufgabe erfolgt nach dem Test-Teach-Retest-Format. In der Teach-Phase sollen mindestens drei Testwörter abgefragt werden, die das Kind in der Test-Phase nicht beherrscht hat. In einem ersten Schritt soll das Kind die Testwörter identifizieren, welche es zuvor nicht benennen konnte. Dem Kind liegen dabei zwei bekannte Ablenker und ein unbekanntes Zielitem vor. Das Kind wird aufgefordert, das Zielitem zu identifizieren. Gelingt dem Kind die Zuordnung nicht, so benennt die Testleitung die beiden Ablenker und fordert das Kind erneut auf, das Zielitem zu zeigen. Anschliessender erfolgt die Retest-Phase. Das Kind wird zunächst aufgefordert, die Zielitems zu benennen. Die Testleitung gibt dem Kind eine Rückmeldung und bietet bei Falschbenennung das korrekte Zielitems nochmals an. Anschliessend erfolgt eine statische Aufgabe zur Überprüfung der semantischen Organisation. Im Anschluss erfolgt ein zweiter Retest, bei welchem das Kind die drei erarbeiteten Zielitems aus der Teach-Phase erneut benennen soll (Willi, 2020).

4. Dissertation von Ilektra Maragkaki (2021): Dynamic Assessment zur Überprüfung des rezeptiven Wortschatzes und der Phonologie bei Kindergartenkindern mit Deutsch als Zweitsprache

In ihrer Dissertation führte Maragkaki (2021) eine weitere Studie durch. Das Hauptziel bestand darin, ein alternatives, genaues und kosteneffizientes Dynamic Assessment zu ermöglichen und zu nutzen. Hierfür wurden die DAPPLE-Untertests „Rezeptiver Wortschatz“ und „Phonologie“ an die deutsche Sprache angepasst und sowohl statische als auch dynamische Varianten integriert. Die Studie umfasste 45 Kinder mit Deutsch als Zweitsprache im Alter von vier bis fünf Jahren, unterteilt in eine Gruppe mit Verdacht auf eine Sprachentwicklungsstörung und eine Kontrollgruppe ohne Verdacht. Der Untertest zum Wortschatz enthielt eine statische beziehungsweise standardisierte Bildidentifikationsaufgabe, eine kurze dynamische Mediationsphase zur Vermittlung von Erwerbsstrategien, eine expressive dynamische Aufgabe des kurzfristigen Abrufs und ein expressiver sowie rezeptiver dynamischer Erhaltungstest (Maragkaki, 2021).

Der phonologische Teil basierte auf den Verfahren DEAP (Dodd, Zhu, Crosbie, Holm & Ozanne, 2002), DAPPLE und PLAKSS (Fox-Boyer, 2013). Das Hauptziel bestand darin, Bereiche des Sprachsystems zu erkennen, die einer weiteren Untersuchung bedürfen. Dies wurde durch wiederholtes Benennen von zehn Wörtern mit zunehmender artikulatorischer Komplexität erreicht, unterbrochen von einer Aufgabe zur Kontrolle der Stimulierbarkeit. Während dieser Phase wurden schwer auszusprechende Laute mithilfe von Cues modelliert. Die zwei Proben, eine statische und eine dynamische, erfolgten sowohl auf Wort- als auch auf Lautebene. Zudem wurde eine Inkonsistenzrate ermittelt (Maragkaki, Hartmann & Hessels, 2022).

Die Ergebnisse bestätigten bisherige Daten sowohl aus dem englisch- als auch dem deutschsprachigen Raum (Maragkaki, 2021). Die dynamische Wortschatzanalyse (Mediations- und Expressivaufgaben) zeigte eine präzisere Differenzierung zwischen den beiden Gruppen und eine grössere Effektstärke im Vergleich zur statischen. Auch die Ergebnisse des rezeptiven Erhaltungstests wiesen auf eine verbesserte Gruppendifferenzierung hin, allerdings mit geringeren Effektstärken als die dynamischen Aufgaben. Zusätzliche Unterscheidungsmerkmale der Gruppen war die Fähigkeit, Laute korrekt wiederzugeben, die Anzahl der korrekt nach einem Vorbild produzierten Laute zu wiederholen sowie die Häufigkeit der Inkonsistenz zwischen den beiden Produktionen desselben Wortes (Maragkaki et al., 2022).

Laut Autorin kann das Dynamic Assessment zukünftig als ein zuverlässiges zusätzliches Screening-Verfahren für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache dienen (Maragkaki, 2021).

5. Pilotstudie von Hanna Ehlert (2021), Deutschland

In ihrer Pilotstudie entwickelte Hanna Ehlert ein Testverfahren im Graduated Prompting-Format zur Überprüfung der morphologischen Ebene bei mehrsprachigen Kindern. Das Ziel des Dynamic Assessment-Verfahrens bestand darin, signifikante Ergebnisse zur Unterscheidung zwischen einem Bedarf an Sprachförderung und Sprachtherapie bei einer Gruppe von mehrsprachigen Kindern zu erhalten. An der Studie nahmen 43 mehrsprachige Kinder im Alter zwischen 3;6 bis 6;7 Jahren teil (Ehlert, 2021b).

Die Durchführung des Verfahrens fand im Rahmen einer Bastelaktivität statt. Während der Testung wurden über die Anleitung Äusserungen mit Subjekt-Verb-Kongruenz für die 1., 2. und 3. Person Singular evoziert. Das Kind hatte die Aufgabe, die Handlungsschritte jeweils zwischen der Testleitung, einer Handpuppe und sich selbst zu verteilen (Ehlert, 2021b). Punkte wurden dabei lediglich für korrekt gebildete Verbflexionen vergeben. Zur Bearbeitung der Aufgaben wurde eine vierstufige Hilfehierarchy entwickelt (Ehlert, 2021a):

Stufe 0= Keine Hilfe oder lexikalische Hilfe: Produktion des Verbs im Infinitiv, Verbgeste

Stufe 1= Korrekatives Feedback

Stufe 2= Alternativfrage (z.B. Warte, heisst es: «Ich kleben oder ich klebe?»)

Stufe 3= Modell durch die Testleitung und Aufforderung zur Imitation

Stufe 4= Nicht-Lösen der Aufgabe innerhalb der Hilfehierarchy

Zusätzlich wurde ein Modifiability Index in Anlehnung an Petersen, Chanthongthip, Ukrainetz, Spencer & Steeve (2017) entwickelt. Im Index sind Aspekte wie Aufmerksamkeit (Lenkung und Dauer), ablenkendes Verhalten, Frustrationstoleranz oder Transfer enthalten. Die Bewertung erfolgt anhand einer dreistufigen Skala (1 = gut, 2 = mittel, 3 = schlecht). Der Modifiability Index lieferte einen zusätzlichen Hinweis über das Arbeitsverhalten der Kinder während der Testung (Ehlert, 2021a).

Die Ergebnisse zeigten, dass die höchste diagnostische Genauigkeit durch die Kombination des speziell für die Studie entwickelten Modifiability Index und des Summenscores aus dem Graduated Prompting erreicht wurde, um Kinder mit einem Sprachförderbedarf oder Sprachtherapiebedarf unterscheiden zu können (Ehlert, 2021).

6. Bachelorarbeit von Liv Moosmann und Chantal Walz (2022): Entwicklung eines dynamischen Screenings zur Testung des Wortschatzes und der Syntax für mehrsprachige Kinder im Alter von 6-8 Jahren in Anlehnung an das englischsprachige Verfahren DAPPLE, Schweiz

Im Rahmen einer Bachelorarbeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich wurde ein dynamisches Screening für mehrsprachige Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren entwickelt und mit vier Kindern evaluiert. Im Verfahren wurde sowohl der Wortschatz

als auch die Syntax getestet. Grundlage für die Entwicklung des Testverfahrens war das englischsprachige Verfahren DAPPLE (Camilleri et al., 2014), das ursprünglich für Vorschulkinder konzipiert wurde. In der Arbeit wurde untersucht, welche Anpassungen für ein deutschsprachiges Verfahren notwendig sind und wie die Handhabung des Verfahrens zu beurteilen ist (Moosmann & Walz, 2022).

Das DAPPLE- Verfahren wurde ins Deutsche übersetzt und an das Alter der eigenen Zielgruppe angepasst. Für das Verfahren wurden die beiden Vorgehensweisen Test-Teach-Retest und Graduated Prompting verwendet. Zur Testung des Wortschatzes wurden in der Testphase je zehn Nomen, Verben und Adjektive überprüft. In der anschließenden Teachphase wurden anschließend mit dem Kind sechs bis acht Wörter erarbeitet, welche im Retest erneut überprüft wurden. Zur Beurteilung der Wortlernfähigkeit wurde eine vierstufige Punktehierarchie für die Teachphase erstellt. Zusätzlich wurde auch festgehalten, inwiefern sich das Kind in der korrekten Produktion der Zielitems zwischen Test- und Retestphase steigern konnte (Moosmann & Walz, 2022).

Zur Überprüfung der Syntax wurden Sätze mit vier bis fünf Satzgliedern anhand von Bildkarten elizitiert. Ein zusätzliches von den Autorinnen festgelegtes Zielitem war die Subjekt-Verb-Kongruenz. In der Testphase sollte das Kind zwei Sätze ohne Hilfestellung produzieren. In der Teachphase mussten vier Sätze mit Hilfestellung gebildet werden. In der abschliessenden Retestphase mussten erneut zwei Sätze ohne Hilfestellung produziert werden. Zur Beurteilung der Leistungen zwischen Prä- und Posttest sowie für die Interventionsphase wurden eine zweite und dritte Punktehierarchie erstellt (Moosmann & Walz, 2022).

Die Erprobung des entwickelten Screenings ergab keine eindeutige Differenzierung zwischen einem Sprachförderbedarf und Sprachtherapiebedarf. Es zeigte sich, dass die Aufgabenschwierigkeit im Bereich des Wortschatzes und der Syntax angepasst werden müssen, um eine altersgerechte Testung sicherzustellen und Deckeneffekte zukünftig zu vermeiden (Moosmann & Walz, 2022).

7. Studie von Jannika Böse & Nadine Elstrodt-Wefing: Dynamic Assessment zur Erfassung von Fast-Mapping-Prozessen und Spracherwerbsstrategien bei drei- bis fünfjährigen Kindern im anfänglichen Deutschspracherwerb (2022), Deutschland

Die Untersuchung befasste sich mit der Entwicklung eines Dynamic Assessments zur Bewertung von (vor-)sprachlichen Kompetenzen bei mehrsprachigen Kindern, die wenig Kontaktzeit mit der deutschen Sprache hatten. Untersucht wurde, welche Fast-Mapping-Kompetenzen und Wortaneignungsstrategien diese Kinder beim Beginn des Deutscherwerbs besaßen und in welchem Masse diese durch eine Intervention beeinflusst werden konnten.

Die Stichprobe betrug N=15 Kinder ohne Entwicklungsstörungen im Altern zwischen drei und fünf Jahren, die zum Zeitpunkt der Studie seit maximal eineinhalb Jahren Kontakt zur

deutschen Sprache hatten und zuhause ausschliesslich ihre Erstsprache(n) sprachen (Böse & Elstrodt-Wefing, 2022).

In der ersten Phase der Studie wurden die kindlichen Kompetenzen in den Bereichen Fast Mapping und beobachtbare Wortaneignungsstrategien erfasst. In der zweiten Phase wurde eine Gruppenförderung im Bereich Fast-Mapping durchgeführt. In der dritten Phase wurden die kindlichen Sprachkompetenzen erneut getestet (Böse & Elstrodt-Wefing, 2022).

Zur Erfassung der Leistungen im Bereich Fast-Mapping bestand die Aufgabe in Phase 1 zunächst aus zwei Schritten. In der Exposure-Aufgabe wurden den Kindern vier Farben und eine Fantasiefarbe präsentiert. Dabei wurde rezeptiv überprüft, ob sie die Farben erkennen konnten. Anschliessend folgte die Probeaufgabe, bei der zwei Würfel (ein manoki-farbener und ein roter) gezeigt wurden. Die Kinder wurden aufgefordert, auf den manoki-farbenen Würfel zu zeigen, um festzustellen, ob sie die unbekannte Wortform implizit mit dem unbekanntem Objekt verknüpfen konnten. In Phase 3 wurde der gleiche Ablauf nach etwa sechs Tagen wiederholt, um zu überprüfen, ob die Kinder die Fantasiefarbe langfristig gespeichert und wiedererkennen konnten (Böse & Elstrodt-Wefing, 2022).

In der Gruppenförderung während Phase 2 des Dynamic Assessments wurde das Fast Mapping durch interaktive Spielsituationen gefördert. Den Kindern wurden in drei Durchläufen je zwei bekannte Alltagsgegenstände und ein unbekanntes Objekt gezeigt. Dieses unbekannte Objekt wurde mit einem Fantasiewort benannt. Die Aufgabe wurde mit einer Handpuppe eingeleitet, die das Fantasiewort in einem Satz mehrfach wiederholte. Wenn ein Kind das korrekte Bild auswählte, wurden die Begriffe von der Testleiterin zusammenfassend benannt, um die Zuordnung zu bestätigen. Dieses Vorgehen wurde für jedes Kind dreimal wiederholt, mit dem Ziel, die Kinder durch wiederholte, implizite Zuordnung zu unterstützen, unbekannte Wortformen mit unbekanntem Objekten zu verknüpfen und so Fast-Mapping-Prozesse anzuregen (Böse & Elstrodt-Wefing, 2022).

Zur Überprüfung der Wortaneignungsstrategien wurde in Phase 1 und 3 des Dynamic Assessments eine Wimmelbild-Betrachtung durchgeführt. Dabei wurde die Nennung bestimmter Objekte auf dem Wimmelbild evoziert. Zur Modellierung wurden ausgewählte aneignungsfördernde Strategien durch die Testleitung und eine Handpuppe modelliert. Die beobachteten Wortaneignungsstrategien wurden anschliessend in 13 aneignungsfördernde und sechs aneignungshemmende Strategien kategorisiert (Böse & Elstrodt-Wefing, 2022).

Die Ergebnisse zeigen, dass 64 Prozent der Proband:innen in der Exposure-Aufgabe einen Wert über Null erreichten. In Phase 2 lösten 80 Prozent der Proband:innen die Aufgabe korrekt. Dies deutet darauf hin, dass in der Nachher-Messung im Vergleich zur Vorher-Messung mehr Kinder in der Lage waren, die unbekannte Wortform implizit dem unbekanntem Objekt zuzuordnen. Da die Veränderung jedoch nicht signifikant ist, lassen sich keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Wirksamkeit der Fast-Mapping-Intervention ziehen.

Die Erfassung von Wortaneignungsstrategien erwies sich jedoch als vielversprechend. Nach der Modellierung aneignungsfördernder Strategien zeigten die Proband:innen nach der Intervention mehr aneignungsfördernde Strategien als vorher. Auch hier ist die Veränderung jedoch nicht signifikant. Die Autorinnen vermuten jedoch Potenzial in der statischen Erfassung von Wortaneignungsstrategien für die Sprachstandsdiagnostik bei Kindern mit geringen Deutschkenntnissen (Böse & Elstrodt-Wefing, 2022).

8. Studie von Christoph Till und Julia Winkes: Dynamic Assessment im Bereich Wortschatz (2023), Schweiz (Till, persönl. Mitteilung, 02.02.2024)

Im Januar 2023 wurde eine Studie zum Thema Dynamic Assessment im Bereich Wortschatz von Till und Winkes durchgeführt. Die Testung enthielt die beiden Formate Test-Teach-Retest und Graduated Prompting. Die Kinder sollten mithilfe der Testleitung jeweils drei Realwörter und drei Pseudowörter erlernen. Die Testung wurde als Spielformat konzipiert. Der «Nili», eine Handpuppe, feiert Geburtstag. Das Kind soll dem Nili helfen, einen Geburtstagskuchen zu backen.

Im Prätest werden dem Kind die drei Real- und Pseudowörter erstmalig präsentiert. Anschliessend wird das Kind nach einmaligem Hören dazu aufgefordert, die sechs Zielwörter zu benennen. Danach erfolgt die Teach-Phase. Jedes der drei Pseudowörter wird im ersten Schritt semantisch elaboriert. Am Ende wird das Kind wiederum aufgefordert, das jeweilige Zielitem zu benennen. Danach erfolgt eine phonologische Elaboration. Das Zielwort wird gemeinsam in Silben segmentiert und geklatscht. Am Ende wird das Kind erneut aufgefordert, das Zielitem zu benennen. Zum Schluss erfolgt die Merkstrategie von Motsch (2022), wobei das Wort dreimal hintereinander laut ausgesprochen wird (Motsch, Gaigulo & Ulrich, 2022). Auch nach dieser Einheit wird das Kind erneut aufgefordert, das Zielwort zu benennen.

Anschliessend erfolgt die Retest-Phase. Bis zu diesem Zeitpunkt hat das Kind jedes Pseudowort wenigstens viermal gehört und viermal selbst gesprochen. Alle Zielwörter werden nun noch einmal in Erinnerung gerufen und deren Abruf mithilfe des Tempospiels (Motsch, Gaigulo & Ulrich, 2018) gefestigt. Abschliessend soll das Kind die Zielwörter mithilfe des Graduated Prompting- Formats produzieren. Dafür wurde eine vierstufige Hilfehierarchy entwickelt. Diese enthält einen motivierenden Hinweis, gefolgt von einer semantischen und phonologischen Hilfestellung. In Stufe vier wird das Zielwort nochmals durch die Testleitung vorgegeben. Die Antworten des Kindes werden in einem Protokollbogen festgehalten. Dabei wird die kindliche Produktion der Zielwörter in folgenden Phasen der Testung bewertet: Prätest, Abfrage der Zielwörter nach einmaligem Hören, Retest mit Graduated Prompting. Die Punkte werden dabei wie folgt vergeben:

- 2 Punkte: bei korrekter Benennung, d.h. auch wenn Plosive stimmhaft bzw. stimmlos gesprochen werden

- 1 Punkt: wenn die Abfolge der Vokale ODER der Konsonanten erhalten geblieben ist, wenn eine Silbe verwechselt oder ersetzt wurde
- 0 Punkte: keine Ähnlichkeit oder keine Antwort

Am Ende der Testung wird der Wortschatz auch noch rezeptiv überprüft. Das Ziel liegt dabei im Schwerpunkt auf der Rezeption der Pseudowörter. Die Testleitung benennt die Zielwörter in einer festgelegten Reihenfolge, welche vom Kind identifiziert werden sollen. Die Bewertung erfolgt dabei nach folgendem Punktesystem:

- 2 Punkte: korrekte Identifizierung
- 1 Punkt: Identifizierung eines anderen Pseudowortes
- 0 Punkte: keine Antwort oder Identifizierung eines Realwortes

Das Verfahren wurde von Logopäd:innen der Stadt St. Gallen mit 40 Kindern evaluiert. Die Ergebnisse der Studie wurden bisher noch nicht veröffentlicht. Christoph Till empfiehlt für die Entwicklung von Dynamic Assessment- Verfahren die Berücksichtigung der Ansätze Test-Teach-Retest sowie Graduated Prompting und den Einsatz von Modifiability Scales. Für die qualitative Auswertung empfiehlt Till, zusätzlich die vom Kind gezeigten sprachaneignungsfördernden und sprachaneignungshemmenden Strategien von Böse und Elstrodt-Wefing (2022) zu berücksichtigen (C. Till, persönl. Mitteilung, 02.02.2024).

3. Methodik

Der empirische Teil der Masterarbeit beschäftigt sich mit der Überarbeitung des im Studienprojekt G (Keller, 2024) erstellten Dynamic Assessment-Verfahrens und dessen Evaluierung durch logopädische Fachpersonen.

3.1 Überarbeitung des Entwicklungsgegenstands

Im Studienprojekt G (Keller, 2024) wurde ein Dynamic Assessment-Verfahren zur Überprüfung des rezeptiven und produktiven Wortschatzes für mehrsprachige Kinder mit geringen Deutschkenntnissen im Alter von 4;0 bis 5;11 Jahren entwickelt. Dieses wurde anschliessend anhand einer kleinen Stichprobe von N=4 Kindern evaluiert. Anhand der gewonnenen Erfahrungen aus der Evaluation wird das Verfahren nun überarbeitet, bevor es im Rahmen der Masterarbeit von logopädischen Fachkräften erneut evaluiert wird.

Die einzelnen Tabellen im Protokollbogen werden mit Fussnoten versehen, um das Vorgehen im Verfahren noch verständlicher zu machen. Die Anweisungen enthalten beispielsweise Hinweise dazu, was notiert oder in den Protokollbogen eingetragen werden muss (siehe Abbildung 5).

Anzahl	Nomen
1	
2	
<i>Bitte die entsprechenden Items aus der Test-Phase eintragen.</i>	
Anzahl	Verben
1	
2	
<i>Bitte die entsprechenden Items aus der Test-Phase eintragen.</i>	

Abbildung 5: Auszug aus dem Protokollbogen mit Fussnoten

Die Zielitems für die Rezeption und Produktion bleiben unverändert, da sie sich in der ersten Evaluation bewährt haben. Es werden jedoch einzelne Ablenker-Items für die Rezeption von Nomen und Verben ausgetauscht. So soll die Alltagsnähe und Umsetzbarkeit für andere Testleitungen verbessert werden.

Im Bereich der rezeptiven Nomen wurde dabei lediglich eine Anpassung vorgenommen.

	Zielitem	Semantischer Ablenker	Phonologischer Ablenker	Beobachtungen/ gezeigte Strategien	Punkte	
1	Kamm [Strahl]	Haargummi	Stempel		0	1
2	Pfanne	Becher	Pferd		0	1
3	Apfel	Birne	Affe		0	1
4	Hund	Fisch	Helm		0	1
5	Schere	Filzstift	Schaf		0	1
6	Stuhl	Tisch	Stift		0	1
7	Würfel	Spielfigur	Wolf → Wurst		0	1
8	Hose	Pullover	Hai		0	1
9	Helikopter	Zug	Hut		0	1
10	Eimer [Chessel]	Schaufel	Kerze		0	1

Abbildung 6: Überarbeitungen der rezeptiven Nomen

Im Bereich der rezeptiven Verben wurden dagegen einige Realgegenstände ausgetauscht, da einige der ursprünglichen Items sehr spezifisch und nicht unbedingt in jedem Logopädiezimmer vorzufinden sind.

	Zielitem	Realgegenstand	Semantischer Ablenker	Phonologischer Ablenker	Beobachtungen/ gezeigte Strategien	Punkte	
1	föhnen	Föhn	Haarbürste	Vogel		0	1
2	rühren	Löffel	Nudelholz	Rakete		0	1
3	schälen	Banane	Messer	Schaf → Schal		0	1
4	fliegen	Vogel	Schlange	Fernseher → Flugzeug		0	1
5	leimen	Leim	Stanzer → Kleberolle	Lastwagen → Lineal		0	1
6	putzen	Lappen	Seife	Pinsel		0	1
7	bauen	Bauklötze	Puppe	Ball		0	1
8	bügeln	Bügeleisen	Wäscheklammer	Brot		0	1
9	fahren	Auto	Flugzeug → Bus	Feder		0	1
10	laufen	Biegepuppe	Frosch	Lampe → Lastwagen		0	1

Abbildung 7: Überarbeitungen der rezeptiven Verben

Im ursprünglichen Protokollbogen des Graduated Promptings konnte nicht klar ersichtlich festgehalten werden, wenn das Kind die Aufgabe ohne Hilfestellung lösen konnte. Darum wird

der Protokollbogen mit dem Vermerk «keine Hilfestellung benötigt» mit dem zusätzlichen Hinweis zur Punktevergabe ergänzt (siehe Abbildung 8).

Anzahl	Nomen	Hierarchiestufe /Punkte	Hinweis	benötigt
1		0	Keine Hilfestellung benötigt	
		0	motivierender Hinweis	
		1	semantischer Hinweis	
		2	phonologischer Hinweis	
		3	Benennung des Items durch die Testleitung	

Abbildung 8: Überarbeitungen des Protokollbogens im Graded Prompting

Die einzelnen Tabellen zur Überprüfung von Wortrezeption und Wortproduktion in der Test-Phase werden um die Spalte «Beobachtungen/ gezeigte Strategien» ergänzt. Somit soll sichergestellt werden, dass Wortaneignungsstrategien oder Informationen zum Verhalten des Kindes notiert und für die spätere qualitative Auswertung genutzt werden können.

	Zielitem	Realgegenstand	Antwort des Kindes	Beobachtungen/ gezeigte Strategien	Punkte	
1	föhnen	Föhn			0	1

Abbildung 9: Ausschnitt des Testbogens im Bereich Verben produktiv

In der eigenen Evaluation hat sich gezeigt, dass es im Bereich der Wortaneignungsstrategien entscheidend zu beobachten ist, wie oft eine Strategie in der jeweiligen Kategorie gezeigt wurde. Daher wurde auch dieser Protokollbogen entsprechend überarbeitet. Neu enthält der Protokollbogen die Spalte «Anzahl beobachteter Strategien», worin die genaue Menge eingetragen werden kann.

Kategorie	Unterkategorie	Beispiel	Anzahl beobachteter Strategien
Aneignungsfördernde Strategien 1. Einsatz von Mimik und Gestik	1.1 Zeigen	T: Was ist das? K: (nutzt Zeigegeste)	
	1.2 Triangulärer Blickkontakt	K: Zeigt auf den eigenen Pullover, schaut danach zur Testleitung und schaut wieder auf den Realgegenstand. T: Genau, das ist auch grün.	

Abbildung 10: Auszug aus dem Protokollbogen der Wortaneignungsstrategien

Das entwickelte Dynamic Assessment- Verfahren aus dem Studienprojekt G (Keller, 2024) enthält keine Aufgabe zur semantischen Organisation. Solch eine Aufgabe könnte jedoch noch weitere Hinweise zur Unterscheidung zwischen einem Sprachtherapiebedarf oder Sprachförderbedarf liefern. Schlussendlich wird jedoch in der Überarbeitung des Verfahrens im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit verzichtet. Die Durchführungszeit des Verfahrens lag in der ersten Evaluation zwischen 23 und 47 Minuten. Eine weitere Aufgabe würde somit die angestrebte maximale Bearbeitungsdauer von 45 bis maximal 60 Minuten überschreiten. Ausserdem würde eine zusätzliche Aufgabe die Aufnahmekapazität von schwachen Kindern

übersteigen, womit schlussendlich keine aussagekräftigen Hinweise aus einer zusätzlichen Testaufgabe gewonnen werden könnten.

Eine weitere Überlegung aus der Evaluation im Rahmen des Studienprojekts G (Keller, 2024) bestand darin, inwiefern auch kleine Lernfortschritte gewertet werden können. In der ersten Version wurden strenge Beurteilungsmassstäbe festgelegt. Das Wort musste zum Schluss vollständig korrekt ausgesprochen werden, damit ein Punkt vergeben wurde. Eine Abweichung von der Wortform wurde als falsch gewertet. Nach längerer Überlegung wird in der zweiten Version, welche der Evaluation durch weitere logopädische Fachkräfte dient, noch kein entsprechender Kriterienkatalog entwickelt. Es ist schwierig zu unterscheiden, ob bei einem Testkind eine phonetisch-phonologische Störung vorliegt oder ob die abweichende Wortform auf ein falsch beziehungsweise ungenau abgespeichertes Lexem im Lexikon zurückzuführen ist. Dieser Unterschied hat wichtige Konsequenzen für die Therapieplanung. Aus diesen Gründen sollen zuerst die Erfahrungen von weiteren logopädischen Fachkräften im Rahmen der Evaluation in der Masterarbeit eingeholt werden, um anschliessend die Beurteilungsmassstäbe erneut zu überprüfen.

3.2 Untersuchungsdesign und Vorgehen

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wird im ersten Schritt am 2. November 2024 ein kostenloser Online-Workshop im Rahmen von 2.5 Stunden für Logopäd:innen angeboten. Der Workshop findet über die Plattform Microsoft Teams statt. Die Teilnehmenden erhalten im Vorhinein per Mail ein PDF mit den Power-Point-Folien des Workshops sowie einen leeren und ausgefüllten «Beispielprotokollbogen». Des Weiteren wurde ein separater «Zusatzprotokollbogen» erstellt, in welchem die Beobachtungen in die einzelnen Phasen eingetragen werden können. Ausserdem wird allen eine Anleitung zur Bedienung der Plattform Microsoft Teams zugestellt, um technische Probleme bestmöglich vermeiden zu können.

Die Teilnehmenden werden in einem kurzen Theorieblock in das Thema Dynamic Assessment eingeführt. Dieser enthält Informationen zur aktuellen Problemstellung in der Praxis, zur statischen Diagnostik und zur Idee sowie den verschiedenen Formaten des Dynamic Assessments. Darauf wird das entwickelte Verfahren vorgestellt und dessen Inhalte und Ablauf erläutert. Zur besseren Verdeutlichung wird den Teilnehmenden zu jeder Test-Phase ein eigens aufgenommenes Video gezeigt. Die Ergebnisse und Erkenntnisse aus der eigenen Evaluation im Rahmen des Studienprojekts G vom Frühling 2024 (Keller, 2024) werden den Teilnehmenden bewusst nicht mitgeteilt, um die Teilnehmenden in ihrer Meinungsbildung nicht zu beeinflussen. Diese Überlegung wird den Teilnehmenden auf Fragen zu den oben genannten Aspekten transparent mitgeteilt.

In einem zweiten Schritt führen alle Teilnehmenden das erhaltene Dynamic Assessment-Verfahrens im Zeitraum vom 4. November bis 20. Dezember 2024 mindestens einmal mit

einem Kind durch. Dieses Kind muss mehrsprachig und im Alter von 4;0 bis 5;11 Jahren sein. Die Untersuchung findet bei den jeweiligen Teilnehmenden am Arbeitsort statt. Die Teilnehmenden müssen den digital erhaltenen Protokollbogen selbst ausdrucken und die benötigten Realgegenstände zusammenstellen. Anschliessend evaluieren alle Teilnehmenden das Dynamic Assessment-Verfahren mithilfe eines anonymen Online-Fragebogens, dessen Zugangslink sie nach dem Workshop per Mail erhalten. Im Rahmen der Masterarbeit wird zur Evaluierung des Fragebogens eine Stichprobengrösse von N=10 Logopäd:innen angestrebt. Der Fragebogen muss von allen Teilnehmenden einmalig im Zeitraum vom 4. November bis zum 20. Dezember 2024 ausgefüllt werden, unabhängig davon, wie oft die Teilnehmenden das Dynamic Assessment durchgeführt haben.

3.3 Stichprobe

Es wurde eine schriftliche Workshop-Ausschreibung mit Informationen zu Inhalt, Zielgruppe, Teilnahmevoraussetzungen, Teilnahmebedingungen, Ort, Zeitpunkt und Anmeldemöglichkeit erstellt. Diese wurde am 23. August 2024 von Thurgauer Berufsverband für Logopädinnen und Logopäden im Newsletter an die Mitglieder verschickt. Die Ausschreibung wurde ausserdem an Logopäd:innen aus dem eigenen Bekanntenkreis versandt. Logopäd:innen hatten die Möglichkeit, sich bis zum 4. Oktober 2024 per Mail anzumelden. Die erwünschte Stichprobengrösse im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit beträgt N= 10 Logopäd:innen. Da das Dynamic Assessment- Verfahren für mehrsprachige Kinder im Kindergartenalter mit geringen Deutschkenntnissen konzipiert wurde, müssen die Teilnehmenden Zugang zu mehrsprachigen Kindern im ersten Kindergartenjahr beziehungsweise im Altern zwischen 4;0 bis 5;11 Jahren haben.

Für den Workshop haben sich insgesamt 19 Logopäd:innen angemeldet. Am Workshop haben schlussendlich 18 Logopäd:innen teilgenommen.

3.4 Konstruktion des Fragebogens

Zur Evaluierung des zur Verfügung gestellten Dynamic Assessment-Verfahrens wird ein anonymes Online-Fragebogen mithilfe des kostenlosen Tools «LimeSurvey» erstellt. Vor dem Echteinsatz des Fragebogens wird ein Vorabtest mit drei Personen durchgeführt, welche die Durchführbarkeit und Verständlichkeit des Fragebogens beurteilen sollen (Balzer & Beywl, 2018).

Zu Beginn des Fragebogens werden die Teilnehmenden in einer kurzen Instruktion über dessen Ziel informiert, was zu einer adäquaten Testteilnahme und Testdurchführung motivieren soll. Den Teilnehmenden wird zugesichert, die Fragen anonym zu beantworten. (Moosbrugger & Kelava, 2020). Des Weiteren haben alle Teilnehmenden die Möglichkeit, Ihr Einverständnis jederzeit zurückzuziehen. Am Ende des Fragebogens erfolgt ein kurzer Dank

für die Bearbeitung (Steiner & Benesch, 2021) und die Information, dass die Ergebnisse der Evaluation im Juli 2025 per Mail an die Teilnehmenden versendet werden.

Der Fragebogen enthält insgesamt 20 Fragen. Für die Teilnehmenden ist der Zeitbedarf zum Ausfüllen über die eingeblendete Fortschrittsanzeige jederzeit nachvollziehbar (Balzer & Beywl, 2018). Die einzelnen Fragen wurden thematisch gegliedert in die vier Themenblöcke «Machbarkeit und Handhabung des Verfahrens, Erfahrungen der Logopäd:innen, Diagnostische Hinweise und Ergebnisse sowie Bewertung der methodischen Ansätze» eingeteilt (siehe Tabelle 1). Den Teilnehmenden wird jeder Themenblock nacheinander präsentiert. Dies dient der schlüssigen Abfolge der Fragen und soll eine schnelle und flüssige Beantwortung sicherstellen (Balzer & Beywl, 2018). Der Fragebogen wird so konzipiert, dass er an einem Stück ohne die Möglichkeit einer Unterbrechung beantwortet werden muss. Nach jedem Themenblock wird eine Zwischenspeicherung programmiert. Die Teilnehmenden haben jederzeit die Möglichkeit, zu bereits beantworteten Fragen und Themenblöcken zurückzukehren. Alle Fragen werden optional gestaltet und müssen nicht zwingend von den Teilnehmenden beantwortet werden, um den Fragebogen abschliessen zu können.

Der Fragebogen enthält zum einen offene Fragen, wobei die Teilnehmenden die Antworten in eigenen Worten formulieren müssen. Zum anderen enthält der Fragebogen geschlossene Fragen, wobei eine Antwort aus einer Auswahlmöglichkeit ausgewählt werden kann. Die geschlossenen Fragen sind überwiegend als Ratingfragen mit einer Einfachauswahl gestaltet. Die Ratingfragen enthalten jeweils dieselbe Antwortskala mit vier mit einheitlichen Antwortvorgaben («trifft voll und ganz zu, trifft eher zu, trifft eher nicht zu, trifft gar nicht zu»). Die Antwortskala ist symmetrisch aufgebaut, um die Möglichkeit einer neutralen Mittelposition zu vermeiden (Balzer & Beywl, 2018). Dies erfordert von den Teilnehmenden, sich für eine positive oder negative Tendenz zu entscheiden. Der Fragebogen enthält des Weiteren eine Einfachauswahlfrage, bei welcher mithilfe einer Vorgabe angegeben wird, wie oft die Teilnehmenden das Verfahren durchgeführt haben. Ausserdem wird eine Frage mit einer Mehrfachauswahl integriert, bei der eine oder auch mehrere passende Antworten aus der Vorgabe ausgewählt werden können (Balzer & Beywl, 2018).

Die Ausfüllanweisungen für die einzelnen Fragen werden auf das Nötigste beschränkt (Balzer & Beywl, 2018). Die offenen Fragen werden selbsterklärend formuliert. Für die Ratingfragen und die Mehrfachauswahlfrage werden notwendige Ausfüllhinweise gegeben (Balzer & Beywl, 2018).

Tabelle 1: Überblick der Fragegruppen aus dem Online-Fragebogen

Teil	Themenblock	Zweck	Frage-Nr.	Fragentyp
A	Machbarkeit und Handhabung des Verfahrens	Fragestellung 1	A1	Ratingfrage
			A2	Offene Frage
			A3	Offene Frage

			A4	Ratingfrage
			A5	Ratingfrage
			A6	Offene Frage
B	Erfahrungen der Logopäd:innen	Fragestellung 3	B1	Ratingfrage
			B2	Offene Frage
			B3	Einfachauswahlfrage
			B4	Offene Frage
			B5	Offene Frage
			B6	Offene Frage
			B7	Offene Frage
C	Diagnostische Hinweise und Ergebnisse	Fragestellung 2	C1	Offene Frage
			C2	Offene Frage
			C3	Ratingfrage
			C4	Offene Frage
D	Bewertung der methodischen Ansätze	Fragestellung 2	D1	Mehrfachauswahlfrage
			D2	Offene Frage
			D3	Offene Frage

In Themenblock A werden Fragen zur Machbarkeit, Handhabung und zeitlichen Durchführung des erstellten Testverfahrens aufgeführt (siehe Tabelle 2). Dieser Themenblock dient der Beantwortung der Fragestellung 1.

Tabelle 2: Fragen aus Themenblock A

Themenblock A	Frage A1	Das Dynamic Assessment- Verfahren war mithilfe des Protokollbogens verständlich durchführbar.
	Frage A2	Wie schätzen Sie die Handhabung des erstellten Dynamic Assessment Verfahrens zur Erhebung des Wortschatzes bei mehrsprachigen Kindern ein?
	Frage A3	Auf welche Herausforderungen sind Sie bei der Durchführung des Verfahrens gestossen?
	Frage A4	Das Dynamic Assessment- Verfahren ist in meinem logopädischen Alltag machbar.
	Frage A5	Ich konnte das Dynamic Assessment- Verfahren innerhalb von 45 bis maximal 60 Minuten komplett durchführen.
	Frage A6	Welche Beobachtungen haben Sie hinsichtlich der zeitlichen Durchführung gemacht?

In Themenblock B werden die Erfahrungen der Logopäd:innen eingeholt, welche sie bei der Durchführung des Dynamic Assessment- Verfahrens gemacht haben (siehe Tabelle 3). Darin werden Fragen zur Sicherheit in der Diagnosestellung bei mehrsprachigen Kindern sowie zu Vorteilen und Nachteilen des Verfahrens gestellt. Dieser Themenblock dient der Beantwortung der Fragestellung 3. In Frage B3 wird in einer Einfachauswahl erhoben, wie oft die

Teilnehmenden das Verfahren durchgeführt haben. Nur wenn die Teilnehmenden eine Antwort auswählen, welche die Option «einmal» übersteigt, wird eine zusätzliche Frage eingeblendet. Darin wird gefragt, welche Beobachtungen die Teilnehmenden nach mehrmaliger Durchführung des Verfahrens gemacht haben. Teilnehmende, welche das Verfahren kein Mal oder einmal durchgeführt haben, werden von dieser Fragestellung ausgeschlossen.

Tabelle 3: Fragen aus Themenblock B

Themenblock B	Frage B1	Nach der Anwendung des Dynamic Assessment-Verfahrens fühle ich mich bei der Diagnosestellung mehrsprachiger Kinder hinsichtlich eines Sprachförderungsbedarfs oder Sprachtherapiebedarfs sicher.
	Frage B2	Wie fühlen Sie sich bei der Diagnosestellung mehrsprachiger Kinder nach der Anwendung des Dynamic Assessment Verfahrens?
	Frage B3	Wie oft haben Sie das Dynamic Assessment-Verfahren durchgeführt?
	Frage B4	Was haben Sie in Ihrer Sicherheit bei der Diagnosestellung bemerkt, nachdem Sie das Verfahren mehrmals durchgeführt haben?
	Frage B5	Welche Vorteile sehen Sie in der Anwendung des Dynamic Assessment-Verfahrens?
	Frage B6	Welche Nachteile sehen Sie in der Anwendung des Dynamic Assessment- Verfahrens?
	Frage B7	Welche allgemeinen Erfahrungen haben Sie bei der Durchführung des Dynamic Assessments gemacht?

Themenblock C enthält Fragen zu diagnostischen Hinweisen und Ergebnissen, welche die Logopäd:innen bei der Durchführung des Verfahrens erhalten haben (siehe Tabelle 4). Dieser Themenblock dient der Beantwortung der Fragestellung 2.

Tabelle 4: Fragen aus Themenblock C

Themenblock C	Frage C1	Welche spezifischen Beobachtungen haben Sie gemacht, die eher auf einen Sprachförderbedarf hinweisen?
	Frage C2	Welche spezifischen Beobachtungen haben Sie gemacht, die auf einen Sprachtherapiebedarf hinweisen?
	Frage C3	Die beobachteten Wortaneignungsstrategien waren für die Unterscheidung zwischen Sprachtherapiebedarf und Sprachförderbedarf bei mehrsprachigen Kindern hilfreich.
	Frage C4	Welche spezifischen Beobachtungen haben Sie hinsichtlich der Wortaneignungsstrategien gemacht, um zwischen einem Sprachtherapiebedarf und Sprachförderbedarf bei mehrsprachigen Kindern unterscheiden zu können?

Themenblock D enthält Fragen zur Bewertung der vier methodischen Vorgehensweisen des Dynamic Assessments sowie zu deren Vor- und Nachteilen (siehe Tabelle 5). Frage D1 ist

eine Mehrfachauswahlfrage und enthält als Antwortvorgaben die vier verschiedenen Vorgehensweisen des Dynamic Assessments. Die Teilnehmenden können alle passenden Vorgehensweisen auswählen, welche Hinweise zur Unterscheidung zwischen einem Sprachförderbedarf oder Sprachtherapiebedarf geliefert haben. Dieser Themenblock dient ebenfalls der Beantwortung der Fragestellung 2.

Tabelle 5: Fragen aus Themenblock D

Themenblock D	Frage D1	Welches der verwendeten Formate (Test-Teach-Retest, Graduated Prompting, Modifiability Index Score, Wortaneignungsstrategien) hat Ihrer Meinung nach die nützlichsten Hinweise geliefert?
	Frage D2	Was sind Ihrer Meinung nach die Stärken der vier verwendeten Formate (Test-Teach-Retest, Graduated Prompting, Modifiability Index Score, Wortaneignungsstrategien)?
	Frage D3	Was sind Ihrer Meinung nach Schwächen der vier verwendeten Formate (Test-Teach-Retest, Graduated Prompting, Modifiability Index Score, Wortaneignungsstrategien)?

3.5 Datenerhebung

Der Link mit dem Fragebogen wird nach Ende des Workshops vom 2. November 2024 an alle Teilnehmenden per Mail verschickt. Der Fragebogen ist vom 4. November von 0.00 Uhr bis zum 20. Dezember 2024 um 23.59 Uhr aktiv. In diesem Zeitraum soll der Fragebogen von allen Teilnehmenden nach vorgängiger Durchführung des Dynamic Assessment- Verfahrens einmalig ausgefüllt werden. Am 9. Dezember 2024 wird erneut ein Mail an alle Teilnehmenden mit dem Link zum Fragebogen verschickt und an das Ausfüllen des Fragebogens erinnert. Dies soll eine möglichst hohe Rücklaufquote unterstützen. Nach Ablauf des Enddatums der Umfrage ist eine Teilnahme am Fragebogen nicht mehr möglich.

3.6 Datenauswertung

Der Fragebogen wurde an die 18 Teilnehmenden aus dem Workshop verschickt. Nach Ablauf der Umfrage am 20. Dezember 2024 sind schlussendlich 16 ausgefüllte Fragebögen eingegangen. Die Rücklaufquote beträgt somit 89 Prozent. Es sind auch acht unausgefüllte beziehungsweise nicht abgeschlossene Fragebögen eingegangen. Es wird vermutet, dass diese Teilnehmenden den Fragebogen vor dem eigentlichen Ausfüllen angeschaut haben, um sich mit den Fragen vertraut zu machen. Eine weitere Erklärung ist, dass die Teilnehmenden den zugeschickten Link zum Online-Fragebogen getestet haben, um dessen Funktionsweise vorgängig zu überprüfen.

4. Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse aus den Online-Fragebögen dargestellt sowie die zuvor aufgestellten Fragestellungen beantwortet und die Hypothesen überprüft.

Die zu Beginn aufgestellte Forschungsfrage 1 *«Ist das erstellte Dynamic Assessment Verfahren zur Erhebung des rezeptiven und produktiven Wortschatzes bei mehrsprachigen Kindern im ersten Kindergartenjahr für andere Logopäd:innen durchführbar?»*, lässt sich wie folgt beantworten:

Abbildung 11: Bewertung der Verständlichkeit des Protokollbogens

In Abbildung 11 werden die Antworten aus Frage A1 *«Das Dynamic Assessment-Verfahren war mithilfe des Protokollbogens verständlich durchführbar.»* aus dem Online-Fragebogen dargestellt. Die Mehrheit der Befragten (69 Prozent) stimmte der Aussage zu, dass die Durchführung eher verständlich war, während 31 Prozent angaben, dass die Durchführung voll und ganz verständlich war. Das Dynamic Assessment-Verfahren ist somit mithilfe des Protokollbogens verständlich durchführbar.

Der Protokollbogen wird als übersichtlich bewertet, vor allem durch die farblichen Hervorhebungen, welche die Handhabung erleichtern. Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Instruktionen unverständlich sind, da keine negativen Antworten abgegeben wurden.

Zur Frage nach der Handhabung des Verfahrens zeigt sich, dass es insgesamt als innovativ und sinnvoll wahrgenommen wird. Einige Teilnehmerinnen heben die Verwendung von Realgegenständen besonders positiv hervor, da diese als kindgerecht und motivierend beschrieben werden (siehe Anhang, Summary for G01Q03).

Trotz dieser positiven Aspekte gibt es auch Herausforderungen, die insbesondere mit der Materialintensität und dem organisatorischen Aufwand zusammenhängen. Die Vielzahl von Gegenständen, etwa 60 Stück, sowie deren wiederholtes Heraussuchen und Zusammenstellen während der Testdurchführung werden als zeitintensiv und teilweise unübersichtlich beschrieben. Besonders bei der ersten Anwendung empfinden viele die Handhabung als anspruchsvoll, da es an einem etablierten System für die Organisation der Materialien fehlt (siehe Anhang, Summary for G00Q04).

Ich konnte das Dynamic Assessment- Verfahren innerhalb von 45 bis maximal 60 Minuten komplett durchführen.

Abbildung 12: Bewertung der zeitlichen Durchführung

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die zeitliche Durchführung. In Abbildung 12 werden die Antworten der Frage A5 «Ich konnte das Dynamic Assessment- Verfahren innerhalb von 45 bis maximal 60 Minuten komplett durchführen.» dargestellt.

Die meisten der Befragten gaben an, dass sie mit der Durchführung des Verfahrens innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens zufrieden waren. 44 Prozent bestätigten, dass sie das Verfahren innerhalb der vorgesehenen 45 bis 60 Minuten durchführen konnten und damit die Zeitvorgabe voll und ganz einhielten. 31 Prozent

stimmten eher zu, dass sie das Verfahren in maximal 60 Minuten durchführen konnten. 19 Prozent der Befragten gab an, dass die Durchführung des Verfahrens nur teilweise in diesem Zeitraum möglich war oder dass sie Schwierigkeiten hatten, das Verfahren im vorgesehenen Zeitrahmen zu beenden. Eine Teilnehmerin liess die Frage unbeantwortet.

Eine Therapiektion von 45 Minuten wird somit von einigen als zu knapp eingeschätzt, insbesondere da die zusätzliche Vorbereitung und Organisation der Materialien viel Zeit in Anspruch nahmen. Es fiel manchen schwer, die benötigten Items schnell zu finden, insbesondere wenn Gegenstände erneut in späteren Phasen des Verfahrens verwendet werden mussten. Einige gaben an, dass die Kinder während der Such- und Vorbereitungsphasen ungeduldig oder abgelenkt waren. Der zeitliche Aufwand ist ebenfalls vom jeweiligen Kind abhängig. Wenn ein Kind rezeptiv bereits viele Begriffe kennt oder konzentriert mitarbeitet, kann die Durchführung schneller erfolgen. Jedoch sind Kinder mit kürzerer Konzentrationsspanne oder ablenkendem Verhalten eine Herausforderung, was die Durchführung verlängert.

Bei einigen Testleitungen stellte auch die Länge des Verfahrens für Kinder mit kurzer Aufmerksamkeitsspanne eine Herausforderung dar, da diese Schwierigkeiten hatten, über den gesamten Zeitraum konzentriert zu bleiben. Eine Teilnehmerin berichtete, dass sie den Test bei einem vierjährigen Kind abbrechen musste. Sie äusserte jedoch, dass auch ein Abbruch Aussagen über die Fähigkeiten des Kindes liefert.

Ein weiteres Problem war das gleichzeitige Bewältigen mehrerer Aufgaben: die Organisation der Gegenstände, das Beobachten und Dokumentieren der Wortaneignungsstrategien, das Führen der Handpuppe sowie das Erfassen von Reaktionen des Kindes. Viele empfanden dies als überfordernd, insbesondere ohne eine zusätzliche Unterstützung wie eine Videoaufnahme zur späteren Auswertung (siehe Anhang, Summary for G00Q07).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Verfahren trotz einiger Herausforderungen als grundsätzlich durchführbar angesehen wird.

Forschungsfrage 2 «*Liefert das erstellte Dynamic Assessment- Verfahren zur Erhebung des rezeptiven und produktiven Wortschatzes bei mehrsprachigen Kindern im ersten Kindergartenjahr Hinweise zur Unterscheidung zwischen Sprachtherapiebedarf und Sprachförderbedarf?*», kann wie folgt beantwortet werden: Die Teilnehmenden haben zahlreiche Beobachtungen gemacht, die Hinweise zur Unterscheidung zwischen einem Sprachförderbedarf oder Sprachtherapiebedarf liefern. Beobachtete Hinweise bezüglich eines Sprachförderbedarfs sind das Vorliegen vieler aneignungsfördernder Wortaneignungsstrategien sowie das Fehlen hemmender Strategien. Ausserdem gab es Berichte, dass Kinder mit einem Sprachförderbedarf in der Retest-Phase alle erarbeiteten Begriffe korrekt benennen konnten und gut auf Hilfestellungen innerhalb der Teach-Phase reagierten. Die Beobachtungen zeigten auch, dass Kinder mit einem Förderbedarf den Zugang zum Elaborieren finden und die Strategien aus der Teach-Phase mit der Zeit eigenständig anwenden. Ein niedriger Score aus dem Modifiability-Index wird ebenfalls als Indikator für einen Sprachförderbedarf gesehen (siehe Anhang, Summary for G01Q15).

Beobachtungen der Teilnehmenden hinsichtlich eines Sprachtherapiebedarfs liegen zum einen in erheblichen Schwierigkeiten in der Wortproduktion und im Vorhandensein vieler aneignungshemmender Strategien: Kinder mit einem eingeschränkten produktiven Wortschatz, die auch hochfrequente Zielitems nicht benennen konnten, wurden als besonders therapiebedürftig wahrgenommen. Ein weiteres Merkmal, das auf einen Therapiebedarf hindeutet, ist die geringe Nachhaltigkeit der Wortaneignung. Trotz der Teach-Phase und gezielter Hilfestellungen in der Retest-Phase konnten einige Kinder neu erlernte Begriffe nicht abrufen, womit der Lernzuwachs gering ist. Der hohe Grad an aneignungshemmenden Strategien, wie Ausweichen, Vermeidungsstrategien oder Neutralisationsstrategien, eine undeutliche Aussprache, Echolalien, sowie das Fehlen von aneignungsfördernden Strategien weisen ebenfalls auf eine divergente Sprachentwicklung hin. Weitere Hinweise für einen Therapiebedarf sind hohe Werte im Graduated Prompting und hohe Werte aus dem Modifiability Index. Es wurde beobachtet, dass Kinder mit divergenter Sprachentwicklung während der Testung häufiger abgelenkt, unmotiviert oder frustriert reagieren (siehe Anhang, Summary for G03Q14).

Zusammenfassend lässt sich anhand der Beobachtungen der Proband:innen sagen, dass ein Sprachtherapiebedarf besonders dann besteht, wenn Kinder trotz gezielter Unterstützung Schwierigkeiten in der Speicherung und im Abruf neuer Wörter haben, keine oder kaum Sprachlernstrategien anwenden und in der Retest-Phase geringe Fortschritte aufweisen.

Abbildung 13: Bewertung der vier Formate des Dynamic Assessments

Die Abbildung 13 zeigt die Ergebnisse aus Frage D1 «*Welches der verwendeten Formate (Test-Teach-Retest, Graduated Prompting, Modifiability Index Score, Wortaneignungsstrategien) hat Ihrer Meinung nach die nützlichsten Hinweise geliefert?*» aus dem Online-Fragebogen auf.

Insgesamt sind bei dieser Frage 30 Antworten eingegangen. Die beiden Ansätze Test-Teach-Retest und die Wortaneignungsstrategien lieferten den Teilnehmenden die meisten Hinweise zur Unterscheidung zwischen einem Sprachtherapie- oder Sprachförderbedarf.

Die Frage D2 «*Was sind Ihrer Meinung nach die Stärken der vier verwendeten Formate (Test-*

Teach-Retest, Graduated Prompting, Modifiability Index Score, Wortaneignungsstrategien)?» zeigt, dass die Teilnehmenden eine Vielzahl von Stärken in den einzelnen Ansätzen sehen.

Als positiv bewertet werden im Test-Teach-Retest- Ansatz verschiedene Zugänge zur Erlernung eines neuen Wortes anhand der semantischen sowie phonologischen Elaboration. Weiter überprüft dieser Ansatz direkt die Fähigkeit des Kindes, neue Wörter zu erlernen, und liefert klare Ergebnisse, die den Lernfortschritt zwischen den Phasen aufzeigen. Ebenfalls wird hervorgehoben, dass der Ansatz sichtbar macht, wie das Kind auf Hilfestellungen reagiert, was aufschlussreiche Informationen zur Lernfähigkeit des Kindes liefert.

Beim Graduated Prompting schätzen die Teilnehmenden die strukturierte Möglichkeit, den Nutzen und die Anzahl der benötigten Abrufhilfen für das Kind zu evaluieren. Es macht deutlich, wie viel Unterstützung ein Kind benötigt und welche Strategien dabei am effektivsten sind.

Bei der Bewertung des Modifiability Index Score sehen die Teilnehmenden die Möglichkeit einer ganzheitlichen Beurteilung des kindlichen Lernverhaltens. Besonders hervorgehoben wird, dass er nicht nur sprachspezifische Aspekte berücksichtigt, sondern auch Faktoren, die für andere Lernbereiche relevant sind. Dieses Format zeigt detailliert auf, wie ein Kind auf Hilfestellungen reagiert und neue Wörter verarbeitet, was wichtige Hinweise zur Abgrenzung von Therapie- und Förderbedarf liefert.

An den Wortaneignungsstrategien schätzen die Teilnehmenden den umfassenden Überblick zu den vorhandenen oder nicht vorhandenen kindlichen Strategien. Sie helfen, das Lernpotenzial eines Kindes einschätzen zu können, auch wenn das Kind geringe Deutschkenntnisse hat. Die Wortaneignungsstrategien ermöglichen es den Teilnehmenden, Schlüsse für die Therapieplanung zu ziehen (siehe Anhang, Summary for G01Q19). Die zuvor

aufgestellte Hypothese 3 «Die Anzahl der beobachteten Wortaneignungsstrategien in der jeweiligen Kategorie liefert Hinweise zur Therapieplanung im Falle eines vorliegenden Sprachtherapiebedarfs.» kann somit positiv bestätigt werden.

Zur Frage D3 «Was sind Ihrer Meinung nach Schwächen der vier verwendeten Formate (Test-Teach-Retest, Graduated Prompting, Modifiability Index Score, Wortaneignungsstrategien)?» nennen die Teilnehmenden auch Schwächen der vier Formate. Die Kritik richtet sich allerdings nicht gegen die Formate an sich, sondern erneut gegen deren organisatorische Durchführung und Interpretation der Testergebnisse (siehe Anhang, Summary for G01Q20).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das erstellte Dynamic Assessment- Verfahren aufgrund der Vielzahl an Beobachtungen der Teilnehmenden Hinweise zur Unterscheidung zwischen einem Sprachtherapiebedarf oder Sprachförderbedarf liefert.

Aufgrund der zahlreichen Beobachtungen der Teilnehmenden kann die zuvor aufgestellte Hypothese 2 «Die Durchführung des Dynamic Assessment- Verfahrens bei sukzessiv-bilingualen Kindern im Alter zwischen 4;0 bis 5;11 Jahren unter Berücksichtigung der vier Vorgehensweisen Test-Teach-Retest und Graduated Prompting in Kombination mit Modifiability Scales und Bewertung der kindlichen Wortaneignungsstrategien ist für den Erhalt von Hinweisen zur Unterscheidung zwischen einem Sprachförderungsbedarf oder einem Sprachtherapiebedarf entscheidend.» positiv bestätigt werden.

Forschungsfrage 3 «Welche Erfahrungen erhalten Logopäd:innen bei der Durchführung des erstellten Dynamic Assessment Verfahrens?» lässt sich wie folgt beantworten:

Abbildung 14: Sicherheit in der Diagnosestellung

Die Antworten aus Frage B1 «Nach der Anwendung des Dynamic Assessment-Verfahrens fühle ich mich bei der Diagnosestellung mehrsprachiger Kinder hinsichtlich eines Sprachförderungsbedarfs oder Sprachtherapiebedarfs sicher.» aus dem Online-Fragebogen zeigen, dass die Mehrheit der Teilnehmenden, insgesamt zehn von 16 Personen, nach der Anwendung des Dynamic Assessment-Verfahrens eine erhöhte Sicherheit bei der Diagnosestellung hinsichtlich eines Sprachförder- oder Sprachtherapiebedarfs bei mehrsprachigen Kindern verspürt.

Die Auswertung der Anschlussfrage B2 «Wie fühlen Sie sich bei der Diagnosestellung mehrsprachiger Kinder nach der Anwendung des Dynamic Assessment Verfahrens?» zeigt jedoch auch Unsicherheiten hinsichtlich der Interpretation der

erhaltenen Ergebnisse aus dem durchgeführten Verfahren. Die Teilnehmenden kritisieren dabei besonders das Fehlen von Testwerten oder Prozenträngen beziehungsweise das Fehlen von Interpretationshinweisen (siehe Anhang, Summary for G00Q08).

Abbildung 15: Anzahl der Durchführungen des Verfahrens

In Abbildung 15 werden die Ergebnisse von Frage B3 «*Wie oft haben Sie das Dynamic Assessment-Verfahren durchgeführt?*» dargestellt. Die Mehrheit, nämlich 12 Personen, hat das Verfahren genau einmal durchgeführt. Eine Person gab an, es zweimal angewendet zu haben, während zwei Personen es mehr als zweimal durchgeführt haben.

Die Frage B4 «*Was haben Sie in Ihrer Sicherheit bei der Diagnosestellung bemerkt, nachdem Sie das Verfahren mehrmals durchgeführt haben?*» wurde nur jenen

Teilnehmenden im Fragebogen angezeigt, welche zuvor in Frage B3 angegeben haben, dass Verfahren zweimal oder mehr als zweimal durchgeführt zu haben. Insgesamt wurde die Frage B4 von drei Personen beantwortet.

Aus den Antworten geht hervor, dass die Sicherheit in der Anwendung des Verfahrens mit zunehmender Übung steigt. Eine Teilnehmerin berichtete, dass sie sich bei der ersten Durchführung unsicher fühlte, insbesondere im Umgang mit den vielen Gegenständen in den verschiedenen Boxen. Dies führte zu Unordnung und dazu, dass das Kind mehrfach warten musste. Sie betonte jedoch, dass sich die Sicherheit im Umgang mit den Materialien mit häufigerem Einsatz des Verfahrens deutlich verbessert.

Zwei weitere Teilnehmerinnen äusserten, dass sie noch mehr Übung und Erfahrungswerte benötigen würden, um sich sicherer zu fühlen. Die Unsicherheiten scheinen daher weniger auf das Verfahren selbst zurückzuführen zu sein, sondern vielmehr auf die Notwendigkeit, Routine und Vertrautheit mit den Abläufen und Materialien zu entwickeln. Diese Rückmeldungen verdeutlichen, dass wiederholte Anwendungen des Verfahrens einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der diagnostischen Sicherheit leisten können.

Die zuvor aufgestellte Hypothese 1 «*Je öfter man das Dynamic Assessment-Verfahren durchführt, desto sicherer wird man in der Unterscheidung zwischen einem Sprachförderbedarf oder Sprachtherapiebedarf.*» kann somit positiv bestätigt werden.

5. Diskussion

Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse zusammengefasst und in einem nächsten Schritt mit der zugrunde liegenden Theorie und den Ergebnissen aus dem Fragebogen abgeglichen, interpretiert und diskutiert. Hierbei sollen sowohl das eigene Vorgehen als auch die erhaltenen Ergebnisse kritisch besprochen werden.

Mehrsprachigkeit ist in der Logopädie zu einem zentralen Thema geworden (Busch, 2021). Die Sprachdiagnostik im Kontext Mehrsprachigkeit stellt Logopäd:innen jedoch nach wie vor eine komplexe Herausforderung. Verschiedene extrinsische und intrinsische Faktoren führen bei kulturell und linguistisch diversen Kindern zu einem höheren Risiko der Fehlversorgung. Autorinnen wie Scharff Rethfeldt (2023) und Lücke et al. (2020) empfehlen in der Sprachdiagnostik bei Mehrsprachigkeit unter anderem die Anwendung eines Dynamic Assessments. Die Herausforderung dabei ist, dass im deutschsprachigen Raum derzeit noch kein einheitliches Dynamic Assessment-Verfahren zur Verfügung steht.

Das Ziel der vorliegenden Masterarbeit bestand in der Evaluierung des im Studienprojekt G (Keller, 2024) entwickelten Dynamic Assessment-Verfahrens. Dabei stand die Überprüfung seiner Praktikabilität und Durchführung im Fokus. Zudem sollte die Evaluierung mit einer grösseren Stichprobe dazu beitragen, allgemeingültige Beurteilungskriterien für Dynamic Assessment-Verfahren zu entwickeln, da solche in der aktuellen Forschung und Literatur bislang fehlen.

In der Masterarbeit wurden Fragen nach der Durchführbarkeit des Verfahrens, nach dem Erhalt von Hinweisen zur Unterscheidung zwischen einem Sprachförderbedarf oder Sprachtherapiebedarf sowie nach den Erfahrungen der Proband:innen nachgegangen.

Die zu Beginn aufgestellte Hypothese 1 *«Je öfter man das Dynamic Assessment-Verfahren durchführt, desto sicherer wird man in der Unterscheidung zwischen einem Sprachförderbedarf oder Sprachtherapiebedarf.»* wird angenommen. Die Analyse der Ergebnisse aus dem Online-Fragebogen zeigen, dass sich die Sicherheit in der Handhabung und Beurteilung der Testergebnisse nach wiederholter Anwendung des Verfahrens erhöht. Diese Erfahrungen stimmen mit der eigenen Durchführung des Dynamic Assessments im Rahmen des Studienprojekts G (Keller, 2024) überein. Je öfter das Verfahren durchgeführt wird, desto besser kann man die Performanz und Leistungen der Kinder beurteilen und miteinander vergleichen.

Das Verfahren wurde jedoch nur von drei Personen zweimal oder öfter angewendet. Dies könnte bedeuten, dass das Verfahren überwiegend in einer ersten Erprobungsphase genutzt wurde, da der Grossteil der Teilnehmenden es nur einmal angewendet hat. Die geringe Anzahl an mehrfachen Anwendungen könnte auch darauf hindeuten, dass sich die Teilnehmenden

mit dem Verfahren und dem Thema Dynamic Assessment noch vertraut machen müssen. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass eine Einarbeitungsphase vor der eigentlichen Verwendung des Verfahrens notwendig ist, um sich mit den einzelnen Durchführungsschritten vertraut zu machen und eine effiziente Arbeitsweise zu entwickeln.

Die geringe Anzahl an wiederholten Anwendungen lässt sich ebenfalls durch die fehlenden allgemeingültigen Beurteilungsmassstäbe für das Dynamic Assessment erklären, wodurch eine mehrfache Durchführung des Verfahrens von den Proband:innen als nicht gewinnbringend erachtet wurde.

Weitere Erklärungsmöglichkeiten sind der zuvor beschriebene erhöhte Zeitaufwand durch die fehlende Routine und Realgegenstände. Einige Teilnehmer:innen schlugen vor, die Realgegenstände durch Bilder zu ersetzen. Da jedoch lizenziertes Bildmaterial nicht für ein Verfahren genutzt und weitergegeben werden darf, war dies keine Option. Die Erstellung eines Dynamic Assessment-Verfahrens mit selbst erstelltem oder gekauftem Bildmaterial hätte zudem den zeitlichen Rahmen und die Ressourcen im Rahmen des Masterstudiums überschritten.

Trotz der beobachteten Tendenz zu einer erhöhten Sicherheit in der Anwendung des Dynamic Assessment-Verfahrens ist eine kritische Betrachtung der Ergebnisse erforderlich. Ein zentraler Aspekt ist die begrenzte Stichprobengrösse, insbesondere die geringe Anzahl an Teilnehmenden, die das Verfahren mehrfach genutzt haben. Dies schränkt die Aussagekraft der Analyse ein und lässt keine verallgemeinerbaren Schlüsse zu. Eine grössere Stichprobe wäre notwendig, um den Lern- und Gewöhnungseffekt fundierter bewerten zu können.

Zudem basiert die Untersuchung auf der Selbsteinschätzung der Teilnehmenden. Es bleibt daher unklar, ob die subjektiv empfundene Sicherheit tatsächlich zu objektiv besseren Diagnosen führt. Auch hier könnte eine grössere Stichprobe helfen, diese Frage zu klären.

Hypothese 2 «Die Durchführung des Dynamic Assessment-Verfahrens bei sukzessiv-bilingualen Kindern im Alter zwischen 4;0 bis 5;11 Jahren unter Berücksichtigung der vier Vorgehensweisen Test-Teach-Retest und Graduated Prompting in Kombination mit Modifiability Scales und Bewertung der kindlichen Wortaneignungsstrategien ist für den Erhalt von Hinweisen zur Unterscheidung zwischen einem Sprachförderungsbedarf oder einem Sprachtherapiebedarf entscheidend.» wird angenommen. Die Analyse der Antworten aus dem Online-Fragebogen zeigt, dass die unterschiedlichen Teilnehmenden insgesamt in allen vier Formaten mehr oder weniger nützliche Hinweise zur Unterscheidung zwischen einem Sprachtherapiebedarf oder Sprachförderbedarf erhalten haben. Keines der vier Formate wurde dabei als nicht relevant eingestuft.

Interessant dabei ist, dass die Teilnehmende zahlreiche spezifische Beobachtungen mithilfe der vier Formate zur Unterscheidung zwischen einem Sprachtherapie- oder Förderbedarf

gemacht haben, die mit den eigenen Ergebnissen der Evaluation aus dem Studienprojekt G (Keller, 2024) übereinstimmen. Es hat sich in der eigenen Durchführung gezeigt, dass sowohl bei Kindern mit SES als auch ohne SES in der Test-Phase Einschränkungen in Produktion und Rezeption auftreten können. In der abschliessenden Retest-Phase wurde dann ersichtlich, dass der Lernzuwachs der beiden Gruppen trotz gleicher Aufgabenschwierigkeit nicht gleich gross war. Die beiden Gruppen zeigten ebenfalls deutliche Unterschiede im Graduated Prompting und im Modifiability Index, wobei die Kinder mit divergenter Sprachentwicklung eine deutlich höhere Gesamtpunktzahl erzielten. Die Kinder mit Sprachförderbedarf zeigten, im Gegensatz zu den anderen, keinen hemmenden Wortaneignungsstrategien. Auch gab es deutliche Unterschiede in der Bearbeitungsdauer des Verfahrens, wobei die Kinder mit Sprachtherapiebedarf deutlich mehr Zeit benötigten.

Obwohl die Beobachtungen der Proband:innen mit den eigenen Erfahrungen aus dem Dynamic Assessment übereinstimmen, fühlen sich viele Teilnehmende nach Anwendung des Verfahrens in der Diagnosestellung mehrsprachiger Kinder noch nicht voll und ganz sicher. Diese Unsicherheiten könnten darauf zurückzuführen sein, dass den Teilnehmenden des Workshops keine Ergebnisse aus der eigenen Evaluation des Verfahrens aus dem Studienprojekt G (Keller, 2024) mitgeteilt wurden. Ohne konkrete Rückmeldungen oder interpretative Leitlinien zur Bewertung der Ergebnisse fehlt möglicherweise eine klare Orientierung, wie die erhobenen Daten interpretiert und im diagnostischen Kontext angewendet werden können. Darüber hinaus wurden im Protokollbogen keine expliziten Interpretationshinweise zur Testauswertung aufgeführt, was die Unsicherheit zusätzlich verstärken könnte. Die fehlende Anleitung könnte auch dazu führen, dass sich die Teilnehmenden bei der Einordnung und Bewertung der Ergebnisse des Dynamic Assessment-Verfahrens weniger sicher fühlen, insbesondere wenn es darum geht, die gewonnenen Erkenntnisse in praxisnahe Förder- oder Therapieentscheidungen zu übersetzen.

Die Antworten zeigen, dass weitere Schulungen zum Thema Dynamic Assessment und die Entwicklung von allgemeingültigen Beurteilungskriterien erforderlich sind, um das Verfahrens zukünftig noch gewinnbringender zu gestalten.

Daraus folgt, dass der Protokollbogen beziehungsweise die Auswertung durch Interpretationshinweise ergänzt werden soll, um die Testauswertung zu erleichtern und Unsicherheiten zukünftig zu minimieren. Die Schwierigkeit besteht jedoch weiterhin darin, dass für das Dynamic Assessment noch keine allgemeingültigen Beurteilungsrichtlinien vorliegen, was die Vergleichbarkeit und Standardisierung der Ergebnisse erschwert.

Wie auch die Proband:innen schon angemerkt haben, deckt das entwickelte Verfahren nur den Bereich Semantik-Lexikon ab. Aufgrund dieses Umstandes und der aktuell fehlenden allgemeingültigen Beurteilungsmassstäbe ist für eine umfassende Diagnosestellung auch weiterhin eine Elternanamnese und die Überprüfung weiterer sprachlicher Ebenen notwendig.

Hypothese 3 «Die Anzahl der beobachteten Wortaneignungsstrategien in der jeweiligen Kategorie liefert Hinweise zur Therapieplanung im Falle eines vorliegenden Sprachtherapiebedarfs.» wird ebenfalls angenommen. Die Analyse der Antworten aus dem Online-Fragebogen zeigt, dass die Zusammenstellung und Kategorisierung der Wortaneignungsstrategien mehrfach positiv von den Proband:innen erwähnt wurden. Die Übersicht im Protokollbogen wurde von den Teilnehmenden als nützlich für die Therapieplanung beschrieben. Im Falle eines vorliegenden Sprachtherapiebedarfs können auf Basis der erfassten Strategien spezifische Therapieziele formuliert und individuell angepasste Massnahmen abgeleitet werden. Eine Probandin schreibt dazu: «...der Test gibt gute Inputs für die Erarbeitung neuer Wörter > Zugänge beim Kind können herausgefunden werden > es gibt Hinweise, wie das Kind besser lernen kann > welche Strategien passen für das jeweilige Kind? diese Frage wird beantwortet > hilfreich für die Therapieplanung» (siehe Anhang, Summary for G02Q11). Die Kategorisierung erlaubt eine gezielte therapeutische Intervention: Kinder, die verstärkt elaborative und kompensatorische Strategien nutzen, können durch gezielte sprachtherapeutische Förderung in ihrer Strategieverwendung bestärkt werden. Kinder, die hingegen Vermeidungs- oder Neutralisationsstrategien zeigen, benötigen spezifische therapeutische Unterstützung, um ihre Kommunikationsstrategien aktiver und erfolgreicher zu gestalten. Dies ist entscheidend, da Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen im Gegensatz zu Kindern mit einem Sprachförderungsbedarf spezifische sprachbezogene Verarbeitungsbeschränkungen aufweisen und nicht in gleicher Masse von allgemeinen Sprachförderangeboten profitieren können („S3-Leitlinie Therapie von Sprachentwicklungsstörungen“, 2022).

Die erhaltenen Ergebnisse decken sich mit Hanna Ehlerts fachlicher Einschätzung. Sie betont, dass im Dynamic Assessment das Potenzial zur Schliessung der Lücke zwischen Diagnostik und Interventionsplanung steckt (Ehlert, 2024). Ein positiver Aspekt der Wortaneignungsstrategien ist, dass diese nicht nur im Dynamic Assessment, sondern auch in normierten, standardisierten Testverfahren eingesetzt werden können. Dies eröffnet zusätzliche Möglichkeiten zur Diagnostik und Therapieplanung. Durch die Erfassung der Wortaneignungsstrategien im Rahmen standardisierter Tests können ergänzende Hinweise zum Sprachlernverhalten gewonnen werden. Dies kann insbesondere dann hilfreich sein, wenn Testergebnisse uneindeutig sind oder eine genauere Analyse des Sprachlernverhaltens notwendig erscheint. Die Kombination beider Vorgehensweisen könnte somit zu einer fundierteren Entscheidungsgrundlage für therapeutische Massnahmen beitragen und die diagnostische Sicherheit erhöhen.

Obwohl die Hypothese 3 bestätigt wurde und die Kategorisierung der Wortaneignungsstrategien von den Teilnehmenden als hilfreich für die Therapieplanung bewertet wurde, kann die unterschiedliche Vorgehensweise der Teilnehmenden bei der

Erfassung der Wortaneignungsstrategien kritisiert werden. Einige Probandinnen haben die Testdurchführung gefilmt und die Strategien im Nachhinein anhand des Videomaterials gezählt und analysiert, während andere die Beobachtungen direkt während der Testung vorgenommen haben. Diese methodischen Unterschiede könnten die Vergleichbarkeit der Ergebnisse beeinflussen, da die nachträgliche Videoanalyse eine genauere und möglicherweise vollständigere Erfassung der Strategien ermöglicht als eine simultane Beobachtung unter Testbedingungen. Gleichzeitig könnte die direkte Beobachtung während der Testung näher an der realen diagnostischen Praxis liegen, in der eine nachträgliche Videoanalyse nicht immer umsetzbar ist.

Schliesslich ist zu bedenken, dass die Einschätzung, Dynamic Assessment könne die Lücke zwischen Diagnostik und Intervention schliessen, in der Praxis noch weiter untersucht werden muss. Die Studie liefert zwar erste Hinweise auf die Relevanz der Wortaneignungsstrategien für die Therapieplanung, doch die Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf verschiedene Altersgruppen, Störungsbilder und Therapieansätze bleibt eine offene Forschungsfrage. Zukünftig könnte untersucht werden, wie sich die aus dem Dynamic Assessment abgeleiteten Therapieempfehlungen langfristig auf den Spracherwerb der Kinder auswirken und ob sie tatsächlich zu effektiveren Interventionen führen.

Insgesamt zeigt sich, dass die Analyse der Wortaneignungsstrategien ein vielversprechender Ansatz für die logopädische Diagnostik bietet. Dennoch bestehen methodische und konzeptuelle Herausforderungen, die weiter erforscht werden müssen, um das Verfahren langfristig zu optimieren und seine diagnostische und therapeutische Aussagekraft zu sichern.

6. Schlussfolgerungen und Ausblick

Das erstellte Dynamic Assessment Verfahren zur Erhebung des rezeptiven und produktiven Wortschatzes bei mehrsprachigen Kindern im Alter zwischen 4;0 bis 5;11 Jahren führt zu Hinweisen zur Unterscheidung zwischen einem Sprachtherapiebedarf und Sprachförderbedarf und liefert ausserdem Informationen zur anschliessenden Therapieplanung. Wie bereits beschrieben, fehlt es im Protokollbogen jedoch an Hinweisen zur Interpretation der erhaltenen Ergebnisse. Aus diesem Grund wird das Verfahren erneut überarbeitet.

Am Ende des Testbogens folgen Interpretationshinweise zur nachfolgenden Testauswertung. Es wird darauf hingewiesen, dass sich das Thema Dynamic Assessment im deutschsprachigen Raum zum aktuellen Zeitpunkt noch im Anfangsstadium der Entwicklung befindet. Aus diesem Grund liegen noch keine allgemeingültigen Beurteilungskriterien fürs Dynamic Assessment vor und es fehlt an Testwerten und Prozenträngen zur Einstufung der Testergebnisse. Die Interpretationsrichtlinien dienen daher lediglich als Orientierung und sollten mit entsprechender Vorsicht angewendet werden.

Folgende Interpretationshinweise werden aufgeführt, welche aus der eigenen Evaluation des Dynamic Assessment- Verfahrens aus dem Studienprojekt G (Keller, 2024) und jener aus der vorliegenden Masterarbeit abgeleitet werden:

Test-Phase

- Sowohl bei den Kindern mit divergenter als auch physiologischer Sprachentwicklung sind Einschränkungen in Rezeption und Produktion möglich.

Teach-Phase

- Bei Kindern mit SES muss mehr Zeit für die semantische und phonologische Elaboration aufgewendet werden.
- Bei Kindern mit SES ist kein eigenständiges Anwenden der erlernten Strategien und kein Transfer innerhalb der Testung ersichtlich.
- DaZ-Kindern gelingt das eigenständige Anwenden der erlernten Strategien innerhalb der Testung.

Retest-Phase

- Die Kinder mit SES zeigen einen kleineren Lernzuwachs in Rezeption und Produktion als Kinder ohne SES.
- Graduated Prompting: Die Kinder mit SES erzielen eine höhere Gesamtpunktzahl. Die Kinder mit SES brauchen deutlich mehr Hilfestellungen, wobei diese trotzdem nicht zielführend wirken.
Daz-Kinder brauchen weniger Hilfestellungen zur Lösung der Aufgaben.

- Modifiability Index Score: Die Kinder mit SES erzielen eine höhere Gesamtpunktzahl. Auffällig zu beobachten ist, dass die Kinder mit SES im Vergleich zu den DaZ-Kindern während der Testung deutlich angespannter wirken. Ausserdem zeigen die Kinder mit SES mehr ablenkendes sowie störendes Verhalten und sind motorisch deutlich unruhiger.
- Wortaneignungsstrategien: Die DaZ-Kinder zeigen wenige oder keine hemmenden Wortaneignungsstrategien. Kinder mit SES können aneignungsfördernde Strategien zeigen. Sie zeigen jedoch auch mehr hemmende Strategien wie Nullreaktionen bei Nicht-Wissen.

Die ursprünglichen Beurteilungsmassstäbe im erstellten Dynamic Assessment waren streng. Die Zielitems mussten jeweils vollständig korrekt produziert werden, um einen Punkt zu erhalten. Abweichungen vom Lexem wurden nicht toleriert, da für alle Kinder die gleichen Beurteilungskriterien gelten sollten.

Zukünftig sollen auch kleine Lernfortschritte des Kindes berücksichtigt werden, auch wenn die Wortform zum Schluss nicht vollständig korrekt produziert wird. Zum einen entspricht die Produktion einer abweichenden Wortform dem zugrunde liegenden Mechanismus des Fast Mappings. Bei dieser frühkindlichen Strategie werden neue Wörter schnell und relativ oberflächlich aufgenommen. Nach der Theorie des Zwei-Phasen- Modells des Lexikonerwerbs werden die Einträge, unter anderem Informationen zur Wortform, erst in einem zweiten Schritt ausgearbeitet (Kannengieser, 2015). Zum anderen muss ein mehrsprachiges Kind in Abhängigkeit der Unterschiede zwischen der Erstsprache und Zweitsprache betreffend Phoneminventar und phonotaktischer Regeln erst erlernen (Scharff Rethfeldt, 2023). Aus diesen beiden Gründen wird die Bewertung im Protokollbogen angepasst. Auch wenn das Kind die Wortform in der abschliessenden Retest-Phase nicht vollständig korrekt produziert, wird es als richtig gewertet beziehungsweise das Kind bekommt keinen zusätzlichen «Strafpunkt auf sein Konto.» Es darf jedoch lediglich eine Abweichung von der Wortform vorliegen, die Wortform muss also noch erkennbar sein. Ist die Wortform nicht mehr erkennbar, so erhält das Kind in der Wertung nochmals einen Zusatzpunkt «auf sein Konto.» Die Gesamtpunktzahl im Graduated Prompting wird anschliessend aus der Punktzahl der entsprechenden Hierarchiestufe und der Punktzahl aus der Bewertung der Wortform berechnet. Je höher die Gesamtpunktzahl im Graduated Prompting zum Schluss ist, desto schlechter schneidet das Kind ab.

Graduated Prompting:					
Anzahl	Nomen	Antwort des Kindes	Hierarchiestufe /Punkte	Hinweis	Gesamtpunktzahl
1			0	Keine Hilfestellung benötigt	
			0	motivierender Hinweis	
			1	semantischer Hinweis	
			2	phonologischer Hinweis	
			3	Benennung des Items durch die Testleitung	
Anzahl	Nomen	Antwort des Kindes	Hierarchiestufe / Punkte	Hinweis	Gesamtpunktzahl
2			0	Keine Hilfestellung benötigt	
			0	motivierender Hinweis	
			1	semantischer Hinweis	
			2	phonologischer Hinweis	
			3	Benennung des Items durch die Testleitung	

Bitte die entsprechende Hierarchiestufe ankreuzen.

0 Punkte= Wortform vollständig korrekt ODER eine Abweichung von der Wortform (Wortform noch erkennbar)

1 Punkt= Wortform nicht mehr erkennbar

Gesamtpunktzahl: Hierarchiestufe plus Bewertung der Wortform

Abbildung 16: Überarbeitungen des Graduated Promptings

Zukünftig gilt es, das Thema Dynamic Assessment im deutschsprachigen Raum bekannter zu machen. Zum einen ist es wichtig, das dynamische Testen auch im Rahmen des Bachelorstudiums in Logopädie als Ergänzung zur statischen Diagnostik einfließen zu lassen. Zum anderen kann der Bekanntheitsgrad auch durch Weiterbildungen oder Workshops für logopädische Fachpersonen erhöht werden. Durch die breitere Anwendung des Verfahrens werden nach und nach weitere Erfahrungswerte mit dem Prinzip des Dynamic Assessments gewonnen, was zukünftig die Erstellung von allgemeingültigen Beurteilungskriterien ermöglichen soll. Bis zu diesem Zeitpunkt wird weiterhin empfohlen, für die Sprachdiagnostik bei mehrsprachigen Kindern nebst einer dynamischen Diagnostik weiter auf eine Elternanamnese, auf eine Beurteilung der linguistischen Kompetenzen sowie auf die Erfassung des phonologischen Arbeitsgedächtnisses zurückzugreifen (Lüke et al., 2020; Scharff Rethfeldt, 2023).

Literaturverzeichnis

- Balzer, L. & Beywl, W. (2018). *evaluiert: erweitertes Planungsbuch für Evaluationen im Bildungsbereich* (2., überarbeitete Auflage.). Bern: hep der Bildungsverlag.
- Böse, J. & Elstrodt-Wefing, N. (2022). *Dynamic Assessment zur Erfassung von Fast Mapping-Prozessen und Spracherwerbsstrategien bei drei- bis fünfjährigen Kindern im anfänglichen Deutschspracherwerb*. DE: Schulz-Kirchner Verlag. Zugriff am 12.1.2024. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.2443/skv-s-2023-56020230102>
- Bundesamt für Statistik BFS. (2019). Zunahme der Mehrsprachigkeit in der Schweiz: 68% verwenden regelmässig mehr als eine Sprache. Zugriff am 25.1.2024. Verfügbar unter: <file:///C:/Users/Logo/OneDrive%20-%20Gemeinde%20Sirnach/Desktop/HfH/Studienprojekt%20G/Literatur/BfS%20Zunahme%20der%20Mehrsprachigkeit%20in%20der%20Schweiz.pdf>
- Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. (n. d.). *ICF Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Verfügbar unter: https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICF/_node.html
- Busch, B. (2021). *Mehrsprachigkeit* (UTB Sprachwissenschaft) (3., vollständig aktualisierte und erweiterte Auflage.). Wien: facultas. Verfügbar unter: <https://elibrary-utb-de.ezproxy.hfh.ch/doi/book/10.36198/9783838556529>
- Camilleri, B., Hasson, N. & Dodd, B. (2014). Dynamic assessment of bilingual children's language at the point of referral. *Educational and Child Psychology*, 31(2), 57–72. <https://doi.org/10.53841/bpsecp.2014.31.2.57>
- Chilla, S. & Gagarina, N. (2018). Mehrsprachigkeit unter besonderen Bedingungen. *Sprache · Stimme · Gehör*, 42(02), 66–67. <https://doi.org/10.1055/s-0043-123983>
- Dodd, B., Zhu, H., Crosbie, S., Holm, A. & Ozanne, A. (2002). *Diagnostic evaluation of articulation and phonology (DEAP)*. London: Psychology Corporation.
- Ehlert, H. (2015). Statische vs. Dynamische Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen Diagnostik revised - Denn sie wissen (nicht) was sie tun. *SAL-Bulletin*, (158).
- Ehlert, H. (2019). DYNAMiK – Dynamic Assessment bei Mehrsprachigkeit im Kindesalter. Verfügbar unter: file:///C:/Users/Logo/OneDrive%20-%20Gemeinde%20Sirnach/Desktop/HfH/Masterarbeit/Literatur/Literatur%20Studienprojek%20G/Projektinfos_DYNAMIK_Homepage_Institut.pdf
- Ehlert, H. (2021a). *Dynamic Assessment: Prozess und Potential in der Diagnostik von Sprachentwicklungsstörungen* (Diversität in Kommunikation und Sprache Diversity in Communication and Language). Wiesbaden [Heidelberg]: Springer VS.
- Ehlert, H. (2021b). Dynamic Assessment: Potenzial in der Diagnostik mehrsprachiger Kinder. *verlag modernes lernen*, (2).
- Ehlert, H. (2024). Adaptive Sprachförderung bei Mehrsprachigkeit. Verfügbar unter:

- <https://www.hfh.ch/nicht-sprachwissen-ueberpruefen-sondern-sprachlernfaehigkeit>
- Fox-Boyer, A. (2013). *PLAKSS-II : psycholinguistische Analyse kindlicher Aussprachestörungen-II. Vollständig überarbeitete Neuauflage der PLAKSS*. Frankfurt am Main: Pearson.
- Fox-Boyer, A., Bäumer, T., Müller, M. M., Merzbecher, S. & Bishop, D. V. M. (Hrsg.). (2023). *TROG-D: Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses* (Materialien zur Therapie) (9. Auflage.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Gutiérrez-Clellen, V. F. & Peña, E. (2001). Dynamic Assessment of Diverse Children: A Tutorial. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools*, 32(4), 212–224.
[https://doi.org/10.1044/0161-1461\(2001/019\)](https://doi.org/10.1044/0161-1461(2001/019))
- Hasson, N., Camilleri, B., Jones, C., Smith, J. & Dodd, B. (2013). Discriminating disorder from difference using dynamic assessment with bilingual children. *Child Language Teaching and Therapy*, 29(1), 57–75. <https://doi.org/10.1177/0265659012459526>
- Hasson, N. & Joffe, V. (2007). The case for Dynamic Assessment in speech and language therapy. *Child Language Teaching and Therapy*, 23(1), 9–25.
<https://doi.org/10.1177/0265659007072142>
- Kannengieser, S. (2015). *Sprachentwicklungsstörungen: Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (3., aktualisierte und erw. Aufl.). München: Elsevier, Urban & Fischer.
- Kapantzoglou, M., Restrepo, M. A., Gray, S. & Thompson, M. S. (2015). Language Ability Groups in Bilingual Children: A Latent Profile Analysis. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 58(5), 1549–1562. https://doi.org/10.1044/2015_JSLHR-L-14-0290
- Kauschke, C., Dörfler, T., Sachse, S. & Siegmüller, J. (2023). *Patholinguistische Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen: + PDSS online* (3. Auflage.). München: Elsevier, Urban & Fischer.
- Kauschke, C. & Siegmüller, J. (2012). *Patholinguistische Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen. Begleitbd.* (2. Aufl., 2., korr. Nachdr.). München: Elsevier, Urban & Fischer.
- Keller, L. (2024). *Dynamic Assessment - Erstellung und Durchführung eines Verfahrens zur Erhebung des rezeptiven und produktiven Wortschatzes bei mehrsprachigen Kindern im ersten Kindergartenjahr*. unveröffentlichte Projektarbeit. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Lüke, C., Starke, A. & Ritterfeld, U. (2020). Sprachentwicklungsdiagnostik bei mehrsprachigen Kindern. In S. Sachse, A.-K. Bockmann & A. Buschmann (Hrsg.), *Sprachentwicklung* (S. 221–237). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
https://doi.org/10.1007/978-3-662-60498-4_10
- Maragkaki, I. (2021). *Dynamic Assessment of receptive vocabulary and phonology of*

- preschool children with German as a second language*. Universität de Genève.
<https://doi.org/10.13097/ARCHIVE-OUVERTE/UNIGE:154220>
- Maragkaki, I., Hartmann, E. & Hessels, M. G. P. (2022). Dynamische Abklärung von Wortschatz und Phonologie. *DVL AKTUELL*, (1).
- Maragkaki, I. & Hessels, M. (2016). A Pilot Study of Dynamic Assessment of Vocabulary in German for Bilingual Preschoolers in Switzerland. *Journal of Studies in Education*, 7(1), 32. <https://doi.org/10.5296/jse.v7i1.10392>
- Moosbrugger, H. & Kelava, A. (Hrsg.). (2020). *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion* (Lehrbuch) (3., vollständig neu bearbeitete, erweiterte und aktualisierte Auflage.). Berlin: Springer.
- Moosmann, L. & Walz, C. (2022). *Entwicklung eines dynamischen Screenings zur Testung des Wortschatzes und der Syntax für mehrsprachige Kinder im Alter von 6-8 Jahren in Anlehnung an das englischsprachige Verfahren DAPPLE*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Motsch, H.-J., Gaigulo, D.-K. & Ulrich, T. (2018). *Wortschatzsammler: evidenzbasierte Strategietherapie lexikalischer Störungen im Kindesalter: mit 117 Abbildungen und 24 Tabellen: mit DVD mit Therapiematerialien: 103 Kopiervorlagen mit rund 300 Fotos* (Sprachtherapie) (3., überarbeitete Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Motsch, H.-J., Gaigulo, D.-K. & Ulrich, T. (2022). *Wortschatzsammler evidenzbasierte Strategietherapie lexikalischer Störungen im Kindesalter* (4., überarbeitete Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Paradis, J. (2005). Grammatical Morphology in Children Learning English as a Second Language: Implications of Similarities With Specific Language Impairment. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools*, 36(3), 172–187. [https://doi.org/10.1044/0161-1461\(2005/019\)](https://doi.org/10.1044/0161-1461(2005/019))
- Petersen, D. B., Chanthongthip, H., Ukrainetz, T. A., Spencer, T. D. & Steeve, R. W. (2017). Dynamic Assessment of Narratives: Efficient, Accurate Identification of Language Impairment in Bilingual Students. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 60(4), 983–998. https://doi.org/10.1044/2016_JSLHR-L-15-0426
- Ringmann, S. (2014). Therapie der Erzählfähigkeit bei Kindern. *Logos*, (1).
 S3-Leitlinie Therapie von Sprachentwicklungsstörungen. (2022, Dezember 21). *AWMF online - Portal der wissenschaftlichen Medizin*.
- Scharff Rethfeldt, W. (2017). *Logopädische Versorgungssituation mehrsprachiger Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen*. DE: Schulz-Kirchner Verlag. Zugriff am 3.1.2025.
 Verfügbar unter: <https://doi.org/10.2443/skv-s-2017-53020170404>
- Scharff Rethfeldt, W. (2018). *Evidenzbasierte logopädische Diagnostik bei mehrsprachigen*

- Kindern mit Verdacht auf Sprachentwicklungsstörung*. DE: Schulz-Kirchner Verlag. Zugriff am 18.1.2024. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.2443/skv-s-2018-56020180102>
- Scharff Rethfeldt, W. (Hrsg.). (2023). *Kindliche Mehrsprachigkeit: Grundlagen und Praxis der sprachtherapeutischen Intervention* (2. Auflage, S. b000000612). Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG. <https://doi.org/10.1055/b000000612>
- Scharff Rethfeldt, W. & Heinzelmann, B. (2023). *Sprachförderung für ein- und mehrsprachige Kinder: Ein entwicklungsorientiertes Konzept* (3., aktualisierte Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Steiner, E. & Benesch, M. (2021). *Der Fragebogen: von der Forschungsidee zur SPSS Auswertung* (UTB Schlüsselkompetenzen) (6., aktualisierte und überarbeitete Auflage.). Wien: Facultas.
- Wagner, R. K. & Compton, D. L. (2011). Dynamic Assessment and Its Implications for RTI Models. *Journal of Learning Disabilities*, 44(4), 311–312.
<https://doi.org/10.1177/0022219411407859>
- Willi, A. P. (2020). *Speech Inspector Screening Deutsch als Zweitsprache (SIS-DAZ)*.
- Winkes, J. & Till, C. (2023). Dynamic Assessment und Lernverlaufsdiagnostik. *Logos*, (4).

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Induktiver Ansatz nach Scharff Rethfeldt (2023)	11
Abbildung 2: Dynamic Assessment im Test-Teach-Retest-Format (Ehlert, 2021a).....	15
Abbildung 3: Dynamic Assessment im Graduated Prompting- Format (Ehlert, 2021a)	16
Abbildung 4: Sprachproduktionsmodell von Levelt (Rupp, 2013).....	17
Abbildung 5: Auszug aus dem Protokollbogen mit Fussnoten	29
Abbildung 6: Überarbeitungen der rezeptiven Nomen	30
Abbildung 7: Überarbeitungen der rezeptiven Verben	30
Abbildung 8: Überarbeitungen des Protokollbogens im Graduated Prompting.....	31
Abbildung 9: Ausschnitt des Testbogens im Bereich Verben produktiv.....	31
Abbildung 10: Auszug aus dem Protokollbogen der Wortaneignungsstrategien	31
Abbildung 11: Bewertung der Verständlichkeit des Protokollbogens.....	38
Abbildung 12: Bewertung der zeitlichen Durchführung	39
Abbildung 13: Bewertung der vier Formate des Dynamic Assessments	41
Abbildung 14: Sicherheit in der Diagnosstellung.....	42
Abbildung 15: Anzahl der Durchführungen des Verfahrens	43
Abbildung 16: Überarbeitungen des Graduated Promptings.....	51

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Überblick der Fragegruppen aus dem Online-Fragebogen.....	34
Tabelle 2: Fragen aus Themenblock A	35
Tabelle 3: Fragen aus Themenblock B	36
Tabelle 4: Fragen aus Themenblock C.....	36
Tabelle 5: Fragen aus Themenblock D.....	37

Anhang

Weiterbildung „Dynamic Assessment“

Mehrsprachigkeit hat sich zu einem zentralen Thema in der Logopädie entwickelt. Die Diagnostik einer Sprachentwicklungsstörung im Kontext Mehrsprachigkeit stellt jedoch nach wie vor eine Herausforderung für Logopäd:innen dar. In den letzten Jahren hat das Konzept des Dynamic Assessments vermehrt an Bedeutung gewonnen, da es eine alternative Herangehensweise zur traditionellen statusdiagnostischen Testung bietet. Da es im Handel noch kein einheitliches Testinstrument gibt, habe ich ein eigenes Verfahren erstellt, dessen Durchführungszeit ca. 45min beträgt. Dieses dient der Erhebung des rezeptiven und produktiven Wortschatzes mehrsprachiger Kinder mit geringen Deutschkenntnissen im Alter von 3;6 bis 5;11 Jahren. Ziel dieses Verfahrens ist, Hinweise zur Unterscheidung zwischen einem Sprachförderungsbedarf und Sprachtherapiebedarf zu erhalten.

Workshop-Inhalt: Die Teilnehmenden werden in einem kurzen Theorieblock in das Thema Dynamic Assessment eingeführt. Anschliessend stelle ich das von mir entwickelte Verfahren vor. Zum Schluss erhalten alle Teilnehmenden das von mir erstellte Verfahren bzw. den Protokollbogen.

Zielgruppe: Logopäd:innen, die mit mehrsprachigen Kindern im Kindergartenalter mit geringen Deutschkenntnissen arbeiten.

Teilnahmevoraussetzungen: Die Teilnehmenden haben Zugang zu mehrsprachigen Kindern im 1. Kindergartenjahr. Es müssen nicht zwingend Therapiekinder sein, das Dynamic Assessment kann auch als Nachkontrolle/ Verlaufskontrolle/ Abklärungstool genutzt werden. Es müssen keine Ton- oder Videoaufnahmen gemacht oder eingereicht werden.

Die Teilnehmenden erhalten den Protokollbogen per Mail. Die Items im Verfahren werden durch Realgegenstände dargestellt. Die Teilnehmenden brauchen Zugang zu zwei Handpuppen und 60 weiteren Spielsachen aus dem logopädischen Alltag (ein Kamm, ein Farbstift, ein Hund etc.). Die Zusammenstellung der Testitems nimmt daher ein wenig Zeit in Anspruch.

Teilnahmebedingung: Die Teilnehmenden nehmen am Online-Workshop teil und führen das erhaltene Dynamic Assessment Verfahren mindestens einmal durch. Die Teilnehmenden füllen den anonymen Online-Fragebogen zur Überprüfung der Machbarkeit des Dynamic Assessment Verfahrens fristgerecht bis zum 20. Dezember 2024 aus.

Workshopleitung: Luzia Keller

Preis: kostenlos

Ort: online

Datum: Samstag, 2. November 2024

Zeit: 10.00 bis 12.30 Uhr

Frist Fragebogen: Der anonyme Online-Fragebogen muss bis zum 20. Dezember 2024 ausgefüllt werden.

Anmeldung: bis zum 04. Oktober 2024 per Mail an luzia.keller@ [REDACTED]

Liebe Grüsse

Luzia Keller

Workshop

Dynamic Assessment

LUZIA KELLER

2. NOVEMBER 2024

Ablauf

Ausgangslage

Problemstellung in der Praxis

Theoretische Grundlagen

- Statische Diagnostik
- Dynamic Assessment
- Sprachliches Lernen
- Vorstellung des erstellten Dynamic Assessment- Verfahrens
- Organisatorisches
- Fragerunde

Ausgangslage

Mehrsprachigkeit als Alltagsrealität (Busch, 2021)

Mehrsprachigkeit nicht generell Ursache für SES (Scharff Rethfeldt, 2018)

Ziel der Diagnostik: Unterscheidung zwischen DaZ und SES (Scharff Rethfeldt, 2013)

Heterogener Entwicklungsverlauf bei Mehrsprachigkeit → Diagnostik ist Herausforderung (Lüke, Starke & Ritterfeld, 2020)

Problemstellung in der Praxis

kein einheitliches Diagnostikverfahren zur Identifizierung mehrsprachiger Kinder mit einer SES (Chilla & Gagarina, 2018; Lüke et al., 2020)

Fehlende Hinweise in Elternanamnese, kulturelle und sprachliche Barrieren (Chilla, Rothweiler & Babur, 2013)

Einhörphase zwischen 3 und 4 und bis zu 6 Monaten (Schmidt, 2021) oder gar bis zu 3 Jahren (Golberg, Paradis & Crago, 2008)

Dynamic Assessment als Alternative zur Statusdiagnostik (Winkes & Till, 2023)

Im Handel kein einheitliches Dynamic Assessment- Verfahren vorhanden (Ehlert, 2021a)

Statische Diagnostik

Diagnostizieren bedeutet «Vergleichen» (Spreer et al., 2018)

Orientierung an Normen (Spreer et al., 2018)

Bezugsnormen: Einstufung in altersgerecht/ über- oder unterdurchschnittlich (Spreer et al., 2018)

Normorientierte Verfahren beruhen auf Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität (Spreer et al., 2018)

Normierte Testverfahren beruhen auf der Gauss'schen Normalverteilungskurve, Durchschnitt T-Wert 40-60 (Ehlert, 2014)

Mehrheit der Testverfahren aus dem Bereich Kindersprache = normorientierte Ansätze (Ehlert, 2014)

Hintergrund zum Dynamic Assessment

Theoretischer Hintergrund von den Entwicklungspsychologen Lev S. Vygotsky und Reuven Feuerstein (Ehlert, 2021a)

Vygotsky: Lernpotenzial statt Lernstands bewerten (Ehlert, 2021a)

vom aktuellen Lernniveau in die nächste Entwicklungszone (Ehlert, 2021a)

Feuerstein: Austausch zwischen Testern und Getesteten (Ehlert, 2021a)

Idee des Dynamic Assessments

Interne und externe Entwicklungsfaktoren in die Diagnostik integrieren

Interne Komponente: sprachliche Lernfähigkeit des Kindes

Externe Komponente: optimierte Lernumgebung durch die Testleitung

Lernen = Ergebnis dieser Interaktion

Lernpotenzial wird während der Testung evaluiert

Gewollte Interaktion zwischen Kind und Testleitung

Stimulation des Lernprozesses mittels verschiedener Methoden

Kind hat die Möglichkeit, seine Leistung innerhalb der Testung zu verbessern

Testung und Intervention sind verwoben, nicht getrennt

(Ehlert, 2021a)

Unterschiede zwischen der traditionellen und dynamischen Diagnostik

(in Anlehnung an Ehlert, 2021a)

Traditionelle Diagnostik	Dynamische Diagnostik
Fragestellung: Wie viel und was hat das Kind bisher im Vergleich zu Gleichaltrigen gelernt?	Fragestellung: Wie und wieviel lernt das Kind in neuen Lernsituationen?
Bildet Status quo ab	Bildet (Lern)Potential ab
Bildet Performanz ab	Bildet Kompetenz mit Hilfestellung ab
Testdurchführung: Standardisiert, Kind soll Items ohne Hilfestellung lösen	Testdurchführung: Standardisiert bis individuell angepasst, Kind soll Items mit Hilfe lösen
Rolle der Testleitenden: Neutral, passiv, beobachtend, Interaktion mit dem Kind nicht erwünscht, objektiv	Rolle der Testleitenden: unterstützend, aktiv, teilnehmend, Interaktion mit dem Kind obligatorisch
Testauswertung: Anzahl der korrekt/inkorrekt gelösten Items	Testauswertung: Ausmass/ Art des Lernzuwachses und/ oder der benötigten Unterstützung zur Erreichung eines Lernziels
Interventionsplanung: Abgeleitet von den betroffenen linguistischen Ebenen (und weiteren Aspekten, z. B. kindliche Bedürfnisse)	Interventionsplanung: Abgeleitet von den betroffenen linguistischen Ebenen und Lernstrategien des Kindes (und weiteren Aspekten, z. B. kindliche Bedürfnisse)

Annahmen des Dynamic Assessments

- Sprachliches Lernen einfacher
 - Benötigen weniger Unterstützung
 - Lernen in grösserem Umfang
 - Lernen schneller und dauerhafter
 - Deutliche Leistungssteigerung mithilfe der Testleitung = hohes Lernpotenzial
 - **physiologische Sprachentwicklung**
 - **Sprachförderung ausreichend, benötigen DaZ**
-
- mehr Unterstützung notwendig
 - Leistungsverbesserung gering
 - Lernen langsam und nicht dauerhaft
 - Keine deutliche Leistungssteigerung mithilfe der Testleitung = niedriges Lernpotenzial
 - **Entwicklungsdivergent**
 - **Benötigen intensive und langfristige Interventionen, also Therapie**

(Ehlert, 2021a)

Vorgehensweisen des Dynamic Assessments

1. Test-Teach- Retest
2. Graduated-Prompting
3. Modifiability Index Score
4. Woraneignungsstrategien

Test-Teach-Retest

Vorher-Nachher-Testung mit eingeschlossener Lernphase

Test-Phase = erste Testung (Baseline)

Teach-Phase= Vermittlung von Kompetenzen/Strategien zur Lösung der Testaufgaben

Retest-Phase= Wiederholung der ersten Testung, so den Lernzuwachs messen

(Ehlert, 2021a)

Graduated Prompting

Schrittweises Angebot von Hilfestellungen bis zur Lösung der Aufgabe

Hilfestellungen werden hierarchisch gesteigert

Ermittlung des Testscores anhand der Anzahl und Art der benötigten Hilfen zur Aufgabenlösung

Beispiel für Hilfehierarchy:

- Stufe 0= allgemein motivierender Hinweis
- Stufe 1= semantische Hilfestellung
- Stufe 2= phonologische Hilfestellung
- Stufe 3= Benennung des Zielitems durch Testleitung

(Ehlert, 2021a)

Modifiability Index Score

Beurteilung des kindlichen Verhaltens während der Testung (Ehlert, 2021b)

Mehrere Bestandteile

Bewertung anhand einer Likertskala (Peña, 2000)

niedriger Skalenwert = optimales Lernen (Peña, 2000)

hohe Werte= Lernerfolge erschwert (Peña, 2000)

Modifiability Index Score

Kategorie	Modifiability Index-Score 1	1	2	3	4	Modifiability Index-Score 4
Reaktionen auf Hilfestellungen	Kind greift Äusserungen auf, imitiert, kann sich selbst korrigieren, braucht wenig Hilfestellungen, kann Inputs selbstständig (wieder) abrufen...					Kind greift Äusserungen nur selten auf, imitiert wenig bis gar nicht, zeigt keine Selbstkorrekturen, braucht viele Hilfestellungen, macht viele (stille) Pausen...
Ausmass Transferleistung	Kind zeigt Transfer von einem auf das nächste Itemset: semantische und phonologische Hinweise, der Mercktrick usw. werden mehrmals selbstständig übertragen...					Kind zeigt keine/kaum Transferleistungen: semantische und phonologische Hinweise, der Mercktrick usw. werden nicht selbstständig übertragen...
Aufmerksamkeit auf Lernaufgabe	Kind ist aufmerksam, muss nicht aufgefordert werden, versteht die Aufgabe (nicht Sprachverständnis) und ist fokussiert...					Kind ist unaufmerksam, lässt sich leicht ablenken; Aufmerksamkeit des Kindes muss wiederholt auf die Aufgabe gelenkt werden; versteht die Aufgabe (nicht Sprachverständnis) die meiste Zeit (> 25%) nicht...
Lernprozess	Kind braucht nur wenige Hinweise, um das Item zu lernen; Hilfestellung werden im Laufe der Aufgabe immer weniger benötigt...					Kind braucht viele Hinweise, um Items zu erlernen, es werden fortwährend Hilfestellungen benötigt...
Frustration	Kind zeigt gute Frustrationstoleranz (scheint zufrieden, lächelt, äussert sich positiv), muss nicht beruhigt werden; möchte Aufgabe fortsetzen, auch wenn es schwierig ist...					Kind ist sichtlich frustriert (Stirnrunzeln, negative Äusserungen), fordert viel Hilfe ein, muss beruhigt werden...
Störungen	Kind zeigt kein ablenkendes oder störendes Verhalten (verbal und/oder nonverbal), ist kooperativ, ist nicht motorisch unruhig...					Kind zeigt ablenkendes oder störendes Verhalten (verbal und/oder nonverbal), ist unkooperativ (Verweigerung, Vermeidung), ist während der Testung motorisch unruhig: (zappelt, dreht sich weg, steht auf, etc.) ...
Durchschnittswert Wie wird, basierend auf der Interaktion mit dem Kind, die Wortlernfähigkeit des Kindes eingeschätzt?						

(in Anlehnung an Petersen, Chanthongthip, Ukrainetz, Spencer & Steeve, 2017, zitiert nach Till, persönl. Mitteilung, 02.02.2024)

Wortaneignungsstrategien

Nutzung von bestimmten, erwerbstypischen Strategien zu Beginn des Zweitspracherwerbs (Böse & Elstrodt-Wefing, 2022)

→ in Gesprächssituationen Lücken in der Zweitsprache ausgleichen (Böse & Elstrodt-Wefing, 2022)

Den Strategien wird ein prognostischer Wert für die Wortschatzaneignung zugesprochen (Komor & Reich, 2008)

sprachaneignungsfördernde und sprachaneignungshemmende Strategien (Böse & Elstrodt-Wefing, 2022)

4 Kategorien (Böse & Elstrodt-Wefing, 2022)

- Elaborationsstrategien
 - Kompensationsstrategien
 - Vermeidungsstrategien
 - Neutralisationsstrategien
- | | |
|--|----------|
| | fördernd |
| | hemmend |

Wortaneignungsstrategien (in Anlehnung an Böse & Elstrodt-Wefing, 2022)

Kategorie	Unterkategorie	Beispiel	Beobachtete Strategien
Aneignungsfördernde Strategien			
1. Einsatz von Mimik und Gestik	1.1 Zeigen	T: Was ist das? K: (nutzt Zeigegeste)	
	1.2 Triangulärer Blickkontakt	K: Zeigt auf den eigenen Pullover, schaut danach zur Testleitung und schaut wieder auf den Realgegenstand. T: Genau, das ist auch grün.	
2. Elaborationsstrategien	2.1 Nachfragen	K: (Zeigt auf einen Realgegenstand.) Was ist das?	
	2.2 Offerieren von Varianten	K: Das ist ein Auto... das ein Zug... ein Flugzeug?	
	2.3 Nachsprechen	T: Kein Hund, das ist eine Kuh. K: Kuh.	
	2.4 Übertragen von Inhalten	T: (Zeigt auf den Vogel.) Der kann fliegen. K: (Nimmt Schlange und Feuer und macht damit Flugbewegungen.)	
3. Kompensationsstrategien	3.1 Überlegen	T: Was ist das? K: Schaut nachdenklich im Raum umher.	
	3.2 Antworten in der Erstsprache	T: Wie heisst das? K: Apple.	
	3.3 Verbale Umschreibung	K: Für die Haare. Haare schön machen. T: Genau, das ist für die Haare. Das ist ein Kamm.	
	3.4 Gestische Umschreibung	K: (Ahmt das Rühren mit der Hand nach.)	
	3.5 Verbales Bekunden von Nicht-Wissen	T: Was ist das? K: Ich weiss nicht.	
	3.6 Gestisches Bekunden von Nicht-Wissen	T: Was ist das? K: (Schüttelt den Kopf.)	
	3.7 Um Hilfe bitten	T: Was ist das? K: Rabe. T: Sollen wir den Raben fragen? K: Ja.	

Aneignungshemmende Strategien			
4. Vermeidungsstrategien	4.1 Nullreaktion	T: Was ist das? K: (Keine Reaktion.)	
	4.2 Stereotypes Antworten mit «Ja»	T: (Zeigt Tätigkeit mit Realgegenstand vor). Was kann der Rabe in den Ferien machen? K: Ja.	
5. Neutralisationsstrategien	5.1 Undeutliche Aussprache	T: Was ist das? K: (unverständliche Äusserung.)	
	5.2 Themenwechsel	T: Zeig mir die Pfanne. K: Ich war gestern im Kino.	
	5.3 Echolalien	T: Was ist das? K: Ist das?	
	5.4 Floskeln, Ausweichverhalten	T: (Zeigt Tätigkeit mit Realgegenstand vor). Was kann der Rabe in den Ferien machen? K: So. (Zeigt auf den Raben.)	

Chancen

Personen, die in standardisierten, normierten Testverfahren schlechte Ergebnisse erzielen

Personen, deren Lernfähigkeit eingeschränkt erscheint

Personen, welche die verwendete Sprache im Testverfahren nicht ausreichend beherrschen (Mehrsprachigkeit)

Personen, deren kultureller Hintergrund sich von der Mehrheitskultur unterscheidet

Dynamic Assessment ist vom sprachlichen Vorwissen unabhängig

vorwärts gerichteten Blicks → Voraussagen über zukünftige Entwicklung

Unterscheidung zwischen einem Förder- oder Therapiebedarf

Eindruck, was eine Person bereits gelernt hat

Informationen darüber, wie eine Person lernt, entsprechende Therapiemethode ableiten

(Ehlert, 2021a)

Herausforderungen

Zeitlicher Aufwand

Standardisierter Protokollbogen vs. Dynamisches Vorgehen

Fehlen einer Standardisierung in Durchführung und Auswertung → Anforderungen an Testleitung

Misst man den Lernzuwachs oder die Qualität der Hilfestellungen?

Kein einheitliches Testverfahren im Handel verfügbar

(Ehlert, 2021a)

Sprachliches Lernen

zahlreiche Vorgehensweisen, um sprachliches Lernen messbar zu machen

Ziel der Strategievermittlung: Wörter, Morpheme oder Konzepte wahrzunehmen

(Ehlert, 2021)

Lernstrategie Fast Mapping

Strategie für die Produktion

Fast Mapping entspricht dem initialen Mechanismus des frühen Wortlernens (Wortschatzspurt)

Charakteristisch ist die schnelle Aufnahme neuer Wörter

Abspeicherung eines neuen Lexems samt Lemma

Analyse der Wortbedeutung ist nicht ausführlich

(Kannengieser, 2015)

Lernstrategie Ausschlussverfahren

Strategie für die Rezeption

neuen Wortbezug zu einem unbekanntem Item herstellen (Camilleri, Hasson & Dodd, 2014)

standardisierten Hierarchie von Hinweisen (Camilleri, Hasson & Dodd, 2014)

Steigerung vom geringstem zu am meist unterstützenden Hinweis (Camilleri, Hasson & Dodd, 2014)

Beispiel: drei Items, zwei davon sind bekannte Items, ein Item ist unbekannt (Ehlert, 2021b)

Benennung des unbekanntem Items durch Testleitung (Ehlert, 2021b)

Kind soll Item anschliessend identifizieren (Ehlert, 2021b)

Hilfestellung: die beiden bekannten Items benennen, nochmals nach dem unbekanntem Item fragen (Ehlert, 2021b)

stärkste Hilfestellung: die beiden Ablenker entfernen bzw. verdecken (Ehlert, 2021b)

Vorstellung des erstellten Testverfahrens

Gedanken zum Inhalt:

- Rezeption und Produktion
- Je 10 Nomen und Verben
- Bildbenennung entsprechen westlich kulturellen Standards
- Items als Realgegenstände
- Items aus dem Kindergartenalltag
- 10 semantische Felder
- Alltagsfrequenz
- Wortlängeneffekte
- Schwierigkeitsgrad
- Testung im Spielformat
- Zeitökonomisch durchführbar → 45 bis 60min

Vorbereitung

Realgegenstände zusammenstellen

In 4 Boxen verpacken

Rezeptive Zielitems mit Ablenkern in Säcke verpacken

Einführung ins Verfahren

Überprüfungssituation erläutern

Kind auf Aufgabe einstellen (Ehlert, 2021a)

Unterstützung zusichern (Ehlert, 2021b)

Ablauf des Verfahrens

Test-Phase

Teach-Phase

Retest-Phase mit inkludiertem Graduated Prompting

Qualitative Auswertung:

- Modifiability Index Score
- Wortaneignungsstrategien

Test-Phase

Spielformat: Rabe geht in die Ferien

Rabe muss Tasche packen (Überprüfung der 10 Nomen)

Dem Raben Ferienaktivitäten vorschlagen (Überprüfung der 10 Verben)

1. 10 Nomen produktiv:

Das Kind benennt nacheinander die Realgegenstände.

2. 10 Verben produktiv:

Die Testleiterin zeigt eine Tätigkeit mit einem Realgegenstand vor, das Kind benennt die Tätigkeit.

3. 10 Nomen rezeptiv:

Das Kind hat drei Realgegenstände vor sich. Die Testleiterin nennt ein Substantiv, das Kind zeigt auf das entsprechende Item.

4. 10 Verben rezeptiv:

Das Kind hat drei Realgegenstände zur Durchführung von Tätigkeiten vor sich. Die Testleiterin nennt ein Verb, das Kind führt die entsprechende Tätigkeit aus.

Teach-Phase

Nicht beherrschte Items aus Test-Phase für Teach-Phase nehmen

Alle nicht beherrschten rezeptiven Items

Max. 2 Nomen und 2 Verben (Camilleri et al., 2014; C. Till, persönl. Mitteilung, 02.02.2024)

Teach-Phase: rezeptive Items erarbeiten

Lernstrategie: Lernen durch Ausschlussverfahren

Zielwörter interaktiv/dynamisch präsentieren (Ehlert, 2021a)

Mediationshierarchie: (Ehlert, 2021a)

1. Stufe (Ausschlussprinzip): Das Kind erhält drei Gegenstände mit zwei von ihm bereits identifizierten Items und einem von ihm nicht identifizierten Item. Das Kind wird aufgefordert, das ihm unbekannte Item nach Benennung zu zeigen (Substantiv) beziehungsweise die Tätigkeit (Verb) auszuführen.

2. Stufe (implizite Identifikation): Es werden zunächst die Namen von zwei bekannten Ablenkern genannt und das Kind wird aufgefordert, diese zu zeigen. Anschliessend soll es wiederum das unbekannte Item identifizieren.

3. Stufe (explizite Identifikation): Vorgehen wie in Stufe 2, aber die identifizierten Gegenstände werden jeweils mit einem Tuch abgedeckt, sodass am Ende nur noch das unbekannte Item auf dem Tisch liegt.

Teach-Phase: produktive Items erarbeiten

Lernstrategie: Fast Mapping

Items elaborieren:

- Semantische Elaboration: Zuordnung von Hyperonymen, Besprechung der Funktion, Manipulation der Objekte und Aufforderung zur Imitation des Objektnamens
- Phonologische Elaboration: Anlautbestimmung, Silbensegmentation
- Speicherstrategie «Zaubertrick» (Motsch, Gaigulo & Ulrich, 2022): Das Wort insgesamt drei Mal wiederholt in Silben klatschen.

Retest-Phase: Produktion

Spielformat: Die Schnecke verreist ebenfalls in die Ferien. Der Rabe soll der Schnecke telefonisch mitteilen, was diese in die Tasche packen soll (Überprüfung der Nomen) und was sie in den Ferien unternehmen (Überprüfung der Verben).

1. Nomen und Verben produktiv überprüfen

Inkludiertes Graduated Prompting:

Retest-Phase: Rezeption

Spielformat: Schnecke hat Packliste und Aktivitäten wieder vergessen

Testleitung benennt Nomen, Kind packt Items in Tasche

Testleitung nennt Verben, Kind führt Aktivitäten aus

Rabe und Schnecke verabschieden sich, Testung beendet

Auswertung: Modifiability Index Score

Kategorie	Modifiability Index-Score 1	1	2	3	4	Modifiability Index-Score 4
Reaktionen auf Hilfestellungen	Kind greift Äusserungen auf, imitiert, kann sich selbst korrigieren, braucht wenig Hilfestellungen, kann Inputs selbstständig (wieder) abrufen...					Kind greift Äusserungen nur selten auf, imitiert wenig bis gar nicht, zeigt keine Selbstkorrekturen, braucht viele Hilfestellungen, macht viele (stille) Pausen...
Ausmass Transferleistung	Kind zeigt Transfer von einem auf das nächste Itemset: semantische und phonologische Hinweise, der Merktrick usw. werden mehrmals selbstständig übertragen...					Kind zeigt keine/kaum Transferleistungen: semantische und phonologische Hinweise, der Merktrick usw. werden nicht selbstständig übertragen...
Aufmerksamkeit auf Lernaufgabe	Kind ist aufmerksam, muss nicht aufgefordert werden, versteht die Aufgabe (nicht Sprachverständnis) und ist fokussiert...					Kind ist unaufmerksam, lässt sich leicht ablenken; Aufmerksamkeit des Kindes muss wiederholt auf die Aufgabe gelenkt werden; versteht die Aufgabe (nicht Sprachverständnis) die meiste Zeit (> 25%) nicht...
Lernprozess	Kind braucht nur wenige Hinweise, um das Item zu lernen; Hilfestellung werden im Laufe der Aufgabe immer weniger benötigt...					Kind braucht viele Hinweise, um Items zu erlernen, es werden fortwährend Hilfestellungen benötigt...
Frustration	Kind zeigt gute Frustrationstoleranz (scheint zufrieden, lächelt, äussert sich positiv), muss nicht beruhigt werden; möchte Aufgabe fortsetzen, auch wenn es schwierig ist...					Kind ist sichtlich frustriert (Stirnrunzeln, negative Äusserungen), fordert viel Hilfe ein, muss beruhigt werden...
Störungen	Kind zeigt kein ablenkendes oder störendes Verhalten (verbal und/oder nonverbal), ist kooperativ, ist nicht motorisch unruhig...					Kind zeigt ablenkendes oder störendes Verhalten (verbal und/oder nonverbal), ist unkooperativ (Verweigerung, Vermeidung), ist während der Testung motorisch unruhig: (zappelt, dreht sich weg, steht auf, etc.) ...
Durchschnittswert Wie wird, basierend auf der Interaktion mit dem Kind, die Wortlernfähigkeit des Kindes eingeschätzt?						

(in Anlehnung an Petersen, Chanthongthip, Ukrainetz, Spencer & Steeve, 2017, zitiert nach Till, persönl. Mitteilung, 02.02.2024)

Auswertung: Wortaneignungsstrategien

Kategorie	Unterkategorie	Beispiel	Beobachtete Strategien
Aneignungsfördernde Strategien			
1. Einsatz von Mimik und Gestik	1.1 Zeigen	T: Was ist das? K: (nutzt Zeigegeste)	
	1.2 Triangulärer Blickkontakt	K: Zeigt auf den eigenen Pullover, schaut danach zur Testleitung und schaut wieder auf den Realgegenstand. T: Genau, das ist auch grün.	
2. Elaborationsstrategien	2.1 Nachfragen	K: (Zeigt auf einen Realgegenstand.) Was ist das?	
	2.2 Offerieren von Varianten	K: Das ist ein Auto... das ein Zug... ein Flugzeug?	
	2.3 Nachsprechen	T: Kein Hund, das ist eine Kuh. K: Kuh.	
	2.4 Übertragen von Inhalten	T: (Zeigt auf den Vogel.) Der kann fliegen. K: (Nimmt Schlange und Feuer und macht damit Flugbewegungen.)	
3. Kompensationsstrategien	3.1 Überlegen	T: Was ist das? K: Schaut nachdenklich im Raum umher.	
	3.2 Antworten in der Erstsprache	T: Wie heisst das? K: Apple.	
	3.3 Verbale Umschreibung	K: Für die Haare. Haare schön machen. T: Genau, das ist für die Haare. Das ist ein Kamm.	
	3.4 Gestische Umschreibung	K: (Ahmt das Rühren mit der Hand nach.)	
	3.5 Verbales Bekunden von Nicht-Wissen	T: Was ist das? K: Ich weiss nicht.	
	3.6 Gestisches Bekunden von Nicht-Wissen	T: Was ist das? K: (Schüttelt den Kopf.)	
	3.7 Um Hilfe bitten	T: Was ist das? K: Rabe. T: Sollen wir den Raben fragen? K: Ja.	
Aneignungshemmende Strategien			
4. Vermeidungsstrategien	4.1 Nullreaktion	T: Was ist das? K: (Keine Reaktion.)	
	4.2 Stereotypes Antworten mit «Ja»	T: (Zeigt Tätigkeit mit Realgegenstand vor). Was kann der Rabe in den Ferien machen? K: Ja.	
5. Neutralisationsstrategien	5.1 Undeutliche Aussprache	T: Was ist das? K: (unverständliche Äusserung.)	
	5.2 Themenwechsel	T: Zeig mir die Pfanne. K: Ich war gestern im Kino.	
	5.3 Echolalien	T: Was ist das? K: Ist das?	
	5.4 Floskeln, Ausweichverhalten	T: (Zeigt Tätigkeit mit Realgegenstand vor). Was kann der Rabe in den Ferien machen? K: So. (Zeigt auf den Raben.)	

Organisatorisches

Testitems/Realgegenstände zusammenstellen

Verfahren mindestens einmal durchführen

Deadline Online-Fragebogen: 20. Dezember 2024

Publizierung der Ergebnisse im Juli 2025 per Mail

Fragerunde

Literaturverzeichnis

Böse, J. & Elstrodt-Wefing, N. (2022). Dynamic Assessment zur Erfassung von Fast-Mapping-Prozessen und Spracherwerbsstrategien bei drei- bis fünfjährigen Kindern im anfänglichen Deutschspracherwerb. DE: Schulz-Kirchner Verlag. Zugriff am 12.1.2024. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.2443/skv-s-2023-56020230102>

Busch, B. (2021). Mehrsprachigkeit (UTB Sprachwissenschaft) (3., vollständig aktualisierte und erweiterte Auflage.). Wien: facultas. Verfügbar unter: <https://elibrary-utb-de.ezproxy.hfh.ch/doi/book/10.36198/9783838556529>

Camilleri, B., Hasson, N. & Dodd, B. (2014). Dynamic assessment of bilingual children's language at the point of referral. *Educational and Child Psychology*, 31(2), 57–72. <https://doi.org/10.53841/bpsecp.2014.31.2.57>

Chilla, S. & Gagarina, N. (2018). Mehrsprachigkeit unter besonderen Bedingungen. *Sprache · Stimme · Gehör*, 42(02), 66–67. <https://doi.org/10.1055/s-0043-123983>

Chilla, S., Rothweiler, M. & Babur, E. (2013). *Kindliche Mehrsprachigkeit: Grundlagen - Störungen - Diagnostik* (2., aktualisierte Auflage.). München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Ehlert, H. (2014). Diagnostische Ansätze im Bereich Kindersprache. *Forum Logopädie*, 1(28).

Ehlert, H. (2021a). *Dynamic Assessment: Prozess und Potential in der Diagnostik von Sprachentwicklungsstörungen (Diversität in Kommunikation und Sprache Diversity in Communication and Language)*. Wiesbaden [Heidelberg]: Springer VS.

Ehlert, H. (2021b). *Dynamic Assessment: Potenzial in der Diagnostik mehrsprachiger Kinder*. verlag modernes lernen, (2).

Golberg, H., Paradis, J. & Crago, M. (2008). Lexical acquisition over time in minority first language children learning English as a second language. *Applied Psycholinguistics*, 29(1), 41–65. <https://doi.org/10.1017/S014271640808003X>

Böse, J. & Elstrodt-Wefing, N. (2022). Dynamic Assessment zur Erfassung von Fast-Mapping-Prozessen und Spracherwerbsstrategien bei drei- bis fünfjährigen Kindern im anfänglichen Deutschspracherwerb. DE: Schulz-Kirchner Verlag. Zugriff am 12.1.2024. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.2443/skv-s-2023-56020230102>

Busch, B. (2021). Mehrsprachigkeit (UTB Sprachwissenschaft) (3., vollständig aktualisierte und erweiterte Auflage.). Wien: facultas. Verfügbar unter: <https://elibrary-utb-de.ezproxy.hfh.ch/doi/book/10.36198/9783838556529>

Camilleri, B., Hasson, N. & Dodd, B. (2014). Dynamic assessment of bilingual children's language at the point of referral. *Educational and Child Psychology*, 31(2), 57–72. <https://doi.org/10.53841/bpsecp.2014.31.2.57>

Chilla, S. & Gagarina, N. (2018). Mehrsprachigkeit unter besonderen Bedingungen. *Sprache · Stimme · Gehör*, 42(02), 66–67. <https://doi.org/10.1055/s-0043-123983>

Chilla, S., Rothweiler, M. & Babur, E. (2013). *Kindliche Mehrsprachigkeit: Grundlagen - Störungen - Diagnostik* (2., aktualisierte Auflage.). München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Ehlert, H. (2014). Diagnostische Ansätze im Bereich Kindersprache. *Forum Logopädie*, 1(28).

Ehlert, H. (2021a). *Dynamic Assessment: Prozess und Potential in der Diagnostik von Sprachentwicklungsstörungen (Diversität in Kommunikation und Sprache Diversity in Communication and Language)*. Wiesbaden [Heidelberg]: Springer VS.

Ehlert, H. (2021b). *Dynamic Assessment: Potenzial in der Diagnostik mehrsprachiger Kinder*. verlag modernes lernen, (2).

Golberg, H., Paradis, J. & Crago, M. (2008). Lexical acquisition over time in minority first language children learning English as a second language. *Applied Psycholinguistics*, 29(1), 41–65. <https://doi.org/10.1017/S014271640808003X>

Kannengieser, S. (2015). *Sprachentwicklungsstörungen: Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (3., aktualisierte und erw. Aufl.). München: Elsevier, Urban & Fischer.

Komor, A. & Reich, H. H. (2008). Referenzrahmen zur altersspezifischen Sprachaneignung. (Konrad Ehlich, U. Bredel & H.H. Reich, Hrsg.) (Band 29/I). Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Verfügbar unter: https://home.edo.tu-dortmund.de/~hoffmann/PDF/bildungsforschung_band_neunundzwanzig.pdf

Lüke, C., Starke, A. & Ritterfeld, U. (2020). Sprachentwicklungsdiagnostik bei mehrsprachigen Kindern. In S. Sachse, A.-K. Bockmann & A. Buschmann (Hrsg.), Sprachentwicklung (S. 221–237). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-60498-4_10

Motsch, H.-J., Gaigulo, D.-K. & Ulrich, T. (2022). Wortschatzsammler evidenzbasierte Strategietherapie lexikalischer Störungen im Kindesalter (4., überarbeitete Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Petersen, D. B., Chanthongthip, H., Ukrainetz, T. A., Spencer, T. D. & Steeve, R. W. (2017). Dynamic Assessment of Narratives: Efficient, Accurate Identification of Language Impairment in Bilingual Students. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 60(4), 983–998. https://doi.org/10.1044/2016_JSLHR-L-15-0426

Scharff Rethfeldt, W. (2013). Kindliche Mehrsprachigkeit Grundlagen und Praxis der sprachtherapeutischen Intervention. Stuttgart: Thieme.

Scharff Rethfeldt, W. (2018). Evidenzbasierte logopädische Diagnostik bei mehrsprachigen Kindern mit Verdacht auf Sprachentwicklungsstörung. DE: Schulz-Kirchner Verlag. Zugriff am 18.1.2024. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.2443/skv-s-2018-56020180102>

Spreer, M., Achhammer, B., Buschmann, A., Cook, S., Groba, A., Konerding, M. et al. (2018). Diagnostik von Sprach- und Kommunikationsstörungen im Kindesalter: Methoden und Verfahren (UTB Sprachtherapie). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Winkes, J. & Till, C. (2023). Dynamic Assessment und Lernverlaufdiagnostik. *Logos*, (4).

Microsoft Teams

1.	<p>Luzia Keller An: Sie</p> <p>https://teams.microsoft.com/join/13953amestine_NZY2NzYvNDgtOJA1NC00Mhc2LWJlNEIEMzY2OjIhNTA1NTM540breadu2/0?context=1570b221d9522b3a1522e0ce7a16-c6f-429f-9e24-f5b112ee6e4d512292c922932fbc6-5-3986-4238-b37e-cc7fac6c9433e22b7d</p> <p>Join conversation</p>
2.	<p>Microsoft Teams-Besprechung</p> <p>Geben Sie Ihren Namen ein</p> <p>Keine Kamera ist angeschlossen</p> <p>Computeraudio <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Logitech PRO X Gaming Headset</p> <p>Telefonaudio</p> <p>Kein Audio verwenden <input type="radio"/></p> <p>Abbrechen Jetzt teilnehmen</p>

Klickt auf den Link im Mail.

Gebt euren Namen ein.
Klickt auf „Jetzt teilnehmen“.

Dynamic Assessment

Zur Erhebung des rezeptiven und produktiven Wortschatzes

Kind _____

Alter _____

Geschlecht _____

Erstsprache(n) _____

Testdatum _____

Testbeginn (Uhrzeit) _____ Testende (Uhrzeit) _____ Testdauer _____

Testleitung _____

Abkürzungsverzeichnis:

T= Testleitung

K= Kind

R= Rabe

S= Schnecke

Material:

2 verschiedene Handpuppen (Rabe und Schnecke)

2 Spielzeugtelefone

2 Taschen

60 Realgegenstände für Testitems

2 blickdichte Tücher

Optional:

4 Boxen/ Schachteln

20 Plastiksäcke

I. Test-Phase

1. Einführung

Instruktion:

Heute möchte ich mit dir ein Spiel spielen, bei dem man sich Wörter merken muss. Einige davon kennst du wahrscheinlich schon, andere sind neu. Ich werde dir bei allen Aufgaben helfen. Bei dem Spiel geht es um den Rabe hier (Handpuppe zeigen). Hast du den schon mal gesehen?

T: Weisst du, was heute für ein Tag ist?

K: (Antwort abwarten).

T: Heute fährt der Rabe das erste Mal in die Ferien. Er muss seine Tasche packen und überlegen, was er in den Ferien tun soll. Rabe, freust du dich?

R: Ja, ich freue mich auf die Ferien. Aber ich weiss nicht, was ich einpacken soll. Helft ihr mir?

T: Aber klar. Wir helfen dir beim Packen.

2. Produktion Nomen

Spielformat:

Der Rabe fährt in die Ferien und muss seine Tasche packen. Das Kind benennt die Items und packt sie in die Tasche.

Instruktion:

T: Der Rabe muss seine Tasche für die Ferien packen. Er weiss nicht, was er alles braucht. Sag, wie die Sachen heissen und leg sie in die Tasche.

K: (Antworten abwarten).

	Zielitem	Antwort des Kindes	Beobachtungen/ gezeigte Strategien	Punkte	
1	Kamm [Sträh]l			0	1
2	Pfanne			0	1
3	Apfel			0	1
4	Hund			0	1
5	Schere			0	1
6	Stuhl			0	1
7	Würfel			0	1
8	Hose			0	1
9	Helikopter			0	1
10	Eimer [Chessel]			0	1

3. Produktion Verben

Spielformat:

Der Rabe fährt in die Ferien. Er weiss nicht, was er in den Ferien machen soll. Die Testleitung zeigt eine Tätigkeit mit einem Realgegenstand vor. Das Kind benennt die Tätigkeit.

Instruktion:

T: Der Rabe weiss nicht, was er in den Ferien machen soll. Ich zeige Sachen vor, die der Rabe machen kann. Du sagst, was ich mache.

K: (Antworten abwarten).

	Zielitem	Realgegenstand	Antwort des Kindes	Beobachtungen/ gezeigte Strategien	Punkte	
1	föhnen	Föhn			0	1
2	rühren	Löffel			0	1
3	schälen	Banane			0	1
4	fliegen	Vogel			0	1
5	leimen	Leimstift			0	1
6	putzen	Lappen			0	1
7	bauen	Bauklötze			0	1
8	bügeln	Bügeleisen			0	1
9	fahren	Auto			0	1
10	laufen	Biegepuppe			0	1

4. Rezeption Nomen

Spielformat:

Der Rabe lässt die offene Tasche fallen, alle Gegenstände fallen raus. Die Tasche muss neu gepackt werden.

Auf dem Tisch liegen jeweils 3 Realgegenstände. Die Testleitung benennt das Zielitem, das Kind legt es in die Tasche.

Instruktion:

T: Dem Raben ist die Tasche runtergefallen. Alle Sachen sind rausgefallen. Der Rabe weiss jetzt nicht mehr, was er einpacken muss. Wir machen es so: Ich sage, was der Rabe braucht. Du legst die Sachen in die Tasche.

K: (Identifiziert das Zielitem und legt es in die Tasche).

	Zielitem	Semantischer Ablenker	Phonologischer Ablenker	Beobachtungen/ gezeigte Strategien	Punkte	
1	Kamm [Sträh]l	Haargummi	Stempel		0	1
2	Pfanne	Becher	Pferd		0	1
3	Apfel	Birne	Affe		0	1
4	Hund	Fisch	Helm		0	1
5	Schere	Filzstift	Schaf		0	1
6	Stuhl	Tisch	Stift		0	1
7	Würfel	Spielfigur	Wurst		0	1
8	Hose	Pullover	Hai		0	1
9	Helikopter	Zug	Hut		0	1
10	Eimer [Chessel]	Schaufel	Kerze		0	1

Bitte gewähltes Item markieren.

5. Rezeption Verben

Spielformat:

Der Rabe hat schon wieder vergessen, was der in den Ferien machen soll.

Auf dem Tisch liegen jeweils 3 Realgegenstände. Die Testleitung benennt das Zielitem, das Kind zeigt die Tätigkeit mithilfe des Realgegenstandes vor.

Instruktion:

T: Der Rabe hat schon wieder vergessen, was er in den Ferien tun soll. Ich sage es ihm. Du zeigst es ihm vor, damit er es nicht wieder vergisst.

K: (Identifiziert das Zielitem und zeigt die Tätigkeit mithilfe des Realgegenstandes vor).

	Zielitem	Realgegenstand	Semantischer Ablenker	Phonologischer Ablenker	Beobachtungen/ gezeigte Strategien	Punkte	
1	föhnen	Föhn	Haarbürste	Vogel		0	1
2	rühren	Löffel	Nudelholz	Rakete		0	1
3	schälen	Banane	Messer	Schal		0	1
4	fliegen	Vogel	Schlange	Flasche		0	1
5	leimen	Leimstift	Kleberolle	Lineal		0	1
6	putzen	Lappen	Seife	Pinsel		0	1
7	bauen	Bauklötze	Puppe	Ball		0	1
8	bügeln	Bügeleisen	Wäscheklammer	Brot		0	1
9	fahren	Auto	Bus	Feder		0	1
10	laufen	Biegepuppe	Frosch	Lastwagen		0	1

Bitte gewähltes Item markieren.

II. Teach-Phase

1. Lernstrategie Rezeption: Lernen durch Ausschlussverfahren

Vorbereitung:

Nicht identifizierte Items aus den beiden rezeptiven Untertests werden in die untenstehende Tabelle übertragen.

Instruktion:

*T: (Es liegen jeweils 3 Realgegenstände auf dem Tisch, 2 bekannte und 1 unbekanntes Item).
Wir üben die neuen Wörter. Wir machen ein Spiel, wo du Sachen suchen musst. Ich sage ein Wort und du zeigst darauf.*

K: (Zeigt auf das entsprechende Item).

Anzahl	Nomen	Anzahl	Verben
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
Summe		Summe	

Bitte die entsprechenden Items aus der Test-Phase eintragen.

Mediationshierarchie¹:

1. Stufe (Ausschlussprinzip): Das Kind erhält drei Gegenstände mit zwei von ihm bereits identifizierten Items und einem von ihm nicht identifizierten Item.

Die Testleitung benennt ein Nomen. Das Kind zeigt auf das Item.

Die Testleitung benennt ein Verb. Das Kind führt die Tätigkeit aus.

¹ (Ehlert, Lüdtkke & Montanei, 2021)

2. Stufe (implizite Identifikation): Es werden zunächst die Namen der beiden bekannten Ablenker genannt. Das Kind wird aufgefordert, diese zu zeigen. Anschließend soll es wiederum das unbekannte Item identifizieren.

3. Stufe (explizite Identifikation): Vorgehen wie in Stufe 2, aber die identifizierten Gegenstände werden jeweils mit einem Tuch abgedeckt, sodass am Ende nur noch das unbekannte Item auf dem Tisch liegt.

2. Lernstrategie Produktion: Fast Mapping

Vorbereitung:

Aus den beiden produktiven Untertests werden vier Items ausgewählt, welche das Kind in der Test-Phase nicht benennen konnte. Je 2 Nomen und 2 Verben werden in die untenstehende Tabelle übertragen. Die Items werden anschliessend elaboriert.

Anzahl	Nomen
1	
2	

Bitte die entsprechenden Items aus der Test-Phase eintragen.

Anzahl	Verben
1	
2	

Bitte die entsprechenden Items aus der Test-Phase eintragen.

1. Semantische Elaboration:

T: Das sind viele neue Sachen. Wir lassen uns mal erklären, was das für Sachen sind. Wir passen gut auf und merken uns so viele Wörter wie möglich. Rabe, hilf uns mal bitte!

R: Elaboriert die einzelnen Items:

Zuordnung von Hyperonymen

Besprechung der Funktion

Manipulation der Objekte

Aufforderung zur Imitation des Objektnamens

T: Danke Rabe. Schauen wir mal, ob wir noch wissen, was das ist. Weisst du noch, wie das hier heisst?

K: (Benennt die Items).

2. Phonologische Elaboration:

Silbensegmentation

T: Das ist ein komisches Wort, das ist schwierig zu merken. Komm, wir klatschen das Wort mal, um es besser kennenzulernen.

K: (Klatscht Wort und spricht es in den einzelnen Silben).

T: Kennst du das Wort jetzt schon besser? Wie heißt es nochmal?

K: (Wort so gut es geht benennen lassen)

Anlautbestimmung

T: Wir hören noch, wie das Wort klingt. Was hörst du am Anfang des Wortes?

K: (nennt Anlaut).

T: Kennst du das Wort jetzt schon besser? Wie heisst es nochmal?

K: (Wort so gut es geht benennen lassen)

3. Speicherstrategie «Zaubertrick²»:

T: Ich kenne noch einen Trick, mit dem man sich das Wort merken kann. Wir müssen es dreimal hintereinander laut sagen:

K: (Klatscht das Wort insgesamt drei Mal wiederholt in Silben).

T: Wie heisst das Wort?

K: (Wort so gut es geht benennen lassen).

² (Motsch, Gaigulo & Ulrich, 2022)

III. Retest-Phase

Vorbereitung:

Die beiden Nomen aus der Teach-Phase in die untenstehende Tabelle übertragen.

Spielformat:

Die Schnecke ist Rabes Freund und verreist ebenfalls in die Ferien. Der Rabe soll der Schnecke telefonisch mitteilen, was diese in die Tasche packen soll.

1. Produktion Nomen

T: So, jetzt haben wir uns die Wörter gut gemerkt.

(Telefonklingeln machen und Telefon ans Ohr halten.)

T: Hallo Schnecke! Ah, du fährst auch in die Ferien? Du weisst nicht, was du in die Tasche packen sollst? Kein Problem, (Name des Kindes) hilft dir. (Telefon in die Nähe des Kindes legen.)

K: (Benennt die 2 Nomen).

Graduated Prompting:

Anzahl	Nomen	Hierarchiestufe /Punkte	Hinweis	benötigt
1		0	Keine Hilfestellung benötigt	
		0	motivierender Hinweis	
		1	semantischer Hinweis	
		2	phonologischer Hinweis	
		3	Benennung des Items durch die Testleitung	
Anzahl	Nomen	Hierarchiestufe / Punkte	Hinweis	benötigt
2		0	Keine Hilfestellung benötigt	
		0	motivierender Hinweis	
		1	semantischer Hinweis	
		2	phonologischer Hinweis	
		3	Benennung des Items durch die Testleitung	

Es wird nur der höchste Hinweis gewertet, nicht die Summe der Hinweise.

2. Produktion Verben

Vorbereitung:

Die beiden Verben aus der Teach-Phase in die untenstehende Tabelle übertragen.

Spielformat:

Die Schnecke ist Rabes Freund und verreist ebenfalls in die Ferien. Der Rabe soll der Schnecke telefonisch mitteilen, was sie in den Ferien unternehmen (Überprüfung der zwei Verben).

T: (Telefon ans eigene Ohr halten). Du weisst nicht, was du in den Ferien machen sollst? Kein Problem, (Name des Kindes) hat gute Ideen. (Testleitung zeigt Tätigkeiten mit Realgegenständen vor).

K: (Benennt 2 Verben).

Graduated Prompting³:

Anzahl	Verben	Hierarchiestufe /Punkte	Hinweis	benötigt
1		0	Keine Hilfestellung benötigt	
		0	motivierender Hinweis	
		1	semantischer Hinweis	
		2	phonologischer Hinweis	
		3	Benennung des Items durch die Testleitung	
Anzahl	Verben	Hierarchiestufe /Punkte	Hinweis	benötigt
2		0	Keine Hilfestellung benötigt	
		0	motivierender Hinweis	
		1	semantischer Hinweis	
		2	phonologischer Hinweis	
		3	Benennung des Items durch die Testleitung	

Es wird nur der höchste Hinweis gewertet, nicht die Summe der Hinweise.

T: Tschüss Schnecke. (Telefonat beenden).

³ (Ehlert, 2021)

3. Rezeption Nomen

Vorbereitung:

Die Nomina aus der Teach-Phase in die untenstehende Tabelle übertragen.

Spielformat:

Die Schnecke hat die Packliste sowie die geplanten Aktivitäten schon wieder vergessen und ruft nochmals an. Die Schnecke kommt mit ihrer Tasche vorbei. Die Testleitung benennt die Realgegenstände (Nomen) und Aktivitäten (Verben). Aus einer Auswahl von drei Realgegenständen (Nomen) zeigt das Kind auf das entsprechende Item. Aus einer Auswahl von drei Realgegenständen führt das Kind die entsprechend gehörte Aktivität (Verb) aus.

(Das Telefon klingelt, die Schnecke ruft an).

T: Hallo Schnecke. Du hast schon wieder vergessen, was du in die Tasche packen sollst? Und du hast auch vergessen, was du in den Ferien machen kannst? Kein Problem, wir helfen dir. Komm vorbei, wir helfen dir beim Packen.

T: Du brauchst... (Benennung Nomen).

K: (Legt die entsprechenden Items in die Tasche).

Anzahl	Nomen	Punkte	
1		0	1
2		0	1
3		0	1
4		0	1
5		0	1
6		0	1
7		0	1
8		0	1
9		0	1
10		0	1
Summe			

Bitte die entsprechenden Items aus der Test-Phase eintragen.

4. Rezeption Verben

Vorbereitung:

Die Verben aus der Teach-Phase in die untenstehende Tabelle übertragen.

Instruktion:

T: Schnecke, du willst doch noch wissen, was du in den Ferien machen kannst. Ich sage es dir, (Name des Kindes) zeigt es dir vor. (Benennung Verben).

K: (Führt Tätigkeiten mit den Realgegenständen aus).

S: Vielen Dank, tschüss!

R: Danke fürs Helfen!

T: Tschüss Schnecke, tschüss Rabe, schöne Ferien!

Anzahl	Verben	Punkte	
1		0	1
2		0	1
3		0	1
4		0	1
5		0	1
6		0	1
7		0	1
8		0	1
9		0	1
10		0	1
Summe			

Bitte die entsprechenden Items aus der Test-Phase eintragen.

Auswertung

1. Zusammenfassung der Testergebnisse

Ergebnisse Test-Phase

	Rohwert
Produktion Nomen	
Produktion Verben	
Rezeption Nomen	
Rezeption Verben	

Ergebnisse Retest- Phase

	Anzahl erarbeiteter Items	Anzahl korrekt benannter Items	Gesamtpunktzahl aus dem Graduated Prompting
Produktion Nomen			
Produktion Verben			
Summe			

	Anzahl erarbeiteter Items	Anzahl korrekt benannter Items
Rezeption Nomen		
Rezeption Verben		

2. Modifiability Index⁴

Bitte ankreuzen.

Kategorie	Modifiability Index-Score 1	1	2	3	4	Modifiability Index-Score 4
Reaktionen auf Hilfestellungen	Kind greift Äusserungen auf, imitiert, kann sich selbst korrigieren, braucht wenig Hilfestellungen, kann Inputs selbstständig (wieder) abrufen...					Kind greift Äusserungen nur selten auf, imitiert wenig bis gar nicht, zeigt keine Selbstkorrekturen, braucht viele Hilfestellungen, macht viele (stille) Pausen...
Ausmass Transferleistung	Kind zeigt Transfer von einem auf das nächste Itemset: semantische und phonologische Hinweise, der Merktrick usw. werden mehrmals selbstständig übertragen...					Kind zeigt keine/kaum Transferleistungen: semantische und phonologische Hinweise, der Merktrick usw. werden nicht selbstständig übertragen...
Aufmerksamkeit auf Lernaufgabe	Kind ist aufmerksam, muss nicht aufgefordert werden, versteht die Aufgabe (nicht Sprachverständnis) und ist fokussiert...					Kind ist unaufmerksam, lässt sich leicht ablenken; Aufmerksamkeit des Kindes muss wiederholt auf die Aufgabe gelenkt werden; versteht die Aufgabe (nicht Sprachverständnis) die meiste Zeit (> 25%) nicht...
Lernprozess	Kind braucht nur wenige Hinweise, um das Item zu lernen; Hilfestellung werden im Laufe der Aufgabe immer weniger benötigt...					Kind braucht viele Hinweise, um Items zu erlernen, es werden fortwährend Hilfestellungen benötigt...
Frustration	Kind zeigt gute Frustrationstoleranz (scheint zufrieden, lächelt, äussert sich positiv), muss nicht beruhigt werden; möchte Aufgabe fortsetzen, auch wenn es schwierig ist...					Kind ist sichtlich frustriert (Stirnrunzeln, negative Äusserungen), fordert viel Hilfe ein, muss beruhigt werden...
Störungen	Kind zeigt kein ablenkendes oder störendes Verhalten (verbal und/oder nonverbal), ist kooperativ, ist nicht motorisch unruhig...					Kind zeigt ablenkendes oder störendes Verhalten (verbal und/oder nonverbal), ist unkooperativ (Verweigerung, Vermeidung), ist während der Testung motorisch unruhig: (zappelt, dreht sich weg, steht auf, etc.) ...
Durchschnittswert Wie wird, basierend auf der Interaktion mit dem Kind, die Wortlernfähigkeit des Kindes eingeschätzt?						

⁴ (in Anlehnung an Petersen, Chanthongthip, Ukrainetz, Spencer & Steeve, 2017, zitiert nach Till, persönl. Mitteilung, 02.02.2024)

3. Wortaneignungsstrategien⁵

Zutreffendes bitte ankreuzen.

Kategorie	Unterkategorie	Beispiel	Anzahl beobachteter Strategien
Aneignungsfördernde Strategien			
1. Einsatz von Mimik und Gestik	1.1 Zeigen	T: Was ist das? K: (nutzt Zeigegeste)	
	1.2 Triangulärer Blickkontakt	K: Zeigt auf den eigenen Pullover, schaut danach zur Testleitung und schaut wieder auf den Realgegenstand. T: Genau, das ist auch grün.	
2. Elaborationsstrategien	2.1 Nachfragen	K: (Zeigt auf einen Realgegenstand.) Was ist das?	
	2.2 Offerieren von Varianten	K: Das ist ein Auto... das ein Zug... ein Flugzeug?	
	2.3 Nachsprechen	T: Kein Hund, das ist eine Kuh. K: Kuh.	
	2.4 Übertragen von Inhalten	T: (Zeigt auf den Vogel.) Der kann fliegen. K: (Nimmt Schlange und Feuer und macht damit Flugbewegungen.)	
3. Kompensationsstrategien	3.1 Überlegen	T: Was ist das? K: Schaut nachdenklich im Raum umher.	
	3.2 Antworten in der Erstsprache	T: Wie heisst das? K: Apple.	
	3.3 Verbale Umschreibung	K: Für die Haare. Haare schön machen. T: Genau, das ist für die Haare. Das ist ein Kamm.	
	3.4 Gestische Umschreibung	K: (Ahmt das Rühren mit der Hand nach.)	
	3.5 Verbales Bekunden von Nicht-Wissen	T: Was ist das? K: Ich weiss nicht.	
	3.6 Gestisches Bekunden von Nicht-Wissen	T: Was ist das? K: (Schüttelt den Kopf.)	
	3.7 Um Hilfe bitten	T: Was ist das? K: Rabe. T: Sollen wir den Raben fragen? K: Ja.	

⁵ (in Anlehnung an Böse & Elstrodt-Wefing, 2022)

Aneignungshemmende Strategien			
4. Vermeidungsstrategien	4.1 Nullreaktion	T: Was ist das? K: (Keine Reaktion.)	
	4.2 Stereotypes Antworten mit «Ja»	T: (Zeigt Tätigkeit mit Realgegenstand vor). Was kann der Rabe in den Ferien machen? K: Ja.	
5. Neutralisationsstrategien	5.1 Undeutliche Aussprache	T: Was ist das? K: (unverständliche Äusserung.)	
	5.2 Themenwechsel	T: Zeig mir die Pfanne. K: Ich war gestern im Kino.	
	5.3 Echolalien	T: Was ist das? K: Ist das?	
	5.4 Floskeln, Ausweichverhalten	T: (Zeigt Tätigkeit mit Realgegenstand vor). Was kann der Rabe in den Ferien machen? K: So. (Zeigt auf den Raben.)	

Bitte eintragen:

Kategorie	Rohwert
Anzahl beobachteter aneignungsfördernder Strategien	
Anzahl beobachteter aneignungshemmender Strategien	

Quellenverzeichnis:

- Böse, J. & Elstrodt-Wefing, N. (2022). Dynamic Assessment zur Erfassung von Fast-Mapping-Prozessen und Spracherwerbsstrategien bei drei- bis fünfjährigen Kindern im anfänglichen Deutschspracherwerb. DE: Schulz-Kirchner Verlag. Zugriff am 12.1.2024. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.2443/skv-s-2023-56020230102>
- Ehlert, H. (2021). Dynamic Assessment: Potenzial in der Diagnostik mehrsprachiger Kinder. verlag modernes lernen, (2).
- Ehlert, H., Lüdtke, U. & Montanei, E. (2021). Dynamic Assessment: Prozess und Potential in der Diagnostik von Sprachentwicklungsstörungen (Diversität in Kommunikation und Sprache Diversity in Communication and Language). Wiesbaden [Heidelberg]: Springer VS.
- Motsch, H.-J., Gaigulo, D.-K. & Ulrich, T. (2022). Wortschatzsammler evidenzbasierte Strategietherapie lexikalischer Störungen im Kindesalter (4., überarbeitete Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Petersen, D. B., Chanthongthip, H., Ukrainetz, T. A., Spencer, T. D. & Steeve, R. W. (2017). Dynamic Assessment of Narratives: Efficient, Accurate Identification of Language Impairment in Bilingual Students. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 60(4), 983–998. https://doi.org/10.1044/2016_JSLHR-L-15-0426

Dynamic Assessment

Zur Erhebung des rezeptiven und produktiven Wortschatzes

Kind Mia Muster
Alter 4; 2 Jahre
Geschlecht weiblich
Erstsprache(n) Englisch
Testdatum 4. Dezember 2024
Testbeginn (Uhrzeit) 8.15 Testende (Uhrzeit) 8.55 Testdauer 40min
Testleitung Luzia Keller

Abkürzungsverzeichnis:

T= Testleitung

K= Kind

R= Rabe

S= Schnecke

Material:

2 verschiedene Handpuppen (Rabe und Schnecke)

2 Spielzeugtelefone

2 Taschen

60 Realgegenstände für Testitems

2 blickdichte Tücher

Optional:

4 Boxen/ Schachteln

20 Plastiksäcke

I. Test-Phase

1. Einführung

Instruktion:

Heute möchte ich mit dir ein Spiel spielen, bei dem man sich Wörter merken muss. Einige davon kennst du wahrscheinlich schon, andere sind neu. Ich werde dir bei allen Aufgaben helfen. Bei dem Spiel geht es um den Rabe hier (Handpuppe zeigen). Hast du den schon mal gesehen?

T: Weisst du, was heute für ein Tag ist?

K: (Antwort abwarten).

T: Heute fährt der Rabe das erste Mal in die Ferien. Er muss seine Tasche packen und überlegen, was er in den Ferien tun soll. Rabe, freust du dich?

R: Ja, ich freue mich auf die Ferien. Aber ich weiss nicht, was ich einpacken soll. Helft ihr mir?

T: Aber klar. Wir helfen dir beim Packen.

2. Produktion Nomen

Spielformat:

Der Rabe fährt in die Ferien und muss seine Tasche packen. Das Kind benennt die Items und packt sie in die Tasche.

Instruktion:

T: Der Rabe muss seine Tasche für die Ferien packen. Er weiss nicht, was er alles braucht. Sag, wie die Sachen heissen und leg sie in die Tasche.

K: (Antworten abwarten).

	Zielitem	Antwort des Kindes	Beobachtungen/ gezeigte Strategien	Punkte	
1	Kamm [Strähli]	—	Nullreaktion	0	1
2	Pfanne	—	Nullreaktion	0	1
3	Apfel	Äpfel		0	1
4	Hund			0	1
5	Schere			0	1
6	Stuhl			0	1
7	Würfel	Weiss nöd.	Behunden von Nicht-Wissen	0	1
8	Hose			0	1
9	Helikopter	—	Schulter zucken → gestisches behunden	0	1
10	Eimer [Chessel]	für Sand	verbale Umschreibung	0	1

3. Produktion Verben

Spielformat:

Der Rabe fährt in die Ferien. Er weiss nicht, was er in den Ferien machen soll. Die Testleitung zeigt eine Tätigkeit mit einem Realgegenstand vor. Das Kind benennt die Tätigkeit.

Instruktion:

T: Der Rabe weiss nicht, was er in den Ferien machen soll. Ich zeige Sachen vor, die der Rabe machen kann. Du sagst, was ich mache.

K: (Antworten abwarten).

	Zielitem	Realgegenstand	Antwort des Kindes	Beobachtungen/ gezeigte Strategien	Punkte	
1	föhnen	Föhn	-	ahmt föhnen nach	0	1
2	rühren	Löffel	-	unverständlich	0	1
3	schälen	Banane	schnide ..., esse?	offerierte von Varianten	0	1
4	fliegen	Vogel	-	(zeigt auf Rabe) → triangulieren	0	1
5	leimen/ kleben	Leim	lime		0	1
6	putzen	Lappen	putze		0	1
7	bauen	Bauklötze	bawe		0	1
8	bügeln	Bügeleisen	-	Echdaleie (Wa mach i?)	0	1
9	fahren	Auto	fahre		0	1
10	laufen	Biegepuppe	walking	Antwort in Erstsprache	0	1

4. Rezeption Nomen

Spielformat:

Der Rabe lässt die offene Tasche fallen, alle Gegenstände fallen raus. Die Tasche muss neu gepackt werden.

Auf dem Tisch liegen jeweils 3 Realgegenstände. Die Testleitung benennt das Zielitem, das Kind legt es in die Tasche.

Instruktion:

T: Dem Raben ist die Tasche runtergefallen. Alle Sachen sind rausgefallen. Der Rabe weiss jetzt nicht mehr, was er einpacken muss. Wir machen es so: Ich sage, was der Rabe braucht. Du legst die Sachen in die Tasche.

K: (Identifiziert das Zielitem und legt es in die Tasche).

	Zielitem	Semantischer Ablenker	Phonologischer Ablenker	Beobachtungen/ gezeigte Strategien	Punkte	
1	Kamm [Sträh]l	Haargummi	Stempel	Echolaie (Sträh)l	0	1
2	Pfanne	Becher	Pferd		0	1
3	Apfel	Birne	Affe		0	1
4	Hund	Fisch	Helm		0	1
5	Schere	Filzstift	Schaf		0	1
6	Stuhl	Tisch	Stift		0	1
7	Würfel	Spielfigur	Wurst		0	1
8	Hose	Pullover	Hai		0	1
9	Helikopter	Zug	Hut	! bi i de ferie gsi. → Themenwechsel	0	1
10	Eimer [Chessel]	Schaufel	Kerze	Ja → stereotypisches Antworten	0	1

Bitte gewähltes Item markieren.

5. Rezeption Verben

Spielformat:

Der Rabe hat schon wieder vergessen, was der in den Ferien machen soll.

Auf dem Tisch liegen jeweils 3 Realgegenstände. Die Testleitung benennt das Zielitem, das Kind zeigt die Tätigkeit mithilfe des Realgegenstandes vor.

Instruktion:

T: Der Rabe hat schon wieder vergessen, was er in den Ferien tun soll. Ich sage es ihm. Du zeigst es ihm vor, damit er es nicht wieder vergisst.

K: (Identifiziert das Zielitem und zeigt die Tätigkeit mithilfe des Realgegenstandes vor).

	Zielitem	Realgegenstand	Semantischer Ablenker	Phonologischer Ablenker	Beobachtungen/ gezeigte Strategien	Punkte	
1	föhnen	Föhn	Haarbürste	Vogel	Zeigt auf meine/ ihre Haare	0	1
2	rühren	Löffel	Nudelholz	Rakete		0	1
3	schälen	Banane	Messer	Schaf		0	1
4	fliegen	Vogel	Schlange	Flugzeug		0	1
5	leimen	Leim	Kleberolle	Lineal		0	1
6	putzen	Lappen	Seife	Pinsel		0	1
7	bauen	Bauklötze	Puppe	Ball		0	1
8	bügeln	Bügeleisen	Wäscheklammer	Brot	Echtdalie	0	1
9	fahren	Auto	Bus	Feder		0	1
10	laufen	Biegepuppe	Frosch	Lastwagen		0	1

Bitte gewähltes Item markieren.

II. Teach-Phase

1. Lernstrategie Rezeption: Lernen durch Ausschlussverfahren

Vorbereitung:

Nicht identifizierte Items aus den beiden rezeptiven Untertests werden in die untenstehende Tabelle übertragen.

Instruktion:

*T: (Es liegen jeweils 3 Realgegenstände auf dem Tisch, 2 bekannte und 1 unbekanntes Item).
Wir üben die neuen Wörter. Wir machen ein Spiel, wo du Sachen suchen musst. Ich sage ein Wort und du zeigst darauf.*

K: (Zeigt auf das entsprechende Item).

Anzahl	Nomen	Anzahl	Verben
1	Strahl	1	föhnen
2	Pfanne	2	rühren
3	Helikopter	3	schälen
4	Chessel	4	bügeln
5		5	karfen
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
Summe	4	Summe	5

Bitte die entsprechenden Items aus der Test-Phase eintragen.

Mediationshierarchie¹:

1. Stufe (Ausschlussprinzip): Das Kind erhält drei Gegenstände mit zwei von ihm bereits identifizierten Items und einem von ihm nicht identifizierten Item.

Die Testleitung benennt ein Nomen. Das Kind zeigt auf das Item.

Die Testleitung benennt ein Verb. Das Kind führt die Tätigkeit aus.

¹ (Ehlert, Lüdtkke & Montanei, 2021)

2. Stufe (implizite Identifikation): Es werden zunächst die Namen der beiden bekannten Ablenker genannt. Das Kind wird aufgefordert, diese zu zeigen. Anschließend soll es wiederum das unbekannte Item identifizieren.

3. Stufe (explizite Identifikation): Vorgehen wie in Stufe 2, aber die identifizierten Gegenstände werden jeweils mit einem Tuch abgedeckt, sodass am Ende nur noch das unbekannte Item auf dem Tisch liegt.

2. Lernstrategie Produktion: Fast Mapping

Vorbereitung:

Aus den beiden produktiven Untertests werden vier Items ausgewählt, welche das Kind in der Test-Phase nicht benennen konnte. Je 2 Nomen und 2 Verben werden in die untenstehende Tabelle übertragen. Die Items werden anschliessend elaboriert.

Anzahl	Nomen
1	Pfanne
2	Chessel

Bitte die entsprechenden Items aus der Test-Phase eintragen.

Anzahl	Verben
1	schälen
2	bügeln

Bitte die entsprechenden Items aus der Test-Phase eintragen.

1. Semantische Elaboration:

T: Das sind viele neue Sachen. Wir lassen uns mal erklären, was das für Sachen sind. Wir passen gut auf und merken uns so viele Wörter wie möglich. Rabe, hilf uns mal bitte!

R: Elaboriert die einzelnen Items:

Zuordnung von Hyperonymen

Besprechung der Funktion

Manipulation der Objekte

Aufforderung zur Imitation des Objektnamens

T: Danke Rabe. Schauen wir mal, ob wir noch wissen, was das ist. Weisst du noch, wie das hier heisst?

K: (Benennt die Items).

2. Phonologische Elaboration:

Silbensegmentation

T: Das ist ein komisches Wort, das ist schwierig zu merken. Komm, wir klatschen das Wort mal, um es besser kennenzulernen.

K: (Klatscht Wort und spricht es in den einzelnen Silben).

T: Kennst du das Wort jetzt schon besser? Wie heißt es nochmal?

K: (Wort so gut es geht benennen lassen)

Anlautbestimmung

T: Wir hören noch, wie das Wort klingt. Was hörst du am Anfang des Wortes?

K: (nennt Anlaut).

T: Kennst du das Wort jetzt schon besser? Wie heisst es nochmal?

K: (Wort so gut es geht benennen lassen)

3. Speicherstrategie «Zaubertrick²»:

T: Ich kenne noch einen Trick, mit dem man sich das Wort merken kann. Wir müssen es dreimal hintereinander laut sagen:

K: (Klatscht das Wort insgesamt drei Mal wiederholt in Silben).

T: Wie heisst das Wort?

K: (Wort so gut es geht benennen lassen).

² (Motsch, Gaigulo & Ulrich, 2022)

III. Retest-Phase

Vorbereitung:

Die beiden Nomen aus der Teach-Phase in die untenstehende Tabelle übertragen.

Spielformat:

Die Schnecke ist Rabes Freund und verreist ebenfalls in die Ferien. Der Rabe soll der Schnecke telefonisch mitteilen, was diese in die Tasche packen soll.

1. Produktion Nomen

T: So, jetzt haben wir uns die Wörter gut gemerkt.

(Telefonklingeln machen und Telefon ans Ohr halten.)

T: Hallo Schnecke! Ah, du fährst auch in die Ferien? Du weisst nicht, was du in die Tasche packen sollst? Kein Problem, (Name des Kindes) hilft dir. Telefon in die Nähe des Kindes legen.

K: (Benennt die 2 Nomen).

Graduated Prompting:

Anzahl	Nomen	Hierarchiestufe /Punkte	Hinweis	benötigt
1	Pfanne	0	Keine Hilfestellung benötigt	✓
		0	motivierender Hinweis	
		1	semantischer Hinweis	
		2	phonologischer Hinweis	
		3	Benennung des Items durch die Testleitung	
Anzahl	Nomen	Hierarchiestufe / Punkte	Hinweis	benötigt
2	Chessel	0	Keine Hilfestellung benötigt	
		0	motivierender Hinweis	✓
		1	semantischer Hinweis	✓
		2	phonologischer Hinweis	✓
		3	Benennung des Items durch die Testleitung	✓

Es wird nur der höchste Hinweis gewertet, nicht die Summe der Hinweise.

2. Produktion Verben

Vorbereitung:

Die beiden Verben aus der Teach-Phase in die untenstehende Tabelle übertragen.

Spielformat:

Die Schnecke ist Rabes Freund und verreist ebenfalls in die Ferien. Der Rabe soll der Schnecke telefonisch mitteilen, was sie in den Ferien unternehmen (Überprüfung der zwei Verben).

T: (Telefon ans eigene Ohr halten). Du weisst nicht, was du in den Ferien machen sollst? Kein Problem, (Name des Kindes) hat gute Ideen. (Tätigkeiten mit Realgegenständen vorzeigen).

K: (Benennt 2 Verben).

Graduated Prompting³:

Anzahl	Verben	Hierarchiestufe /Punkte	Hinweis	benötigt
1	schälen	0	Keine Hilfestellung benötigt	
		0	motivierender Hinweis	✓
		1	semantischer Hinweis	✓
		2	phonologischer Hinweis	✓
		3	Benennung des Items durch die Testleitung	
Anzahl	Verben	Hierarchiestufe /Punkte	Hinweis	benötigt
2	bügeln	0	Keine Hilfestellung benötigt	
		0	motivierender Hinweis	✓
		1	semantischer Hinweis	✓
		2	phonologischer Hinweis	
		3	Benennung des Items durch die Testleitung	

Es wird nur der höchste Hinweis gewertet, nicht die Summe der Hinweise.

T: Tschüss Schnecke. (Telefonat beenden).

³ (Ehlert, 2021)

3. Rezeption Nomen

Vorbereitung:

Die Nomina aus der Teach-Phase in die untenstehende Tabelle übertragen.

Spielformat:

Die Schnecke hat die Packliste sowie die geplanten Aktivitäten schon wieder vergessen und ruft nochmals an. Die Schnecke kommt mit ihrer Tasche vorbei. Die Testleitung benennt die Realgegenstände (Nomen) und Aktivitäten (Verben). Aus einer Auswahl von drei Realgegenständen (Nomen) zeigt das Kind auf das entsprechende Item. Aus einer Auswahl von drei Realgegenständen führt das Kind die entsprechend gehörte Aktivität (Verb) aus.

(Das Telefon klingelt, die Schnecke ruft an).

T: Hallo Schnecke. Du hast schon wieder vergessen, was du in die Tasche packen sollst? Und du hast auch vergessen, was du in den Ferien machen kannst? Kein Problem, wir helfen dir. Komm vorbei, wir helfen dir beim Packen.

T: Du brauchst... (Benennung Nomen).

K: (Legt die entsprechenden Items in die Tasche).

Anzahl	Nomen	Punkte	
1	Strahl	0	1
2	Pfanne	0	1
3	Helikopter	0	1
4	Chessel	0	1
5		0	1
6		0	1
7		0	1
8		0	1
9		0	1
10		0	1
Summe	4		

Bitte die entsprechenden Items aus der Test-Phase eintragen.

4. Rezeption Verben

Vorbereitung:

Die Verben aus der Teach-Phase in die untenstehende Tabelle übertragen.

Instruktion:

T: Schnecke, du willst doch noch wissen, was du in den Ferien machen kannst. Ich sage es dir, (Name des Kindes) zeigt es dir vor. (Benennung Verben).

K: (Führt Tätigkeiten mit den Realgegenständen aus).

S: Vielen Dank, tschüss!

R: Danke fürs Helfen!

T: Tschüss Schnecke, tschüss Rabe, schöne Ferien!

Anzahl	Verben	Punkte	
1	föhnen	0	1
2	röhren	0	1
3	schälen	0	1
4	bügeln	0	1
5	kavfen	0	1
6		0	1
7		0	1
8		0	1
9		0	1
10		0	1
Summe	5		

Bitte die entsprechenden Items aus der Test-Phase eintragen.

Auswertung

1. Zusammenfassung der Testergebnisse

Ergebnisse Test-Phase

	Rohwert
Produktion Nomen	5
Produktion Verben	4
Rezeption Nomen	6
Rezeption Verben	5

Ergebnisse Retest- Phase

	Anzahl erarbeiteter Items	Anzahl korrekt benannter Items	Gesamtpunktzahl aus dem Graduated Prompting
Produktion Nomen	2	1	3
Produktion Verben	2	2	3
Summe			6

	Anzahl erarbeiteter Items	Anzahl korrekt benannter Items
Rezeption Nomen	4	3
Rezeption Verben	5	3

2. Modifiability Index⁴

Bitte ankreuzen.

Kategorie	Modifiability Index-Score 1	1	2	3	4	Modifiability Index-Score 4
Reaktionen auf Hilfestellungen	Kind greift Äusserungen auf, imitiert, kann sich selbst korrigieren, braucht wenig Hilfestellungen, kann Inputs selbstständig (wieder) abrufen...		X			Kind greift Äusserungen nur selten auf, imitiert wenig bis gar nicht, zeigt keine Selbstkorrekturen, braucht viele Hilfestellungen, macht viele (stille) Pausen...
Ausmass Transferleistung	Kind zeigt Transfer von einem auf das nächste Itemset: semantische und phonologische Hinweise, der Merktrick usw. werden mehrmals selbstständig übertragen...			X		Kind zeigt keine/kaum Transferleistungen: semantische und phonologische Hinweise, der Merktrick usw. werden nicht selbstständig übertragen...
Aufmerksamkeit auf Lernaufgabe	Kind ist aufmerksam, muss nicht aufgefordert werden, versteht die Aufgabe (nicht Sprachverständnis) und ist fokussiert...		X			Kind ist unaufmerksam, lässt sich leicht ablenken; Aufmerksamkeit des Kindes muss wiederholt auf die Aufgabe gelenkt werden; versteht die Aufgabe (nicht Sprachverständnis) die meiste Zeit (> 25%) nicht...
Lernprozess	Kind braucht nur wenige Hinweise, um das Item zu lernen; Hilfestellung werden im Laufe der Aufgabe immer weniger benötigt...				X	Kind braucht viele Hinweise, um Items zu erlernen, es werden fortwährend Hilfestellungen benötigt...
Frustration	Kind zeigt gute Frustrationstoleranz (scheint zufrieden, lächelt, äussert sich positiv), muss nicht beruhigt werden; möchte Aufgabe fortsetzen, auch wenn es schwierig ist...		X			Kind ist sichtlich frustriert (Stirnrunzeln, negative Äußerungen), fordert viel Hilfe ein, muss beruhigt werden...
Störungen	Kind zeigt kein ablenkendes oder störendes Verhalten (verbal und/oder nonverbal), ist kooperativ, ist nicht motorisch unruhig...		X			Kind zeigt ablenkendes oder störendes Verhalten (verbal und/oder nonverbal), ist unkooperativ (Verweigerung, Vermeidung), ist während der Testung motorisch unruhig: (zappelt, dreht sich weg, steht auf, etc.) ...
Durchschnittswert Wie wird, basierend auf der Interaktion mit dem Kind, die Wortlernfähigkeit des Kindes eingeschätzt?		2,5			15:6 = 2,5	

⁴ (in Anlehnung an Petersen, Chanthongthip, Ukrainetz, Spencer & Steeve, 2017, zitiert nach Till, persönl. Mitteilung, 02.02.2024)

3. Wortaneignungsstrategien⁵

Zutreffendes bitte ankreuzen.

Kategorie	Unterkategorie	Beispiel	Anzahl beobachteter Strategien
Aneignungsfördernde Strategien			
1. Einsatz von Mimik und Gestik	1.1 Zeigen	T: Was ist das? K: (nutzt Zeigegeste)	
	1.2 Triangulärer Blickkontakt	K: Zeigt auf den eigenen Pullover, schaut danach zur Testleitung und schaut wieder auf den Realgegenstand. T: Genau, das ist auch grün.	
2. Elaborationsstrategien	2.1 Nachfragen	K: (Zeigt auf einen Realgegenstand.) Was ist das?	
	2.2 Offerieren von Varianten	K: Das ist ein Auto... das ein Zug... ein Flugzeug?	
	2.3 Nachsprechen	T: Kein Hund, das ist eine Kuh. K: Kuh.	
	2.4 Übertragen von Inhalten	T: (Zeigt auf den Vogel.) Der kann fliegen. K: (Nimmt Schlange und Feuer und macht damit Flugbewegungen.)	
3. Kompensationsstrategien	3.1 Überlegen	T: Was ist das? K: Schaut nachdenklich im Raum umher.	
	3.2 Antworten in der Erstsprache	T: Wie heisst das? K: Apple.	
	3.3 Verbale Umschreibung	K: Für die Haare. Haare schön machen. T: Genau, das ist für die Haare. Das ist ein Kamm.	
	3.4 Gestische Umschreibung	K: (Ahmt das Rühren mit der Hand nach.)	
	3.5 Verbales Bekunden von Nicht-Wissen	T: Was ist das? K: Ich weiss nicht.	
	3.6 Gestisches Bekunden von Nicht-Wissen	T: Was ist das? K: (Schüttelt den Kopf.)	
	3.7 Um Hilfe bitten	T: Was ist das? K: Rabe. T: Sollen wir den Raben fragen? K: Ja.	

⁵ (in Anlehnung an Böse & Elstrodt-Wefing, 2022)

Aneignungshemmende Strategien			
4. Vermeidungsstrategien	4.1 Nullreaktion	T: Was ist das? K: (Keine Reaktion.)	
	4.2 Stereotypes Antworten mit «Ja»	T: (Zeigt Tätigkeit mit Realgegenstand vor). Was kann der Rabe in den Ferien machen? K: Ja.	
5. Neutralisationsstrategien	5.1 Undeutliche Aussprache	T: Was ist das? K: (unverständliche Äusserung.)	
	5.2 Themenwechsel	T: Zeig mir die Pfanne. K: Ich war gestern im Kino.	
	5.3 Echolalien	T: Was ist das? K: Ist das?	
	5.4 Floskeln, Ausweichverhalten	T: (Zeigt Tätigkeit mit Realgegenstand vor). Was kann der Rabe in den Ferien machen? K: So. (Zeigt auf den Raben.)	

Bitte eintragen:

Kategorie	Rohwert
Anzahl beobachteter aneignungsfördernder Strategien	8
Anzahl beobachteter aneignungshemmender Strategien	8

Quellenverzeichnis:

- Böse, J. & Elstrodt-Wefing, N. (2022). Dynamic Assessment zur Erfassung von Fast-Mapping-Prozessen und Spracherwerbsstrategien bei drei- bis fünfjährigen Kindern im anfänglichen Deutschspracherwerb. DE: Schulz-Kirchner Verlag. Zugriff am 12.1.2024. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.2443/skv-s-2023-56020230102>
- Ehlert, H. (2021). Dynamic Assessment: Potenzial in der Diagnostik mehrsprachiger Kinder. verlag modernes lernen, (2).
- Ehlert, H., Lüdtke, U. & Montanei, E. (2021). Dynamic Assessment: Prozess und Potential in der Diagnostik von Sprachentwicklungsstörungen (Diversität in Kommunikation und Sprache Diversity in Communication and Language). Wiesbaden [Heidelberg]: Springer VS.
- Motsch, H.-J., Gaigulo, D.-K. & Ulrich, T. (2022). Wortschatzsammler evidenzbasierte Strategietherapie lexikalischer Störungen im Kindesalter (4., überarbeitete Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Petersen, D. B., Chanthongthip, H., Ukrainetz, T. A., Spencer, T. D. & Steeve, R. W. (2017). Dynamic Assessment of Narratives: Efficient, Accurate Identification of Language Impairment in Bilingual Students. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 60(4), 983–998. https://doi.org/10.1044/2016_JSLHR-L-15-0426

Evaluation des Dynamic Assessments

Results

Survey 994665

Number of records in this query:	16
Total records in survey:	16
Percentage of total:	100.00%

Summary for G01Q02

Das Dynamic Assessment- Verfahren war mithilfe des Protokollbogens verständlich durchführbar.

Answer	Count	Percentage
trifft voll und ganz zu (AO01)	5	31.25%
trifft eher zu (AO02)	11	68.75%
trifft eher nicht zu (AO03)	0	0.00%
trifft gar nicht zu (AO04)	0	0.00%
No answer	0	0.00%
Not completed or Not displayed	0	0.00%

Summary for G01Q03

Wie schätzen Sie die Handhabung des erstellten Dynamic Assessment-Verfahrens zur Erhebung des Wortschatzes bei mehrsprachigen Kindern ein?

Answer	Count	Percentage
Answer	16	100.00%
No answer	0	0.00%
Not completed or Not displayed	0	0.00%

ID	Response
5	<ul style="list-style-type: none"> - es braucht Übung, damit die einzelnen Schritte des Verfahrens korrekt ausgeführt werden - ein genaues vorgängiges Einlesen in die einzelnen Schritte ist notwendig - das Wissen um den Modifiability Index und die Wortaneignungsstrategien muss verinnerlicht sein, damit während der Testung entsprechende Beobachtungen festgehalten oder diese im Nachhinein erinnert werden können - die Sammlung an Realgegenständen ist sehr umfangreich, das Zusammenstellen der Untersuchungsmaterialien ist zeitintensiv, nicht alle Materialien sind typischerweise in einem Therapiezimmer vorhanden
6	gute Idee, vorallem auch wegen den "Realgegenständen"
9	Es ist nicht ganz ohne, die Items im zweiten Durchgang wiederzuverwenden / wiederzufinden. viele Boxen, viel Material noch kein eigentlicher Protokollbogen vorhanden
10	es ist sehr aufwändig. ich fand es sehr schwierig, dass die Kinder mein Handeln, d.h. das Heraussuchen der neuen Items und das zu testende Items, nicht sehen.
11	Aussagekräftiges Verfahren
12	braucht etwas Übung, das viele Material ist eine Herausforderung und das sich wiederholende Spielformat ist eher eintönig
14	Der Protokollbogen ist (v.a. dank der Farben) übersichtlich. Aufgrund der vielen Realgegenstände, aus denen immer wieder unterschiedliche Ablenker etc. ausgewählt werden müssen, ist die Durchführung etwas unübersichtlich
15	Die Handhabung braucht eine Übungsphase. Man muss zuerst für sich herausfinden, wo die Kisten/Items am besten platziert werden, um eine gute Handhabung zu gewährleisten. Auch die Protokollbögen fand ich am besten in gehefteter Broschürenform handhabbar... weil man doch ab und zu blättern muss.
17	Bei der ersten Durchführung ist es noch ziemlich anspruchsvoll mit den vielen Gegenständen. Ich denke, wenn man es ein paarmal gemacht hat, findet man für sich ein System, mit welchem alles übersichtlicher und einfacher in der Handhabung wird. Ich war stark damit beschäftigt, die richtigen Gegenstände hervorzunehmen und hatte meinen Fokus dadurch weniger auf dem Kind.
18	die testphase war tipp topp. bei der teachphase-instruktion war ich bereits unsicher, welche gegenstände ich nun vor mir haben soll: genau die gleiche komposition wie bei den rezeptiven durchgängen?
19	Super Ansatz. Mir leuchtet die Testung der rezeptiven Leistungen NACH den expressiven Leistungen nicht ganz ein. Dies würde ich umgekehrt machen.
20	Der Testbogen ist sehr gut aufgebaut, was die Durchführung sehr vereinfacht. Der Test ist spielerisch aufgebaut, die Kinder machen gerne mit. Bei der Durchführung ist es wichtig für sich selbst eine gute Ordnung der Gegenstände zu erstellen. Bei der ersten Durchführung war das eine grosse Herausforderung und nahm dementsprechend viel Zeit ein (während das Kind vor einem sitzt). Daraus lernt man aber, die anderen Male war dies deutlich besser.
21	<ul style="list-style-type: none"> - gute Erklärungen der Aufgabe auf dem Protokollbogen (mit hilfreichen Beispielen) - gutes Konzept mit Handpuppen (nicht für jedes Kind, aber allgemein ansprechend und sinnvoll) - Farben sind sehr hilfreich, um Wörter direkt zu übertragen - Aufwand mit 60 Gegenständen ziemlich gross (aber für Kinder sicher sinnvoller als Bildkarten) - viele spannende Ergebnisse erhalten, obwohl das Kind viele Begriffe nicht benennen konnte

- Auswertung sehr einfach und schnell

- | | |
|----|---|
| 22 | spannendes Verfahren mit den verschiedenen Test- und Übungsphasen
guter Input fürs Wortschatzlernen
aufwändige Handhabung durch das viele Material |
| 23 | Der Protokollbogen ist farblich gut dargestellt, das hilft bei der Eintragung der Daten für die nächste Überprüfung, jedoch ist das Verfahren sehr materialintensiv und braucht auch viel Zeit. Die Gegenstände immer wieder aus den Säcken heraus suchen braucht Zeit und ist umständlich. |
| 24 | Inhaltlich halte ich es für sehr gut. Es macht Sinn das Lernverhalten zu messen und nicht die Menge an verfügbaren Wörtern. Es ist einfach sehr aufwändig. |

Summary for G00Q04

Auf welche Herausforderungen sind Sie bei der Durchführung des Verfahrens gestossen?

Answer	Count	Percentage
Answer	16	100.00%
No answer	0	0.00%
Not completed or Not displayed	0	0.00%

ID	Response
5	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Therapiektion = 45 Minuten sind sehr knapp berechnet für die Durchführung - die Rahmengeschichte (Rabe fährt in die Ferien) konnte zu Beginn umgesetzt werden wie beschrieben, der 2. Teil mit der Schnecke, die in die Ferien fährt, wurde weggelassen, da für das Kind die Geschichte nicht von Relevanz war und es zeitlich knapp wurde - das Bereitstellen der Realgegenstände im Teil Rezeption stellte sich als etwas hektisch dar, obwohl ich es in einzelnen Säckli parat hatte - das Kind konnte alle Nomen und alle Verben rezeptiv erkennen - obwohl es in der Produktion grosse Mühe hatte => es stellt sich die Frage, ob das Kind die Realgegenstände erinnert und aufgrund dessen richtig gewählt hat? - Dürfen dem Kind in der Produktiven Erfassung Anlauthilfen gegeben werden? Wie ist die Punktevergabe, wenn das Kind ein Wort mit meiner Anlauthilfe benennen konnte? - Ich hätte mir ein Übersichtsblatt mit dem genauen Vorgehen zur Auswertung gewünscht oder eine Notiz, wie die Punktevergabe ist, direkt unter den farbigen Kästchen (z.B. richtige Antwort = 1 Punkt; falsche/keine Antwort = 0 Punkte)
6	Es braucht (zu) Viel Zeit...Ausdauer der Kinder kaum mit voller , konstanter Leistung möglich
9	<p>Es ist nicht ganz ohne, die Items im zweiten Durchgang wiederzuverwenden / wiederzufinden -> kurze Suchzeitfenster, welche je nach Kind schwierig sein können viele Boxen, viel Material -> was brauch ich wann wo... in der Situation schauen, es kann nicht alles vorbereitet werden noch kein eigentlicher Protokollbogen vorhanden -> alles auf einer Seite zur Produktion/ Rezeption wäre hilfreich, mit den ausgewählten Wörtern zur Erarbeitung ausserdem dauert es sehr lange. Das Kind braucht viel Geduld, weil es doch immer wieder Pausen gibt, bis man weiter machen kann</p>
10	Aufwändig zum erstmaligen Vorbereiten
11	Vorgängig die Gegenstände zusammensuchen war sehr zeitintensiv. Während der Durchführung war die Handhabung mit des vielen Materials eine Herausforderung.
12	richtige Items "erwischen", gerade auch Ablenker
14	braucht genügend Platz und Ablagefläche neben dem Tisch für die Boxen jede verwendete Strategie des Kindes (aneignungsfördernd und aneignungshemmend) parallel zur Durchführung möglichst genau aufschreiben Das Kind "bei Laune halten", da das Verfahren eine ganze Lektion füllt
15	<p>Verständnisfrage: z.B. warum sollte man in der rezeptiven Phase (4. und 5.) nochmal alle Items testen? Es reichen doch die, die produktiv nicht benannt werden konnten. Weil was produktiv geht, geht auch rezeptiv. Das steht so nicht im Testbogen.</p> <p>Kinder zeigen in der rezeptiven Phase auf das ihnen bereits bekannte Item. Ist nicht klar ersichtlich, ob sie wirklich die Wortbedeutung verstanden haben oder einfach den Gegenstand als bekannt wahrnehmen und deshalb zeigen.</p> <p>Logistik mit den Items und Tüten, zugleich die Spielhandlung fürs Kind durchführen und zeitgleich noch Notizen machen.</p> <p>Modifiability Index und Wortaneignungsstrategien müssen im Nachhinein ausgefüllt werden aufgrund der Videoaufnahme. Ansonsten ist das nicht machbar. --> Testdurchführung muss auf Video festgehalten werden</p> <p>Kinder benennen wild drauflos. Müssen strukturiert werden. Mit leicht ablenkbaren Kindern ist das Verfahren eine Herausforderung (andere standardisierte Verfahren aber ebenfalls)</p> <p>Handhabung braucht einige "Durchgänge" zur Übung.</p>
17	Die Ordnung zu bewahren mit den vielen Gegenständen und den Fokus für das Kind nicht zu

verlieren.

Zudem wusste mein Kind bei der rezeptiven Überprüfung noch, welche Gegenstände bei der Produktion vorkamen und hat dadurch das richtige gemacht oder genommen. So konnte ich nicht sicher sein, ob das Kind das Wort wirklich verstanden hat oder sich einfach noch an den Gegenstand erinnern konnte.

18 da ich davon ausging, dass ich nie und nimmer alle reaktionen des Kindes notieren kann, habe ich von anfang alles gefilmt.
das wäre ein aus meiner sicht ein wichtiger hinweis bei der durchführung für den testleiter.

der zeitfaktor: es geht sehr lange für ein kind im kindergarten, es bei der stange zu halten! ich nahm mir als beispiel die filmbeispiele beim workshop: auf dem tripptrapp! sonst bin ich eher am boden oder am kleinen tisch mit den kleinen kindern, aber so war es ein bisschen eingepfercht ;-)

19 Kinder mit wenig Aufmerksamkeit-/Konzentrationsspanne sind überfordert mit der sehr langen Dauer an "einem Material".
Aufwendiges Ein- und Auspacken der verschiedenen Säckli.

20 Ich habe versucht den Test mit einem Vorschulkind durchzuführen. Der Test musste abgebrochen werden.

Dennoch denke ich, dass es möglich ist diesen Test mit Vorschulkindern durchzuführen. Der Testabbruch sagt für mich auch etwas über die Fähigkeiten vom Kind aus.

21 Ich habe die Handhabung der verschiedenen Gegenstände trotz Ordnung in verschiedenen Säcken nicht ganz verstanden. Ich musste oft nach Gegenständen suchen, da sie im Bogen erneut gebraucht wurden. Dies nahm viel Zeit in Anspruch. Das Kind war sehr abgelenkt und hatte dann Schwierigkeiten, auf mich zu warten.

Das Kind ist nicht gut auf die Handpuppen eingegangen. Es wollte die Puppen selbst spielen oder hatte andere Vorstellungen, was die Puppen machen. Es wollte dem Raben nicht helfen. Ich habe dann auf trockenere Aufgaben gewechselt, was besser funktionierte (Gegenstände ohne Handpuppen benennen und zeigen).

Das Kind war rezeptiv sehr stark, so konnte nur 1 Wort elaboriert werden.

Bei Punkt 5 (Test Rezeption Verben) wusste ich nicht, was ich dem Kind genau vorsagen musste: nur "föhnen" oder "Womit kann er föhnen?"

Ich wusste nicht, wie lange die Teach-Phase geht. Wann ist sie beendet? Muss das Kind das Wort dann immer wieder nachsprechen? Wie oft?

Bei der Retest-Phase war ich mir nicht sicher, ob wirklich nur die elaborierten Wörter getestet werden mussten, da die Tabelle bei der Rezeption so gross ist.

22 grosse Ablenkung durch viel Material, auch durch die Handpuppe

grosser "logistischer" Aufwand mit dem Material. Organisation etwas umständlich

Frage: Sind die Dinge teilweise zu bekannt? Gerade für das Prüfen der Rezeption...

23 Gegenstände immer wieder heraussuchen für die nächste Phase. Bei der Teachphase noch jeweils zusätzliche Items suchen, welche das Kind kennt zu den unbekanntem dazu (da gibt es keine Vorgabe oder sollten es wieder die zwei sein, welche bei Testphase schon als Ablenker galten?

Zeit von 45 Minuten war zu knapp.

Es muss gleichzeitig vieles erledigt werden: Kind bei Stange halten, Items hinlegen/ bereit machen, Items übertragen, Wortaneignungsstrategien zählen, modifiability Index Kategorien im Hinterkopf behalten.

24 Die Beschaffung des Materials hat viel Zeit gebraucht. Wenn man sich alle Gegenstände extra anschafft, ist es zusätzlich ein grosser Kostenfaktor. Wenn man vorhandenes aus seinem beruflichen und privaten Fundus zusammensucht, muss man das dafür einfach jedes Mal von Neuem machen, weil man die Dinge dazwischen ja auch wieder anders braucht. Ausserdem fand ich das Hantieren mit den Gegenständen während des Verfahrens als sehr unpraktisch. Egal ob in Säckli oder so in der Kiste, es braucht immer viel Zeit, die neuen Gegenstände hervorzuholen und je nach Kind ist es dann mit der Aufmerksamkeit schon wieder weg.

Summary for G00Q05

Das Dynamic Assessment- Verfahren ist in meinem logopädischen Alltag machbar.

Answer	Count	Percentage
trifft voll und ganz zu (AO01)	3	18.75%
trifft eher zu (AO02)	8	50.00%
trifft eher nicht zu (AO04)	5	31.25%
trifft gar nicht zu (AO03)	0	0.00%
No answer	0	0.00%
Not completed or Not displayed	0	0.00%

Summary for G00Q06

Ich konnte das Dynamic Assessment- Verfahren innerhalb von 45 bis maximal 60 Minuten komplett durchführen.

Answer	Count	Percentage
trifft voll und ganz zu (AO01)	7	43.75%
trifft eher zu (AO02)	5	31.25%
trifft eher nicht zu (AO03)	3	18.75%
trifft gar nicht zu (AO04)	0	0.00%
No answer	1	6.25%
Not completed or Not displayed	0	0.00%

Summary for G00Q07

Welche Beobachtungen haben Sie hinsichtlich der zeitlichen Durchführung gemacht?

Answer	Count	Percentage
Answer	15	93.75%
No answer	1	6.25%
Not completed or Not displayed	0	0.00%

ID	Response
5	- je versierter ich bin, desto schneller gelingt die Durchführung - entstehende Pausen (z.B. während ich Notizen machte oder die Gegenstände bereit legte) waren für das Kind kein Problem - wenn das Kind jeweils länger überlegt bis es ein Wort benennen kann, sind 45 Minuten zu knapp, in 60 Minuten ist es machbar
6	zu lange
9	Ich habe es angepasst. Wir haben uns zum Assessment ausgetauscht, 4 Logopädinnen in der Stadt Zürich. Jemand hat es bereits durchgeführt, von Schwierigkeiten erzählt. Ich habe mich daher entschieden, die Durchführung abzuändern und den rezeptiven Teil zuerst zu machen. Somit kam die Geschichte dazu etwas in den Hintergrund. Der Rabe möchte in die Ferien. Er sagt dir, was du für ihn einpacken kannst... Danach: Jetzt sagst du, was der Rabe eingepackt hat.
10	Es dauerte zu lange, aber wahrscheinlich wird die Durchführungszeit mit der Übung kürzer. Das Kind war nicht so lange konzentriert und versuchte je länger je mehr anzulernen.
12	Das Kind, das ich testete, hatte bei der Testphase Rezeption alle Nomen und Verben richtig identifizieren können, weshalb ich bei der Teach-Phase den rezeptiven Teil weglassen konnte. Da haben mir 45 Minuten gut gereicht.
14	Die Durchführung innerhalb 50 min ist möglich. Je nach Kind ist es wahrscheinlich, dass nicht das gesamte Verfahren durchgeführt werden kann (ich habe natürlich ein Kind ausgewählt, bei dem ich wusste, dass es gut mitmachen wird. Das ist im logopädischen Alltag aber nicht immer der Fall.)
15	Mit zunehmender Übung verringert sich die Zeit.
17	Mein Kind kannte rezeptiv viele Begriffe, wodurch ich nur bei drei Wörtern die TEACH Phase machen musste. So brauchte diese Phase nicht ganz so viel Zeit und es hat mir in 50 Minuten gereicht.
18	ich hatte nur eine lektion zur verfügung und wurde nicht fertig. in 60 minuten sollte es möglich sein, kann aber im moment keine antwort dazu geben. die nächste durchführung findet erst nach der abgabe statt.
19	Ich müsste das Prüfen in einer Lektion und die Übungsphase in der nächsten Lektion machen.
20	Bei der ersten Durchführung benötigte ich mehr Zeit - was aber an mir und nicht am Testverfahren lag. Bei der zweiten Durchführung lag ich bereits zwischen 45 - 60 Minuten. Da die Therapiektionen in meiner Schulgemeinde nur 45 Minuten lang sind, könnte dies eine Herausforderung sein.
21	Bei der dritten Durchführung merkte ich, dass ich mit grosser Wahrscheinlichkeit mehr als 45 Minuten brauche. Ich habe dann die Test-Phase fertig durchgeführt, die Teach-Phase und die Retest-Phase habe ich in der nächsten Lektion durchgeführt. Dies hat gut so funktioniert. Das Verfahren kann schnell durchgeführt werden, da nicht viele Begriffe getestet werden. Die Handhabung mit den verschiedenen Gegenständen und das abgelenkte und unmotivierte Verhalten des Kindes haben den Prozess stark verlangsamt.
22	Man muss gut vorwärts machen, damit es in 45-60 Minuten reinpasst. Fürs Kind ist es anspruchsvoll, so lange dranzubleiben.
23	Die Zeit ist knapp, es kann kaum eine Pause eingelegt werden, welche für das Kind nötig gewesen wäre.
24	Zeitlich bin ich mit einer Lektion (45min) gut hingekommen, das Kind wusste aber in der Test-Phase schon überraschend viele Wörter, sodass wir gar nicht so viele zum Üben hatten, resp. die Auswahl direkt klar war.

Summary for G02Q07

Nach der Anwendung des Dynamic Assessment-Verfahrens fühle ich mich bei der Diagnosestellung mehrsprachiger Kinder hinsichtlich eines Sprachförderungsbedarfs oder Sprachtherapiebedarfs sicher.

Answer	Count	Percentage
trifft voll und ganz zu (AO01)	1	6.25%
trifft eher zu (AO02)	9	56.25%
trifft eher nicht zu (AO03)	4	25.00%
trifft gar nicht zu (AO04)	0	0.00%
No answer	1	6.25%
Not completed or Not displayed	1	6.25%

Summary for G00Q08

Wie fühlen Sie sich bei der Diagnosestellung mehrsprachiger Kinder nach der Anwendung des Dynamic Assessment Verfahrens?

Answer	Count	Percentage
Answer	14	87.50%
No answer	1	6.25%
Not completed or Not displayed	1	6.25%

ID	Response
5	Modifiability-Index und Wortaneignungsstrategien sind sehr hilfreich, um das Lernpotenzial einzuschätzen Die produktive Ebene des Dynamic Assessment finde ich sehr aufschlussreich, auf der rezeptiven Ebene würde ich noch weitere Verfahren hinzuziehen, insbesondere Monitoring und Strategien beobachten Es ist ein grosser Mehrwert, mit einem einzelnen Verfahren so viel an Beobachtungen sammeln zu können
9	Ich habe noch keine eindeutigen Werte, kann aber bereits eine Aussage zum Erlernen der Wörter, Strategien machen. Für eine Diagnose bin ich so auf noch weitere Testungen angewiesen, wie auch eine saubere Anamnese.
10	Ich denke, es gibt schon einen Anhaltspunkt, wie gut das Kind die neuen Begriffe erlernt hat (und ob überhaupt). Spannend finde ich auch, welche Strategien dem Kind am meisten zu nützen scheinen beim Erlernen der Begriff.
11	Ich habe neue Seiten der Stärken und Schwächen der Kinder entdeckt - detailliertere Einschätzung möglich.
12	Ich bräuchte mehr Erfahrung bzw. Erfahrungswerte, um mich sicherer in Bezug auf Förder- oder Therapiebedarf zu fühlen.
14	Es ist immer noch schwer, mehrsprachige Kinder einzuschätzen. z.B. fehlen Angaben dazu, wie die Anzahl aneignungshemmender und aneignungsfördernder Strategien zu interpretieren ist.
15	Unsicher, wie die einzelnen Ergebnisse zu werten sind. Z.B. was ist noch ein annehmbarer Punktwert beim graduated prompting? Mit der zeit und zunehmender Erfahrung kann man die Ergebnisse vielleicht besser einordnen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Durchführung mit einem sprachlich starken mehrsprachigen Kind aufschlussreich sein könnte.
17	Das Kind hatte bereits eine Diagnose. Durch das Verfahren konnte diese bestätigt werden. Es hat nochmals deutlich gezeigt, wo die stärken und Schwächen des Kindes liegen.
19	Ich finde es sehr wertvoll, hierdurch mehr über die Strategien der Kinder herauszufinden.
20	Das Dynamic Assessment Verfahren hilft bei der Diagnosestellung mehrsprachiger Kinder wirklich weiter. Vorhandene Strategien (der Kinder) werden deutlich sichtbar, es wird sichtbar wie Kinder Strategien erlernen und auch wie die Kinder mit neuen, ihnen fremden Wörtern umgehen und diese von bekannten Wörtern abgrenzen können.
21	Ich fühle mich viel sicherer, da ich trotz kleinem Wortschatz viele Ergebnisse erhalten habe und diese für die Eltern verständlich sind. Mithilfe der Tabelle konnte ich sehr viele Strategien beobachten, die mir bei der Diagnosestellung halfen.
22	Es gibt gewisse wichtige Hinweise, namentlich für den Bereich Wortschatzerwerb und Wortschatz-lernen. Keine eindeutige Beurteilung, aber mehrere interessante Hinweise. Beim ausgewählten Kind waren die Aussagen etwas widersprüchlich oder sowohl als auch, nicht klar interpretierbar. Die anderen sprachlichen Bereiche werden in der Auswertung nicht berücksichtigt und müssen noch zusätzlich erhoben werden > macht es noch aufwändiger.
23	45-60 Minuten testen für den Bereich Semantik-Lexikon ist in meinem Alltag für die Einschätzung, ob Therapie oder Förderung, nicht machbar. Ich finde es sinnvoll für Therapiekinder, bei welchen ich abschätzen möchte, welche Strategien sie noch nutzen könnten für die Wortaneignung. Aber für die Logopädische Erfassung im KG finde ich es nicht praktikabel.
24	Das Dynamic Assessment gibt mir einen zusätzlichen Hinweis zum Sprachlernverhalten von einem Kind. Es ist ein wertvoller Hinweis. Wenn ich aber an eine umfassende Abklärung

denken und dann nur schon für den Wortschatzteil 60min brauche, dann sehe ich eine sehr lange Abklärung vor mir...

Summary for G02Q09

Wie oft haben Sie das Dynamic Assessment-Verfahren durchgeführt?

Answer	Count	Percentage
0 (AO01)	0	0.00%
einmal (AO02)	12	75.00%
zweimal (AO03)	1	6.25%
mehr als zweimal (AO04)	2	12.50%
mehr als fünfmal (AO05)	0	0.00%
mehr als zehnmal (AO06)	0	0.00%
No answer	0	0.00%
Not completed or Not displayed	1	6.25%

Summary for G02Q13

Was haben Sie in Ihrer Sicherheit bei der Diagnosestellung bemerkt, nachdem Sie das Verfahren mehrmals durchgeführt haben?

Answer	Count	Percentage
Answer	3	18.75%
No answer	0	0.00%
Not completed or Not displayed	13	81.25%

ID	Response
11	... ich brauche noch mehr Übung...
15	Noch zu wenig Sicherheit. Es bräuchte noch mehr Erfahrungswerte.
20	Bei der ersten Durchführung fühlte ich mich unsicher mit den vielen Gegenständen in den verschiedenen Boxen. Es entstand ein Durcheinander (der Gegenstände) und das Kind musste mehrmals auf mich warten. Je öfter man das Verfahren durchführt, desto sicherer wird man im Umgang mit den vielen Gegenständen.

Summary for G02Q11

Welche Vorteile sehen Sie in der Anwendung des Dynamic Assessment-Verfahrens?

Answer	Count	Percentage
Answer	15	93.75%
No answer	0	0.00%
Not completed or Not displayed	1	6.25%

ID	Response
5	viele Beobachtungen innert kurzer Zeit möglich keine Testsituation für das Kind Lernpotenzial und Lernstrategien können beobachtet werden Beobachtungen in weiteren sprachlichen und aussersprachlichen Bereichen sind möglich (Aufmerksamkeit, Impulskontrolle, Sorgfalt mit Material, Sprachverständnisstrategien, Phonetik-Phonologie, Sprachwahrnehmung etc.)
6	Trennung Mehrsprachige und Deutschsprechende Kinder....
9	Strategien/Lernprozess beobachten ist spannend! Realgegenstände sind ansprechend
10	Lernfähigkeit eines Kindes erfassen
11	man kann den Lernstand individueller einschätzen
12	"neuer diagnostischer Blickwinkel" in Bezug auf den Lernprozess des Kindes
14	Retest-Phase --> sprachliche Lernfähigkeit wird direkt überprüft in einer Geschichte verpackt
15	Man kann sicher Kinder herausfiltern, die gute Sprachlernstrategien haben und deshalb einfach für den Zweitspracherwerb noch mehr Zeit brauchen.
17	Es ist sehr motivierend und kindgerecht gestaltet mit der Rahmenhandlung. Das gefällt mir sehr. Durch die Realgegenstände wird es sehr anschaulich und alltagsnah. Dass kein starres Set an WS überprüft wird, sondern Strategien.
19	Mit diesem Verfahren wird nicht nur einfach der Wortschatz getestet, man sieht das Lernverhalten der Kinder. Wie gehen die Kinder mit für sie unbekanntem Begriffen um? Welche Strategien wenden sie bereits an? Für welche Strategien sind sie offen? Sind sie überhaupt für Strategien empfänglich? ... Da man das Lernverhalten gut beobachten kann, ist das für mich eine gute Methode für die Einschätzung des zukünftigen Spracherwerbs der einzelnen Kinder. Und damit verbunden (natürlich mit den Informationen der Anamnese) der Abgrenzung Logopädiebedarf ja/nein.
21	- schnelle, ansprechende Durchführung - Kinder mit kleinem Wortschatz können Erfolgserlebnisse haben - viele Strategien können beobachtet werden, Tabelle zum Ankreuzen ist sehr hilfreich
22	interessant, weil das Lernen beobachtet werden kann spannend, das Kind in einer recht spontanen Situation zu erleben der Test gibt gute Inputs für die Erarbeitung neuer Wörter > Zugänge beim Kind können herausgefunden werden > es gibt Hinweise, wie das Kind besser lernen kann > welche Strategien passen für das jeweilige Kind? diese Frage wird beantwortet > hilfreich für die Therapieplanung
23	Strategien könnten erkannt werden. Kinder können zeigen, was sie im Moment lernen und nicht, was sie bis jetzt gelernt haben. Hilfestellungen sind erlaubt, das motiviert die Kinder.
24	Es zeigt einen Prozess im Spracherwerb, nicht eine statische Momentaufnahme.

Summary for G02Q12

Welche Nachteile sehen Sie in der Anwendung des Dynamic Assessment- Verfahrens?

Answer	Count	Percentage
Answer	12	75.00%
No answer	3	18.75%
Not completed or Not displayed	1	6.25%

ID	Response
5	für kleine Kinder anspruchsvoll hinsichtlich Aufmerksamkeit Realgegenstände verleiten zum Spielen Kind kann sich Realgegenstände eventuell visuell merken Sammlung an Realgegenständen ist sehr umfassend
9	Realgegenstände sind ansprechend, aber sie zu ordnen nicht ganz so einfach. noch kein benutzerfreundlicher Protokollbogen noch keine Werte, ab wann kritisch, auf Erfahrung beruhend
10	ZU langatmig, zu aufwändig, müsste meiner Meinung nach lieber auf zwei bis drei Lektionen aufgeteilt werden. Dann könnte man nämlich einmal eine Testphase durchführen, das zweite Mal eine Teach-Phase und dann der Restest.
12	viel Material, keine Vergleichswerte
14	Realgegenstände sind zwar fürs Kind anschaulicher, erschweren aber Durchführung --> evtl. trotzdem auf Bildebene durchführen? lange Durchführungsdauer, in der lediglich Ebene Semantik-Lexikon überprüft wird (noch keine Aussagen über Morphologie -Syntax, Phonetik-Phonologie) Durchführende Person muss parallel auf Vieles achten
15	Muss geübt werden, braucht anfänglich etwas Aufwand. Ergebnisse sind nicht normiert und deshalb interpretativ.
17	Das Zusammensuchen der Gegenstände ist sehr aufwändig, vor allem weil ich viele Sachen noch nicht im Logopädiezimmer hatte (z.B. Föhn, Bügeleisen). Vor allem bei der rezeptiven Überprüfung finde ich es eine Herausforderung, immer drei Gegenstände hervorheben zu müssen-
19	Es ist nicht besonders "spannend" dabeizubleiben für Kinder mit hoher Ablenkbarkeit und niedriger Reizschwelle.
21	- materieller Aufwand (Wann kommen welche Gegenstände an die Reihe?)
22	grosser Material-Aufwand umständliche Handhabung Ablenkung gross (durch das Material) zeitlich grosser Aufwand
23	Lange Testphase für den Bereich Semantik-Lexikon. Komplex in der Anwendung, keine Normwerte.
24	Es ist aufwändig und eine "Materialschlacht".

Summary for G01Q14

Welche allgemeinen Erfahrungen haben Sie bei der Durchführung des Dynamic Assessments gemacht?

Answer	Count	Percentage
Answer	13	81.25%
No answer	2	12.50%
Not completed or Not displayed	1	6.25%

ID	Response
5	Mithilfe des Workshops und dem mehrmaligen Lesen des Protokollbogens habe ich mich in den einzelnen Phasen recht sicher gefühlt es war sehr spannend zu erleben, wie sich die Leistungen in der Retest-Phase verbessert haben resp. welche positiven Einflüsse die Teach-Phase hatte
6	Gute Einschätzung wegen dem "Leitmotiv" : Zeigt das Kind Lernstrategie.... ja/nein /DAZ /LOGOPÄDIE Bedarf
9	Ich war etwas nervös, ob ich das gescheit hinkriegen würde. Wurde positiv überrascht. Hatte ein sehr kooperatives, geduldiges Kind. Strategien zu erarbeiten innerhalb einer Testung finde ich attraktiv/sympatisch.
10	siehe oben. Die Idee ist super, aber für mich zu aufwändig und für das Kind zu langatmig
12	siehe oben
14	Bei der Diagnostik von mehrsprachigen Kindern sollte mehr Wert auf die gezeigten Strategien gelegt werden.
15	Ich bin nicht so die Geschichtenerzählerin und habe die Rahmenhandlung abgekürzt/vereinfacht. Die Diagnostikschritte jedoch habe ich genau so beibehalten. Die Kinder haben trotzdem gut mitgemacht.
17	Es war interessant, sich auf dieses Verfahren einzulassen und auszuprobieren. Ich war stark gefordert bei der Durchführung aufgrund der vielen Gegenstände. Doch ich denke, bei einer zweiten Durchführung würde das schon besser gehen.
19	Ich habe mir nochmals intensiver mit dem ganzen Wortschatz-Lernprozess beschäftigt.
21	Ich konnte endlich ein Verfahren anwenden, das nicht nur den Wortschatzumfang prüft. Das hilft extrem bei mehrsprachigen Kindern. Manchmal war ich bei der Durchführung unsicher.
22	Die Teach-Phase war interessant und die sofortige Überprüfung der gelernten Wörter auch. Es gab mir neue Ideen für die weitere Wortschatz-Lernarbeit. Das Prinzip eines Dynamic Assessments finde ich wertvoll. So war es eine gute Gelegenheit, das erstmals auszuprobieren. Die Schwierigkeit war wohl ein wenig, dass ich den Test das erste Mal durchgeführt habe und ihn nun grad "auswerten" muss. Ich bräuchte mehr Übungs-Gelegenheiten. Vielleicht packe ich das bald mal an.
23	Ich fühlte mich gestresst alle diese Anforderungen gleichzeitig zu erfüllen, natürlich würde sich das verbessern, wenn man den Test häufiger durchführt. Kind war motiviert, tolle Geschichte.
24	Für eine erste Abklärung würde ich es nicht einsetzen, weil es mir zu aufwändig erscheint. Ich kann es mir aber vorstellen bei Kindern, die lange wenige Fortschritte machen im DaZ zum Beispiel oder die ich sowieso schon in der Logo habe und mal die Sprachaneignungsstrategien genauer anschauen will.

Summary for G01Q15

Welche spezifischen Beobachtungen haben Sie gemacht, die eher auf einen Sprachförderbedarf hinweisen?

Answer	Count	Percentage
Answer	13	81.25%
No answer	2	12.50%
Not completed or Not displayed	1	6.25%

ID	Response
5	Nach der Teach-Phase Produktion konnte das Kind alle 4 Begriffe selbständig benennen und benötigte keine Hilfestellung und nach der Teach-Phase Rezeption erkannte es alle Begriffe richtig. Das Kind benötigte nur das Ausschlussprinzip, um die Begriffe rezeptiv zu erkennen. Der Modifiability-Index-Score ergab einen Durchschnittswert von 1,6 = niedriger Skalenwert Das Kind zeigte deutlich mehr aneignungsfördernde Strategien und nur ein Mal eine aneignungshemmende Strategie.
6	Keine oder wenig Wort(neu) Aufnahme.... :) Fast MappingAnwendung:)
9	die Auflistung der verschiedenen Wortaneignungsstrategien haben mir geholfen zu erkennen, ob es ein grundlegendes Sprachlernproblem ist oder nicht. Ausschlussverfahren hat perfekt funktioniert
12	Das Kind kann die geübten Wörter in der Retest-Phase ohne Hilfestellung benennen. Das Kind zeigt vermehrt aneignungsfördernde Strategien (z.B. nachfragen, umschreiben)
14	viele aneignungsfördernde Strategien, wenige aneignungshemmende Strategien gute Aufmerksamkeit
15	Keine
17	Dass das Kind umschrieben und oft nachgefragt hat, wenn ihm etwas unklar war (dies wurde jedoch bereits intensiv in der Therapie thematisiert)
19	Geringer Wortschatz, gute Wortaneignungs-, Umschreibe- und Kompensationsstrategien.
20	Das Kind wendet bereits verschiedene Strategien von sich aus an (bereits in der Test-Phase). Die unbekanntenen Wörtern konnten in der Retest-Phase bereits korrekt benannt werden.
21	- gute Reaktion des Kindes auf Hilfestellungen - 7 beobachtete aneignungsfördernde Strategien beobachtet - Rezeption in der Testphase gut
22	Das Kind probiert die Strategien der Teach-Phase sofort an und probiert gut aus. Es findet einen Zugang zum Elaborieren.
23	Kind wendet viele aneignungsfördernde Strategien an. Jed
24	Wenn die Sprachlernstrategien gut entwickelt sind, ist es in meinen Augen eher ein DaZ-Bedarf. Wenn die Strategien nicht vorhanden sind, dann Logo.

Summary for G03Q14

Welche spezifischen Beobachtungen haben Sie gemacht, die auf einen Sprachtherapiebedarf hinweisen?

Answer	Count	Percentage
Answer	14	87.50%
No answer	1	6.25%
Not completed or Not displayed	1	6.25%

ID	Response
5	Der produktive Verbwortschatz war sehr klein (4/10 produktiv benannt), auch hochfrequent vorkommende Verben (fliegen, fahren, leimen) konnte das Kind nicht selbständig produzieren. Teilweise lange Suchpausen im produktiven Wortschatz
9	Erarbeiten der produktiven Wörter funktioniert gut, aber es bleibt trotzdem nichts hängen
10	Dass das Kind trotz allen Teach-Phasen das Wort nicht speichern konnte.
11	Sprachverständnis probleme fehlende Strategien...
12	Das Kind kann die geübten Wörter auch in der Retest-Phase noch nicht benennen. Das Kind zeigt vermehrt aneignungshemmende Strategien (z.B. ausweichen)
14	hoher Wert bei Graduated Prompting für Produktion Nomen in Retest-Phase
15	Kinder hatten keine guten Wortlernstrategien (waren Therapiekinder), wobei es auch Unterschiede gab.
17	TEACH Phase war wenig erfolgreich und das Kind hat nur wenige Wortaneignungsstrategien gezeigt
19	Vermeidungsstrategien, Neutralisationsstrategien
20	Das Verfahren musste abgebrochen werden. Das Kind konnte in der Test-Phase nur wenig benennen. In der Teach-Phase konnte dieses Kind auf keine Inputs eingehen. Es waren keine Wortaneignungsstrategien zu erkennen.
21	- Auf Modifiability Index eher schlechte Werte (Kind war ablenkbar, unkonzentriert, frustriert, viele Hinweise, um Items zu erlernen) - Aneignungshemmende Strategien: undeutliche Aussprache, viele Echolalien
22	Der Transfer ist doch schwierig. Die Ergebnisse der Retest-Phase zeigen, dass es trotz gutem Elaborieren noch nicht gefestigt ist.
23	teachphase war nicht wirklich gewinnbringend bei diesem Kind. Abspeicherung schwierig, trotz Elaboration der Wörter.
24	Wenn die Strategien nicht vorhanden sind, dann Logo.

Summary for G03Q16

Die beobachteten Wortaneignungsstrategien waren für die Unterscheidung zwischen Sprachtherapiebedarf und Sprachförderbedarf bei mehrsprachigen Kindern hilfreich.

Answer	Count	Percentage
trifft voll und ganz zu (AO01)	4	25.00%
trifft eher zu (AO02)	9	56.25%
trifft eher nicht zu (AO03)	1	6.25%
trifft gar nicht zu (AO04)	0	0.00%
No answer	1	6.25%
Not completed or Not displayed	1	6.25%

Summary for G03Q17

Welche spezifischen Beobachtungen haben Sie hinsichtlich der Wortaneignungsstrategien gemacht, um zwischen einem Sprachtherapiebedarf und Sprachförderbedarf bei mehrsprachigen Kindern unterscheiden zu können?

Answer	Count	Percentage
Answer	13	81.25%
No answer	2	12.50%
Not completed or Not displayed	1	6.25%

ID	Response
5	Der Modifiability-Index-Score ergab einen Durchschnittswert von 1,6 = niedriger Skalenwert = gutes Lernverhalten Das Kind zeigte deutlich mehr aneignungsfördernde Strategien und nur ein Mal eine aneignungshemmende Strategie.
9	bei den hemmenden Strategien fehlt mir der Rückzug, bei nicht nennen können eines Items dies dünkt mich ein wichtiger Faktor kein Nachfragen, kein verbales Umschreiben, wenig bis kein gestisches Umschreiben -> Therapiebedarf
10	Mein Kind konnte schon gut die phonologischen Strategien übernehmen, aber wusste das Wort am Schluss doch nicht mehr, auch nicht, wenn ich ihm einen phonologischen Hinweis gab.
12	Das Kind hat nachgefragt und die Wörter umschrieben.
14	viele sprachaneignungsfördernde Strategien --> eher Sprachförderbedarf
15	Getestet habe ich nur Kinder mit Therapiebedarf. Deshalb ist diese Frage schwierig zu beantworten. Bei den Therapiekindern half beim graduated Prompting die phonologische Strategie in 80% der Fälle, die semantische nie.
17	Ich denke, dass ein Kind, welches nur wenige Wortaneignungsstrategien zeigt, eher Therapiebedarf hat als ein anderes. Mein Kind hat schon viele Strategien gezeigt, da diese intensiv in der Therapie, welches das Kind bereits hat, geübt wurden.
19	Siehe oben! Kind mit Sprachtherapiebedarf zeigt "ungünstigere" Strategien bzgl. Reaktion auf Hilfestellungen, Lernprozess und Frustration.
20	Verwendete das Kind bereits eigene Strategien in der Test-Phase, zeigte sich dieser Vorteil auch in der Teach-Phase. In der Retest-Phase waren dann deutliche Fortschritte zu erkennen. Dies heisst für mich kein Therapiebedarf. Das Kind verwendete keine eigenen Strategien in der Test-Phase, es konnte jedoch in der Teach-Phase gut auf Inputs eingehen UND wendete diese auch bereits an. In diesem Fall waren wieder Fortschritte in der Retest-Phase beobachtbar. Hier ist es schwieriger zwischen Therapiebedarf und Förderbedarf zu unterscheiden. Jedoch kann man durch Beobachtungen im Lernverhalten diese besser abgrenzen als ohne dieses Verfahren. Das Kind verwendete keine eigenen Strategien in der Test-Phase, es konnte auch in der Teach-Phase nicht auf Inputs eingehen und es waren keine oder fast keine Fortschritte zu beobachten.
21	- Spannend, Anzahl fördernde und hemmende Strategien zu beobachten - gibt viele Hinweise - Vergleich fördernd - hemmend ist hilfreich
22	genau diese Frage finde ich schwierig abzuwägen, wenn beides recht klar vorhanden ist.
23	Es ist toll zu sehen, welche Strategien das Kind bereits anwendet und nutzt. Kind fragt nach, spricht nach, umschreibt oder zeigt gestisch vor et.
24	Wenn die Strategien vorhanden sind, sollte der Spracherwerb ja grundsätzlich nicht daran scheitern, also eher Förderbedarf.

Summary for G04Q18

Welches der verwendeten Formate (Test-Teach-Retest, Graduated Prompting, Modifiability Index Score, Wortaneignungsstrategien) hat Ihrer Meinung nach die nützlichsten Hinweise geliefert?

Answer	Count	Percentage
Test-Teach-Retest (SQ001)	10	62.50%
Graduated Prompting (SQ002)	4	25.00%
Modifiability Index Score (SQ003)	5	31.25%
Wortaneignungsstrategien (SQ004)	10	62.50%
Not completed or Not displayed	1	6.25%

Summary for G01Q19

Was sind Ihrer Meinung nach die Stärken der vier verwendeten Formate (Test-Teach-Retest, Graduated Prompting, Modifiability Index Score, Wortaneignungsstrategien)?

Answer	Count	Percentage
Answer	12	75.00%
No answer	3	18.75%
Not completed or Not displayed	1	6.25%

ID	Response
5	<p>Test-Teach-Retest: sehr natürliches Verhalten, verschiedene Zugänge zur Wortspeicherung</p> <p>Modifiability Index Score: ganzheitliche Beobachtung, auch für andere Lernbereiche interessant; auch vermeintlich schwache Kinder können in diesem Bereich sehr gut "abschneiden"</p> <p>Wortaneignungsstrategien: es wird sehr differenziert und umfassend beurteilt</p>
9	<ul style="list-style-type: none"> - Strategieneignungsmöglichkeiten überprüfen - Anbieten der verschiedenen Hilfestellungen - Zusatzüberlegungen - welche Strategien nutzt das Kind, gut beobachtbar
10	<p>Beim Modifiability Index und den Wortaneignungsstrategien finde ich gut, dass man diesen im Nachhinein in Ruhe ausfüllen kann.</p> <p>Das Graduated Prompting ist super, um gut aufzuzeigen, wieviel Hilfe das Kind benötigt.</p>
12	<p>Beachtung von verschiedenen Aspekten des Wortlernens</p> <p>Wortaneignungsstrategien: spannender Vergleich zwischen den beiden Strategien</p>
14	<p>Test-Teach-Retest: überprüft Fähigkeit, neue Wörter zu erlernen</p> <p>Graduated Prompting: überprüft Profit von Abrufhilfen, hierarchischer Aufbau</p> <p>Wortaneignungsstrategien: bewusster Fokus darauf</p>
15	<p>TTR gibt Aufschluss über die Qualität der Lernstrategien.</p> <p>GP gibt Aufschluss über beste Hilfestellung und ev. auch beste Wortlernstrategie</p> <p>MIS: wenig Stärke, sehr subjektiv</p> <p>WAS: Hilfestellungen für die Therapie des Kindes im Bereich Wortschatz</p>
17	<p>Sie helfen, das Lernpotenzial eines Kindes einschätzen zu können, auch wenn das Kind wenig Deutsch kann.</p>
19	<p>Modifiability Score und Wortaneignungsstrategien zeigen deutlich Faktoren, die für die Sprachtherapie relevant sind und in bisherigen Wortschatztests zu wenig Bedeutung erhalten.</p>
20	<p>Test-Teach-Retest: Ergebnis vorher-nachher direkt ersichtlich, wie verhält sich das Kind während der Teach-Phase?</p> <p>Graduated Prompting: Welche Hinweise helfen dem Kind? --> bei Therapiebedarf: wie kann in der Therapie vorgegangen werden</p> <p>Modifiability Index Score: zeigt sehr gut auf wie die Reaktion auf Hilfestellungen ist, wie der Umgang mit neuen Wörtern ist, wie das Lernverhalten im allgemeinen ist --> für mich ein wichtiger Teil für die Abgrenzung Therapiebedarf/Förderbedarf</p> <p>Wortaneignungsstrategien: fördernde oder hemmende Strategien werden sichtbar --> für mich wiederum ein wichtiger Teil für die Abgrenzung Therapiebedarf/Förderbedarf</p> <p>Zusammengefasst finde ich dieses Verfahren sehr gut, da es nicht einfach nur den vorhandenen Wortschatz rezeptiv und produktiv misst wie andere Verfahren. Es zeigt vielmehr auf, über was für Strategien das Kind bereits verfügt (fördernde und hemmende), wie das Kind mit Hilfestellungen umgeht/ für welche Hilfestellungen es empfänglich ist und es sagt viel über das Lernverhalten des Kindes aus. Wenn Therapiebedarf besteht, können auch bereits Ziele und Vorgehen für die Therapie selbst abgeleitet werden.</p>
21	<p>- verschiedene Hinweise auf Lernfähigkeit des Kindes</p>

-
- verschiedene Vorgehensweisen, damit viel beobachtet werden kann
 - Wortschatz muss nicht gross sein
 - es kann viel beobachtet werden (in kurzer Zeit)
 - ansprechend für das Kind (Erfolgslebnisse)

22 Das Zusammenspiel der verschiedenen Aspekte

23 Man bekommt einen umfassenden Einblick in die Strategien und die Lernfähigkeit des Kindes. Daraus können weitere Schlüsse für die Therapie gezogen werden.

Summary for G01Q20

Was sind Ihrer Meinung nach Schwächen der vier verwendeten Formate (Test-Teach-Retest, Graduated Prompting, Modifiability Index Score, Wortaneignungsstrategien)?

Answer	Count	Percentage
Answer	12	75.00%
No answer	3	18.75%
Not completed or Not displayed	1	6.25%

ID	Response
5	keine
6	braucht Überblick und noch Routine wenn ich alles durchführen möchte
9	- ist abhängig von anderen Faktoren (Merkfähigkeit der Gegenstände, falls ansprechend usw...) aber nur in der eigentlichen Durchführung, falls rezeptiv zuerst fällt das weg, aber beim Retest kommt im rezeptiven Teil der Gegenstand dem Kind entgegen, den es ja nun mehrmals gesehen hat... - - Einschätzung abhängig von der Testperson - vielleicht wird eine Strategie übersehen, da man recht auf die Durchführung konzentriert ist
10	ich finde, den Test-Teach-Retest wirklich für mich als Logopädin eine grosse Herausforderung, es so zu gestalten, dass der Prozess flussend ist.
12	Modifiability Index Score war schwierig auszufüllen (Interpretation der Werte). Test-Teach-Retest sind produktiv eher wenig Wörter, um dies zu beurteilen
14	Modifiability Index: Punktzahl schwer einzuschätzen Test-Teach-Retest: führt dazu, dass Durchführung lange dauert Wortaneignungsstrategien: fehlende Richtwerte (was ist auffällig, was nicht?)
15	MIS: zu subjektiv, keine klare Aussagekraft für Diagnostik oder Therapie
17	Es ist aufwendig in der Durchführung und Auswertung.
19	Im Graduated Prompting sehe ich eher die Gefahr, dass die Hilfestellungen auch stark an der Beziehung/Form der Darbietung liegen. Es scheint mir deshalb sinnvoller, die "Reaktionen" zu bewerten. Test-Teach-Retest ist natürlich relevant, aber mir (wenn allein betrachtet) zu "nah" an den herkömmlichen Wortschatz-Überprüfungsverfahren.
21	- keine
22	ich bin noch viel zu wenig sicher in diesen Formaten. kann noch nicht sehr gut daraus interpretieren. Das sowohl-als-auch der verschiedenen Formate oder was schliesst sich gegenseitig aus ist mir noch nicht klar. Ich bräuchte klarere und mehr Anweisungen auf den Protokollblättern (namentlich zum Graduated Prompting) und zur Handhabung der vier verschiedenen Formate.
23	komplexe Durchführung des Tests mit vielen Prozessen, welche gleichzeitig laufen.

Dynamic Assessment

Zur Erhebung des rezeptiven und produktiven Wortschatzes

Kind _____

Alter _____

Geschlecht _____

Erstsprache(n) _____

Testdatum _____

Testbeginn (Uhrzeit) _____ Testende (Uhrzeit) _____ Testdauer _____

Testleitung _____

Abkürzungsverzeichnis:

T= Testleitung

K= Kind

R= Rabe

S= Schnecke

Material:

2 verschiedene Handpuppen (Rabe und Schnecke)

2 Spielzeugtelefone

2 Taschen

60 Realgegenstände für Testitems

2 blickdichte Tücher

Optional:

4 Boxen/ Schachteln

20 Plastiksäcke

I. Test-Phase

1. Einführung

Instruktion:

Heute möchte ich mit dir ein Spiel spielen, bei dem man sich Wörter merken muss. Einige davon kennst du wahrscheinlich schon, andere sind neu. Ich werde dir bei allen Aufgaben helfen. Bei dem Spiel geht es um den Rabe hier (Handpuppe zeigen). Hast du den schon mal gesehen?

T: Weisst du, was heute für ein Tag ist?

K: (Antwort abwarten).

T: Heute fährt der Rabe das erste Mal in die Ferien. Er muss seine Tasche packen und überlegen, was er in den Ferien tun soll. Rabe, freust du dich?

R: Ja, ich freue mich auf die Ferien. Aber ich weiss nicht, was ich einpacken soll. Helft ihr mir?

T: Aber klar. Wir helfen dir beim Packen.

2. Produktion Nomen

Spieleformat:

Der Rabe fährt in die Ferien und muss seine Tasche packen. Das Kind benennt die Items und packt sie in die Tasche.

Instruktion:

T: Der Rabe muss seine Tasche für die Ferien packen. Er weiss nicht, was er alles braucht. Sag, wie die Sachen heissen und leg sie in die Tasche.

K: (Antworten abwarten).

	Zielitem	Antwort des Kindes	Beobachtungen/ gezeigte Strategien	Punkte	
1	Kamm [Strahl]			0	1
2	Pfanne			0	1
3	Apfel			0	1
4	Hund			0	1
5	Schere			0	1
6	Stuhl			0	1
7	Würfel			0	1
8	Hose			0	1
9	Helikopter			0	1
10	Eimer [Chessel]			0	1

Bitte eintragen.

3. Produktion Verben

Spielformat:

Der Rabe fährt in die Ferien. Er weiss nicht, was er in den Ferien machen soll. Die Testleitung zeigt eine Tätigkeit mit einem Realgegenstand vor. Das Kind benennt die Tätigkeit.

Instruktion:

T: Der Rabe weiss nicht, was er in den Ferien machen soll. Ich zeige Sachen vor, die der Rabe machen kann. Du sagst, was ich mache.

K: (Antworten abwarten).

	Zielitem	Realgegenstand	Antwort des Kindes	Beobachtungen/ gezeigte Strategien	Punkte	
1	föhnen	Föhn			0	1
2	rühren	Löffel			0	1
3	schälen	Banane			0	1
4	fliegen	Vogel			0	1
5	leimen	Leimstift			0	1
6	putzen	Lappen			0	1
7	bauen	Bauklötze			0	1
8	bügeln	Bügeleisen			0	1
9	fahren	Auto			0	1
10	laufen	Biegepuppe			0	1

Bitte eintragen.

4. Rezeption Nomen

Spielformat:

Der Rabe lässt die offene Tasche fallen, alle Gegenstände fallen raus. Die Tasche muss neu gepackt werden.

Auf dem Tisch liegen jeweils 3 Realgegenstände. Die Testleitung benennt das Zielitem, das Kind legt es in die Tasche.

Instruktion:

T: Dem Raben ist die Tasche runtergefallen. Alle Sachen sind rausgefallen. Der Rabe weiss jetzt nicht mehr, was er einpacken muss. Wir machen es so: Ich sage, was der Rabe braucht. Du legst die Sachen in die Tasche.

K: (Identifiziert das Zielitem und legt es in die Tasche).

	Zielitem	Semantischer Ablenker	Phonologischer Ablenker	Beobachtungen/ gezeigte Strategien	Punkte	
1	Kamm [Sträh]l	Haargummi	Stempel		0	1
2	Pfanne	Becher	Pferd		0	1
3	Apfel	Birne	Affe		0	1
4	Hund	Fisch	Helm		0	1
5	Schere	Filzstift	Schaf		0	1
6	Stuhl	Tisch	Stift		0	1
7	Würfel	Spielfigur	Wurst		0	1
8	Hose	Pullover	Hai		0	1
9	Helikopter	Zug	Hut		0	1
10	Eimer [Chessel]	Schaufel	Kerze		0	1

Bitte gewähltes Item markieren.

5. Rezeption Verben

Spielformat:

Der Rabe hat schon wieder vergessen, was der in den Ferien machen soll.

Auf dem Tisch liegen jeweils 3 Realgegenstände. Die Testleitung benennt das Zielitem, das Kind zeigt die Tätigkeit mithilfe des Realgegenstandes vor.

Instruktion:

T: Der Rabe hat schon wieder vergessen, was er in den Ferien tun soll. Ich sage es ihm. Du zeigst es ihm vor, damit er es nicht wieder vergisst.

K: (Identifiziert das Zielitem und zeigt die Tätigkeit mithilfe des Realgegenstandes vor).

	Zielitem	Realgegenstand	Semantischer Ablenker	Phonologischer Ablenker	Beobachtungen/ gezeigte Strategien	Punkte	
1	föhnen	Föhn	Haarbürste	Vogel		0	1
2	rühren	Löffel	Nudelholz	Rakete		0	1
3	schälen	Banane	Messer	Schal		0	1
4	fliegen	Vogel	Schlange	Flasche		0	1
5	leimen	Leimstift	Kleberolle	Lineal		0	1
6	putzen	Lappen	Seife	Pinsel		0	1
7	bauen	Bauklötze	Puppe	Ball		0	1
8	bügeln	Bügeleisen	Wäscheklammer	Brot		0	1
9	fahren	Auto	Bus	Feder		0	1
10	laufen	Biegepuppe	Frosch	Lastwagen		0	1

Bitte gewähltes Item markieren.

II. Teach-Phase

1. Lernstrategie Rezeption: Lernen durch Ausschlussverfahren

Vorbereitung:

Nicht identifizierte Items aus den beiden rezeptiven Untertests werden in die untenstehende Tabelle übertragen.

Instruktion:

*T: (Es liegen jeweils 3 Realgegenstände auf dem Tisch, 2 bekannte und 1 unbekanntes Item).
Wir üben die neuen Wörter. Wir machen ein Spiel, wo du Sachen suchen musst. Ich sage ein Wort und du zeigst darauf.*

K: (Zeigt auf das entsprechende Item).

Anzahl	Nomen	Anzahl	Verben
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
Summe		Summe	

Bitte die entsprechenden Items aus der Test-Phase eintragen.

Mediationshierarchie¹:

1. Stufe (Ausschlussprinzip): Das Kind erhält drei Gegenstände mit zwei von ihm bereits identifizierten Items und einem von ihm nicht identifizierten Item.

Die Testleitung benennt ein Nomen. Das Kind zeigt auf das Item.

Die Testleitung benennt ein Verb. Das Kind führt die Tätigkeit aus.

¹ (Ehlert, Lüdtkke & Montanei, 2021)

2. Stufe (implizite Identifikation): Es werden zunächst die Namen der beiden bekannten Ablenker genannt. Das Kind wird aufgefordert, diese zu zeigen. Anschließend soll es wiederum das unbekannte Item identifizieren.

3. Stufe (explizite Identifikation): Vorgehen wie in Stufe 2, aber die identifizierten Gegenstände werden jeweils mit einem Tuch abgedeckt, sodass am Ende nur noch das unbekannte Item auf dem Tisch liegt.

2. Lernstrategie Produktion: Fast Mapping

Vorbereitung:

Aus den beiden produktiven Untertests werden vier Items ausgewählt, welche das Kind in der Test-Phase nicht benennen konnte. Je 2 Nomen und 2 Verben werden in die untenstehende Tabelle übertragen. Die Items werden anschliessend elaboriert.

Anzahl	Nomen
1	
2	

Bitte die entsprechenden Items aus der Test-Phase eintragen.

Anzahl	Verben
1	
2	

Bitte die entsprechenden Items aus der Test-Phase eintragen.

1. Semantische Elaboration:

T: Das sind viele neue Sachen. Wir lassen uns mal erklären, was das für Sachen sind. Wir passen gut auf und merken uns so viele Wörter wie möglich. Rabe, hilf uns mal bitte!

R: Elaboriert die einzelnen Items:

Zuordnung von Hyperonymen

Besprechung der Funktion

Manipulation der Objekte

Aufforderung zur Imitation des Objektnamens

T: Danke Rabe. Schauen wir mal, ob wir noch wissen, was das ist. Weisst du noch, wie das hier heisst?

K: (Benennt die Items).

2. Phonologische Elaboration:

Silbensegmentation

T: Das ist ein komisches Wort, das ist schwierig zu merken. Komm, wir klatschen das Wort mal, um es besser kennenzulernen.

K: (Klatscht Wort und spricht es in den einzelnen Silben).

T: Kennst du das Wort jetzt schon besser? Wie heißt es nochmal?

K: (Wort so gut es geht benennen lassen)

Anlautbestimmung

T: Wir hören noch, wie das Wort klingt. Was hörst du am Anfang des Wortes?

K: (nennt Anlaut).

T: Kennst du das Wort jetzt schon besser? Wie heisst es nochmal?

K: (Wort so gut es geht benennen lassen)

3. Speicherstrategie «Zaubertrick²»:

T: Ich kenne noch einen Trick, mit dem man sich das Wort merken kann. Wir müssen es dreimal hintereinander laut sagen:

K: (Klatscht das Wort insgesamt drei Mal wiederholt in Silben).

T: Wie heisst das Wort?

K: (Wort so gut es geht benennen lassen).

² (Motsch, Gaigulo & Ulrich, 2022)

III. Retest-Phase

Vorbereitung:

Die beiden Nomen aus der Teach-Phase in die untenstehende Tabelle übertragen.

Spielformat:

Die Schnecke ist Rabes Freund und verreist ebenfalls in die Ferien. Der Rabe soll der Schnecke telefonisch mitteilen, was diese in die Tasche packen soll.

1. Produktion Nomen

T: So, jetzt haben wir uns die Wörter gut gemerkt.

(Telefonklingeln machen und Telefon ans Ohr halten.)

T: Hallo Schnecke! Ah, du fährst auch in die Ferien? Du weisst nicht, was du in die Tasche packen sollst? Kein Problem, (Name des Kindes) hilft dir. (Telefon in die Nähe des Kindes legen.)

K: (Benennt die 2 Nomen).

Graduated Prompting:

Anzahl	Nomen	Antwort des Kindes	Hierarchiestufe /Punkte	Hinweis	Gesamtpunktzahl
1			0	Keine Hilfestellung benötigt	
			0	motivierender Hinweis	
			1	semantischer Hinweis	
			2	phonologischer Hinweis	
			3	Benennung des Items durch die Testleitung	
Anzahl	Nomen	Antwort des Kindes	Hierarchiestufe / Punkte	Hinweis	Gesamtpunktzahl
2			0	Keine Hilfestellung benötigt	
			0	motivierender Hinweis	
			1	semantischer Hinweis	
			2	phonologischer Hinweis	
			3	Benennung des Items durch die Testleitung	

Bitte die entsprechende Hierarchiestufe ankreuzen.

0 Punkte= Wortform vollständig korrekt ODER eine Abweichung von der Wortform (Wortform noch erkennbar)

1 Punkt= Wortform nicht mehr erkennbar

Gesamtpunktzahl: Hierarchiestufe plus Bewertung der Wortform

2. Produktion Verben

Vorbereitung:

Die beiden Verben aus der Teach-Phase in die untenstehende Tabelle übertragen.

Spielformat:

Die Schnecke ist Rabes Freund und verreist ebenfalls in die Ferien. Der Rabe soll der Schnecke telefonisch mitteilen, was sie in den Ferien unternehmen (Überprüfung der zwei Verben).

T: (Telefon ans eigene Ohr halten). Du weißt nicht, was du in den Ferien machen sollst? Kein Problem, (Name des Kindes) hat gute Ideen. (Testleitung zeigt Tätigkeiten mit Realgegenständen vor).

K: (Benennt 2 Verben).

Graduated Prompting³:

Anzahl	Verben	Antwort des Kindes	Hierarchiestufe /Punkte	Hinweis	Bewertung
1			0	Keine Hilfestellung benötigt	
			0	motivierender Hinweis	
			1	semantischer Hinweis	
			2	phonologischer Hinweis	
			3	Benennung des Items durch die Testleitung	
Anzahl	Verben	Antwort des Kindes	Hierarchiestufe /Punkte	Hinweis	Bewertung
2			0	Keine Hilfestellung benötigt	
			0	motivierender Hinweis	
			1	semantischer Hinweis	
			2	phonologischer Hinweis	
			3	Benennung des Items durch die Testleitung	

Bitte die entsprechende Hierarchiestufe ankreuzen.

0 Punkte= Wortform vollständig korrekt ODER eine Abweichung von der Wortform (Wortform noch erkennbar)

1 Punkt= Wortform nicht mehr erkennbar

Gesamtpunktzahl: Hierarchiestufe plus Bewertung der Wortform

³ (Ehlert, 2021)

T: Tschüss Schnecke. (Telefonat beenden).

3. Rezeption Nomen

Vorbereitung:

Die Nomina aus der Teach-Phase in die untenstehende Tabelle übertragen.

Spielformat:

Die Schnecke hat die Packliste sowie die geplanten Aktivitäten schon wieder vergessen und ruft nochmals an. Die Schnecke kommt mit ihrer Tasche vorbei. Die Testleitung benennt die Realgegenstände (Nomen) und Aktivitäten (Verben). Aus einer Auswahl von drei Realgegenständen (Nomen) zeigt das Kind auf das entsprechende Item. Aus einer Auswahl von drei Realgegenständen führt das Kind die entsprechend gehörte Aktivität (Verb) aus.

(Das Telefon klingelt, die Schnecke ruft an).

T: Hallo Schnecke. Du hast schon wieder vergessen, was du in die Tasche packen sollst? Und du hast auch vergessen, was du in den Ferien machen kannst? Kein Problem, wir helfen dir. Komm vorbei, wir helfen dir beim Packen.

T: Du brauchst... (Benennung Nomen).

K: (Legt die entsprechenden Items in die Tasche).

Anzahl	Nomen	Punkte	
		0	1
1		0	1
2		0	1
3		0	1
4		0	1
5		0	1
6		0	1
7		0	1
8		0	1
9		0	1
10		0	1
Summe			

Bitte die entsprechenden Items aus der Test-Phase eintragen.

4. Rezeption Verben

Vorbereitung:

Die Verben aus der Teach-Phase in die untenstehende Tabelle übertragen.

Instruktion:

T: Schnecke, du willst doch noch wissen, was du in den Ferien machen kannst. Ich sage es dir, (Name des Kindes) zeigt es dir vor. (Benennung Verben).

K: (Führt Tätigkeiten mit den Realgegenständen aus).

S: Vielen Dank, tschüss!

R: Danke fürs Helfen!

T: Tschüss Schnecke, tschüss Rabe, schöne Ferien!

Anzahl	Verben	Punkte	
1		0	1
2		0	1
3		0	1
4		0	1
5		0	1
6		0	1
7		0	1
8		0	1
9		0	1
10		0	1
Summe			

Bitte die entsprechenden Items aus der Test-Phase eintragen.

Auswertung

Interpretationshinweise

Zum aktuellen Zeitpunkt befindet sich das Thema Dynamic Assessment im deutschsprachigen Raum noch im Anfangsstadium der Entwicklung. Aus diesem Grund liegen noch keine allgemeingültigen Bewertungskriterien für Dynamic Assessment-Verfahren vor und es fehlt an Testwerten und Prozenträngen zur Einstufung der Testergebnisse. Daher dienen die nachfolgenden Interpretationsrichtlinien lediglich als Orientierung und sollten mit entsprechender Vorsicht angewendet werden:

Test-Phase

- Sowohl bei den Kindern mit divergenter als auch physiologischer Sprachentwicklung sind Einschränkungen in Rezeption und Produktion möglich.

Teach-Phase

- Bei Kindern mit SES muss mehr Zeit für die semantische und phonologische Elaboration aufgewendet werden.
- Bei Kindern mit SES ist kein eigenständiges Anwenden der erlernten Strategien und kein Transfer innerhalb der Testung ersichtlich.
- DaZ-Kindern gelingt das eigenständige Anwenden der erlernten Strategien innerhalb der Testung.

Retest-Phase

- Die Kinder mit SES zeigen einen kleineren Lernzuwachs in Rezeption und Produktion als Kinder ohne SES.
- Graduated Prompting: Die Kinder mit SES erzielen eine höhere Gesamtpunktzahl. Die Kinder mit SES brauchen deutlich mehr Hilfestellungen, wobei diese trotzdem nicht zielführend wirken.
DaZ-Kinder brauchen weniger Hilfestellungen zur Lösung der Aufgaben.
- Modifiability Index Score: Die Kinder mit SES erzielen eine höhere Gesamtpunktzahl. Auffällig zu beobachten ist, dass die Kinder mit SES im Vergleich zu den DaZ-Kindern während der Testung deutlich angespannter wirken. Ausserdem zeigen die Kinder mit SES mehr ablenkendes sowie störendes Verhalten und sind motorisch deutlich unruhiger.
- Wortaneignungsstrategien: Die DaZ-Kinder zeigen wenige oder keine hemmenden Wortaneignungsstrategien.

Kinder mit SES können aneignungsfördernde Strategien zeigen. Sie zeigen jedoch auch mehr hemmende Strategien wie Nullreaktionen bei Nicht-Wissen.

Zusammenfassung der Testergebnisse

Ergebnisse Test-Phase

	Rohwert
Produktion Nomen	
Produktion Verben	
Rezeption Nomen	
Rezeption Verben	

Ergebnisse Retest- Phase

	Anzahl erarbeiteter Items	Anzahl korrekt benannter Items	Gesamtpunktzahl aus dem Graduated Prompting
Produktion Nomen			
Produktion Verben			
Summe			

	Anzahl erarbeiteter Items	Anzahl korrekt benannter Items
Rezeption Nomen		
Rezeption Verben		

1. Modifiability Index⁴

Bitte ankreuzen.

Kategorie	Modifiability Index-Score 1	1	2	3	4	Modifiability Index-Score 4
Reaktionen auf Hilfestellungen	Kind greift Äusserungen auf, imitiert, kann sich selbst korrigieren, braucht wenig Hilfestellungen, kann Inputs selbstständig (wieder) abrufen...					Kind greift Äusserungen nur selten auf, imitiert wenig bis gar nicht, zeigt keine Selbstkorrekturen, braucht viele Hilfestellungen, macht viele (stille) Pausen...
Ausmass Transferleistung	Kind zeigt Transfer von einem auf das nächste Itemset: semantische und phonologische Hinweise, der Merktrick usw. werden mehrmals selbstständig übertragen...					Kind zeigt keine/kaum Transferleistungen: semantische und phonologische Hinweise, der Merktrick usw. werden nicht selbstständig übertragen...
Aufmerksamkeit auf Lernaufgabe	Kind ist aufmerksam, muss nicht aufgefordert werden, versteht die Aufgabe (nicht Sprachverständnis) und ist fokussiert...					Kind ist unaufmerksam, lässt sich leicht ablenken; Aufmerksamkeit des Kindes muss wiederholt auf die Aufgabe gelenkt werden; versteht die Aufgabe (nicht Sprachverständnis) die meiste Zeit (> 25%) nicht...
Lernprozess	Kind braucht nur wenige Hinweise, um das Item zu lernen; Hilfestellung werden im Laufe der Aufgabe immer weniger benötigt...					Kind braucht viele Hinweise, um Items zu erlernen, es werden fortwährend Hilfestellungen benötigt...
Frustration	Kind zeigt gute Frustrationstoleranz (scheint zufrieden, lächelt, äussert sich positiv), muss nicht beruhigt werden; möchte Aufgabe fortsetzen, auch wenn es schwierig ist...					Kind ist sichtlich frustriert (Stirnrunzeln, negative Äußerungen), fordert viel Hilfe ein, muss beruhigt werden...
Störungen	Kind zeigt kein ablenkendes oder störendes Verhalten (verbal und/oder nonverbal), ist kooperativ, ist nicht motorisch unruhig...					Kind zeigt ablenkendes oder störendes Verhalten (verbal und/oder nonverbal), ist unkooperativ (Verweigerung, Vermeidung), ist während der Testung motorisch unruhig: (zappelt, dreht sich weg, steht auf, etc.) ...
Durchschnittswert Wie wird, basierend auf der Interaktion mit dem Kind, die Wortlernfähigkeit des Kindes eingeschätzt?						

⁴ (in Anlehnung an Petersen, Chanthongthip, Ukrainetz, Spencer & Steeve, 2017, zitiert nach Till, persönl. Zusendung, 02.02.2024)

2. Wortaneignungsstrategien⁵

Zutreffendes bitte ankreuzen.

Kategorie	Unterkategorie	Beispiel	Anzahl beobachteter Strategien
Aneignungsfördernde Strategien			
1. Einsatz von Mimik und Gestik	1.1 Zeigen	T: Was ist das? K: (nutzt Zeigegeste)	
	1.2 Triangulärer Blickkontakt	K: Zeigt auf den eigenen Pullover, schaut danach zur Testleitung und schaut wieder auf den Realgegenstand. T: Genau, das ist auch grün.	
2. Elaborationsstrategien	2.1 Nachfragen	K: (Zeigt auf einen Realgegenstand.) Was ist das?	
	2.2 Offerieren von Varianten	K: Das ist ein Auto... das ein Zug... ein Flugzeug?	
	2.3 Nachsprechen	T: Kein Hund, das ist eine Kuh. K: Kuh.	
	2.4 Übertragen von Inhalten	T: (Zeigt auf den Vogel.) Der kann fliegen. K: (Nimmt Schlange und Feuer und macht damit Flugbewegungen.)	
3. Kompensationsstrategien	3.1 Überlegen	T: Was ist das? K: Schaut nachdenklich im Raum umher.	
	3.2 Antworten in der Erstsprache	T: Wie heisst das? K: Apple.	
	3.3 Verbale Umschreibung	K: Für die Haare. Haare schön machen. T: Genau, das ist für die Haare. Das ist ein Kamm.	
	3.4 Gestische Umschreibung	K: (Ahmt das Rühren mit der Hand nach.)	
	3.5 Verbales Bekunden von Nicht-Wissen	T: Was ist das? K: Ich weiss nicht.	
	3.6 Gestisches Bekunden von Nicht-Wissen	T: Was ist das? K: (Schüttelt den Kopf.)	
	3.7 Um Hilfe bitten	T: Was ist das? K: Rabe. T: Sollen wir den Raben fragen? K: Ja.	

⁵ (in Anlehnung an Böse & Elstrodt-Wefing, 2022)

Aneignungshemmende Strategien			
4. Vermeidungsstrategien	4.1 Nullreaktion	T: Was ist das? K: (Keine Reaktion.)	
	4.2 Stereotypes Antworten mit «Ja»	T: (Zeigt Tätigkeit mit Realgegenstand vor). Was kann der Rabe in den Ferien machen? K: Ja.	
5. Neutralisationsstrategien	5.1 Undeutliche Aussprache	T: Was ist das? K: (unverständliche Äusserung.)	
	5.2 Themenwechsel	T: Zeig mir die Pfanne. K: Ich war gestern im Kino.	
	5.3 Echolalien	T: Was ist das? K: Ist das?	
	5.4 Floskeln, Ausweichverhalten	T: (Zeigt Tätigkeit mit Realgegenstand vor). Was kann der Rabe in den Ferien machen? K: So. (Zeigt auf den Raben.)	

Bitte eintragen:

Kategorie	Rohwert
Anzahl beobachteter aneignungsfördernder Strategien	
Anzahl beobachteter aneignungshemmender Strategien	

Quellenverzeichnis:

Böse, J. & Elstrodt-Wefing, N. (2022). Dynamic Assessment zur Erfassung von Fast-Mapping-Prozessen und Spracherwerbsstrategien bei drei- bis fünfjährigen Kindern im anfänglichen Deutschspracherwerb. DE: Schulz-Kirchner Verlag. Zugriff am 12.1.2024. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.2443/skv-s-2023-56020230102>

Ehlert, H. (2021). Dynamic Assessment: Potenzial in der Diagnostik mehrsprachiger Kinder. verlag modernes lernen, (2).

Ehlert, H., Lüdtke, U. & Montanei, E. (2021). Dynamic Assessment: Prozess und Potential in der Diagnostik von Sprachentwicklungsstörungen (Diversität in Kommunikation und Sprache Diversity in Communication and Language). Wiesbaden [Heidelberg]: Springer VS.

Motsch, H.-J., Gaigulo, D.-K. & Ulrich, T. (2022). Wortschatzsammler evidenzbasierte Strategietherapie lexikalischer Störungen im Kindesalter (4., überarbeitete Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Petersen, D. B., Chanthongthip, H., Ukrainetz, T. A., Spencer, T. D. & Steeve, R. W. (2017). Dynamic Assessment of Narratives: Efficient, Accurate Identification of Language Impairment in Bilingual Students. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 60(4), 983–998. https://doi.org/10.1044/2016_JSLHR-L-15-0426